

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le P.C. d'Indochine a toujours refusé la présence française</i>	1
<i>La guerre larvée que lui fait l'U.R.S.S. a déjà coûté quatre divisions à la France</i>	2
<i>Le Fils du Peuple « 3^{me} édition »</i>	4
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	6

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

<i>Le quatrième congrès du P.C. Brésilien</i>	10
<i>Le Parti Communiste Hollandais</i>	11

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Le budget soviétique pour 1955</i>	14
<i>Les deux protagonistes de la « crise hongroise » : Rakosi et Nagy</i>	18
<i>Les policiers polonais sur la sellette ..</i>	19
<i>Comment la Roumanie devint une Démocratie Populaire</i>	21
<i>A Prague les communistes s'inquiètent ..</i>	23

Le P. C. d'Indochine a toujours refusé la présence française

VEUT-ON savoir ce que les communistes veulent, ceux d'ici ou d'ailleurs ? C'est très simple. Il suffit de se reporter aux textes qui émanent d'eux. Sinon à ceux du moment, du moins aux thèses fondamentales, aux programmes énoncés à l'origine, dans les périodes de lutte à visage découvert.

On en jugera par cet extrait du programme du Parti Communiste d'Indochine, programme publié sous la signature du Comité Central Provisoire du P.C. Indochinois dans la Correspondance Internationale, le 30 juillet 1932. (On sait que cette revue était l'organe officiel de l'Internationale communiste).

Ce texte n'a pas besoin de commentaires : il parle assez haut lui-même, et les événements que nous connaissons prouvent qu'il n'était pas le moins du monde tombé en désuétude. Ceux qui parlent à la légère de la possibilité d'une coexistence en Indochine feraient bien de le méditer.

**

LES travailleurs indochinois ne sont pas seuls dans leur lutte. Ils ont pour alliés le prolétariat mondial et les peuples opprimés des colonies. Leur plus proche allié est le prolétariat français et son parti communiste. La lutte des prolétaires de France est indissolublement liée à celle des prolétaires et travailleurs indochinois, contre l'ennemi commun, l'impérialisme français. Les prolétaires et travailleurs indochinois marchent aux côtés de tout le prolétariat, aux côtés des prolé-

taires de Chine, qui luttent victorieusement pour chasser de leur pays les bandits impérialistes et pour instaurer le pouvoir des soviets, aux côtés des prolétaires de l'Inde. Sous la direction du parti communiste, par l'insurrection armée, ils chasseront les impérialistes de leur pays, créeront leur pouvoir ouvrier et paysan, remettront la terre aux paysans travailleurs. Par la révolution anti-impérialiste et agraire, le parti communiste mènera les masses révolutionnaires en avant vers la lutte pour le socialisme.

Dans la lutte, le P.C. indochinois résoudra les tâches fondamentales suivantes de la révolution :

1° — Indépendance économique pleine et entière de l'Indochine. Renversement de la domination française ; expulsion de toutes les forces militaires terrestres, navales, aériennes et policières du territoire de l'Indochine ouvrière et paysanne.

2° — Renversement des dynasties indigènes, de la Cour d'Annam, des rois de Cambodge et du Laos avec tous leurs mandarins et notables ; confiscation de tous leurs biens.

3° — Pour un gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan. Pour la création de soviets et d'une armée révolutionnaire ouvrière et paysanne. Armement, liberté d'instruction militaire de tous les travailleurs et de la population laborieuse.

4° — Prise de possession par l'Etat ouvrier

et paysan (nationalisation) de toutes les banques et entreprises industrielles françaises et étrangères, de toutes les plantations, chemins de fer, entreprises de navigation, de canaux d'irrigation, etc...

5° — Confiscation sans indemnité de toutes les terres et forêts, de tous les biens des impérialistes, des missions catholiques, des propriétaires fonciers et des usuriers, des familles royales, des mandarins, des notables. Partage de toutes ces terres entre les journaliers, paysans et paysannes pauvres et moyens n'exploitant pas le travail d'autrui. Restitution aux travailleurs des terres communales dont ils ont été dépouillés. Remise de ces terres aux paysans pauvres et moyens.

6° Suppression de toutes les obligations réduisant les travailleurs à l'état d'esclaves, des usuriers et des banques. Annulation de toutes

les dettes et obligations de l'Etat vis-à-vis des banques et des capitalistes français.

7° — Union fraternelle de tous les peuples d'Indochine. Droit pour les Cambodgiens, Laotiens et autres nationalités de l'Indochine à disposer d'eux-mêmes.

8° — Journée de 8 heures et amélioration radicale des conditions de travail. Assurances sociales aux frais des patrons et de l'Etat contre la maladie, la vieillesse et le chômage, l'invalidité, et pour les femmes enceintes. Pleine liberté d'organisation et d'action pour les syndicats de classe.

9° — Egalité complète politique, économique et juridique de la femme indochinoise.

10° — Union fraternelle avec la Chine révolutionnaire ouvrière et paysanne et la révolution hindoue.

La guerre larvée que lui fait l'U.R.S.S. a déjà coûté quatre divisions à la France

LORS de sa XV^{me} session (Paris, décembre 1954), le Conseil de l'Atlantique-Nord a demandé à la France, par le canal du Comité Militaire, de compléter, dès que les circonstances le permettront, ses divisions OTAN sur lesquelles de nombreux prélèvements ont été effectués à destination de l'Afrique du Nord.

Conformément aux clauses du Traité de l'Atlantique Nord, la France s'est engagée à mettre sur pied pour la défense commune 14 divisions, qui, appartenant au « Corps de Bataille », seraient susceptibles d'être engagées immédiatement ou dans des délais de quelques jours. De ces quatorze divisions, on admettait que 12 avaient déjà été mises sur pied, et que les deux dernières pouvaient être fournies par l'Afrique du Nord.

Cette reconstitution des forces françaises a pu être menée à bonne fin, malgré la guerre d'Indochine, mais au prix de difficultés considérables, et par un jeu incessant de relèves. Des estimations sérieuses chiffrent en effet les besoins en cadres et en spécialistes de l'Indochine durant ces dernières années à ceux de dix divisions. Et, de ces cadres et de ces spécialistes, une bonne partie, hélas ! ne peut être récupérée.

Au cours des neuf années d'une guerre sciemment et scientifiquement attisée, la France a perdu :

Tués, décédés, disparus (non rentrés après le cessez le feu) : 75.000 hommes (Français, Légionnaires, Nord-Africains, « Coloniaux » et autochtones du corps expéditionnaire, abstraction faite des autochtones des Etats Associés à partir de 1951).

49.000 rapatriés sanitaires ;
75.000 blessés.

Les Français sont en tête de ces trois postes : 22.000 tués, etc., 31.300 rapatriés sanitaires et 22.000 blessés.

On peut estimer les pertes définitives (du point de vue militaire) à 90.000 hommes. Or, si l'on applique à l'ensemble de ces pertes la ventilation fournie pour 1954, on peut admettre que le tiers, soit 30.000 hommes, est formé d'officiers, de sous-officiers et de spécialistes en très grande majorité français.

Au point de vue strictement militaire, c'est la perte la plus sensible ; pendant neuf ans, avec une augmentation nette de 1950 à 1954, il a dû être sacrifié en période dite de paix, annuellement plusieurs milliers de jeunes gens qui se destinaient à la carrière militaire, et avaient subi une formation soignée. Leur absence se fera longtemps sentir dans les unités de France et d'Afrique.

Ajoutons qu'à la fin des opérations, les effectifs du Corps Expéditionnaire s'élevaient à 180.000 hommes et à environ 50.000 pour les « Supplétifs ». C'est donc, après les ultimes renforcements des derniers mois, une masse de 250.000 hommes environ qui fut engagée en Indochine, alors qu'autrefois quelques régiments suffisaient à y maintenir un calme presque parfait. Evoquer à ce sujet le « réveil » de l'Asie serait mauvaise plaisanterie, car ce réveil s'est singulièrement cristallisé à proximité des frontières chinoises, tout comme il l'avait fait en Chine à la frontière mandchoue.

En tout cas, quelle que soit la part de spontanéité qu'il y ait dans ce « réveil », les dirigeants soviétiques l'ont utilisé au mieux de leurs intérêts : ils ont tenacement travaillé à affaiblir le principal partenaire terrestre et européen de l'Alliance atlantique.

**

La même manœuvre se poursuit en Afrique du Nord. Depuis plusieurs années, un travail souterrain est mené en Tunisie et au Maroc. Au point culminant de la guerre d'Indochine, il faut constituer en Tunisie une réserve stratégique de 40.000 hommes, la plupart d'active et en provenance de la métropole, à la fois pour maintenir l'ordre et pour parer à une éventuelle aggravation du conflit en Extrême-Orient. La guerre finie en Indochine, brusquement l'agitation s'accroît en Tunisie. Tout se passe comme si une main invisible réglait le mouvement d'ensemble, de manière que la France ne puisse retrouver la disposition de ses forces et que celles-ci soient soumises à une constante usure.

Il faut arriver au mois de décembre 1954 pour

que la présence et l'action de forces élevées amène une sérieuse régression de la campagne de meurtres dans la Regence et permette un mouvement de « soumissions » facilitées par une extrême bonne volonté des autorités françaises.

Mais dès qu'une accalmie relative est intervenue en Tunisie, l'Aurès et la Kabylie s'enflamment à leur tour.

Aucune opinion aussi pertinente n'a été émise sur la situation en Tunisie que celle qui s'exprime dans un communiqué des Anciens Combattants de ce pays, dont d'anciens membres du *Corps Expéditionnaire d'Extrême-Orient*, qui ont acquis une vue exacte des choses et su faire les rapprochements nécessaires. Le passage principal de ce texte mérite d'être reproduit :

« Leurs craintes (des Anciens Combattants) n'étaient pas vaines. Depuis six mois ils ont assisté à la mise en place d'organismes décidés à chasser la France, et à faire des Français, qui depuis quatre-vingts ans ont créé la Tunisie, des étrangers. Les anciens d'Indochine ont revu les manifestations organisées, la mise en place de cellules oppressives, de syndicats politiques, de formations paramilitaires, d'une presse outrageante, entendu la même propagande dénaurant, dégradant l'œuvre de la France et l'amitié franco-tunisienne. Tout cela démontre d'une façon irréfutable que la politique de nos interlocuteurs, si mal choisis, est axée vers la Ligue arabe, vers Moscou, et que dorénavant les arrières de la défense occidentale sont menacés de l'intérieur. »

Cette description des faits a le mérite de déceler des méthodes importées, une action soutenue et à longue portée que jamais les populations autochtones n'ont été amenées d'elles-mêmes à appliquer. Parfois, des mouvements spontanés ont éclaté tels de violents accès de mauvaise humeur. De temps à autre également on a signalé dans le Moghreb des actes isolés de banditisme ou des explosions de fanatisme, toutefois toujours localisés à certaines tribus.

Mais depuis un siècle et plus, les Nord-africains ont manifesté un réel attachement à la France, sans aucunement songer à des actions concertées de violence. Par contre des attentats en série contre des victimes désignées, des entreprises de destruction avec attaques à main armée par des bandes organisées rappellent étrangement les procédés de certains révolutionnaires russes à l'époque sanglante des attentats contre les tsars. Ainsi la phase actuelle est nettement d'inspiration étrangère. Ce sont les mêmes méthodes, codifiées et enseignées que l'on retrouve à tous les points du globe.

Notons encore qu'en Afrique du Nord, les régions de troubles se situent dans des zones limitrophes, comme c'était le cas au Tonkin, limitrophe de la Chine. La Tunisie touche à la Lybie; puis les troubles ont glissé vers l'Ouest, dans l'Aurès, et plus au nord-est la Kabylie. N'oublions pas les points de contact de la côte, c'est-à-dire les ports de Gabès à Oran, et ceux de l'Atlantique. N'oublions pas non plus la grande transversale du Maroc, accessible par la frontière parallèle du Rif espagnol. La contre-épreuve s'établit en considérant le calme complet qui règne dans toute la bande de l'Algérie et du Maroc qui s'étend au nord du Sahara, de l'Aurès aux confins algéromarocains.

**

Tout cela se traduit par un nouvel affaiblissement de nos forces armées.

Il a fallu dépêcher à nouveau des renforts mi-

litaires prélevés sur la métropole, ainsi que des formations de gendarmerie et de C.R.S. Il a fallu faire appel également à la Légion Étrangère, aux tabors marocains, aux parachutistes pour constituer de vrais groupements opérationnels dans les régions les plus touchées. Il n'est plus possible d'éviter l'envoi de troupes comprenant des conscrits du contingent. Quant au Maroc, il y a deux ans environ que des éléments européens ont dû être envoyés pour aider au maintien de l'ordre.

Les pertes militaires en Afrique du Nord, qui n'ont pas été communiquées, sont loin, heureusement d'avoir l'ampleur de celles d'Extrême-Orient. Des déclarations ont fait état de celles de Tunisie; bien que ne portant que sur certaines époques, elles peuvent être évaluées à plusieurs centaines d'hommes. Les pertes civiles paraissent plus élevées, mais il ne sera guère possible de les connaître dans leur totalité.

Actuellement l'Algérie attend, non sans une impatience exprimée plusieurs fois, le retour de l'Armée d'Afrique constituant la majeure partie du Corps Expéditionnaire d'Extrême-Orient, du moins de ce qui n'y sera pas maintenu, ou de ce qui ne sera pas dissous. Le total des forces en Afrique du Nord en fin de 1954 a été évalué, au cours débats parlementaires, à près de 180.000 hommes, sans qu'il soit précisé si tous les éléments spéciaux entrent dans ce nombre. Quand les renforts attendus seront arrivés, ce total se montera à près de 250.000 hommes, comportant donc à nouveau l'encadrement de quelques dix divisions.

Ainsi l'enchaînement des événements est tel que, de 1945 à 1955, la France se trouve dans la dure nécessité d'entretenir un corps expéditionnaire, et de le fournir en officiers, sous-officiers et spécialistes. Une volonté lointaine veille à ce qu'il en soit ainsi.

Au moment de la grande crise indochinoise, il avait pu sembler que les mesures prises fussent d'exception et que l'appareil militaire métropolitain pût être réformé.

Il a fallu se rendre à l'évidence qu'il n'en serait rien. Les facultés contributives de la nation étant forcément limitées, le résultat logique de cet état de choses a été, au début de l'année, la suppression de quatre divisions métropolitaines. C'est la commission sénatoriale de la défense nationale qui a attiré l'attention sur ces modifications opérées discrètement et elle a mentionné spécialement le cas de la division alpine. La presse a cité les divisions de Toulon, Rennes et Besançon; on peut ajouter que les deux divisions d'Afrique risquent d'être indisponibles longtemps. En outre, à une conférence de presse (1^{er} février 1955) à la Défense nationale, les ministres de ce département de l'ancien cabinet, sans infirmer ces informations, ont cherché à les expliquer.

Il ne s'agirait pas exactement d'une dissolution, mais d'un déclassement de ces grandes unités d'un délai court de mise sur pied à un délai long et de leur encadrement passant d'éléments d'active à des éléments de réserve. La perte sèche se monte quand même à quatre divisions françaises au détriment du Corps de Bataille de la défense commune.

RESERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le Fils du Peuple, « 3^{me} édition »

EH ! bien, non, ce n'est pas une troisième édition. C'est le texte de 1949, réimprimé en 1954, avec rien de plus et seulement quelques « petites choses » en moins...

La première édition de *Fils du peuple* a paru en 1937 ; la seconde en 1949. Cette dernière ajoutait au texte premier l'historique des années 1937-1949, et quelques modifications savoureuses : on les trouvera indiquées, ainsi que les mensonges, truquages de textes, falsifications diverses, dans *Maurice Thorez, fils du peuple : la légende et la réalité* (supplément de 64 pages au B.E.I.P.I. du 1^{er} juin 1953). Tout ce que nous écrivions alors demeure absolument. Aucune des impostures que nous relevions, concernant l'histoire de Thorez, celle du P.C.F., celle de la France, n'a été modifiée. Ce travail n'a aucun besoin d'être complété, on peut toujours s'y reporter.

L'édition de 1949 allait jusqu'en 1949 : on pouvait donc espérer que Thorez, en 1954, parlerait de son séjour prolongé en U.R.S.S., de l'affaire Marty et de l'affaire Lecœur, de la mort de Staline... Point. La dernière page reste datée de *Choisy-le-Roi, juin 1949*.

Les seules différences entre l'édition de 1949 et sa réimpression actuelle consistent en des retranchements pratiqués sur les photographies et sur le texte.

**

Simple mise à jour, donc, par voie de retranchement : Marty, Tillon, Lecœur, René Arthaud, et pour une raison inconnue, Dolorès Ibarruri (la Pasionaria) n'ont jamais existé.

La photographie hors texte, insérée entre les pages 64 et 65, représente Maurice Thorez et ses camarades à la prison de la Santé en juillet 1929. La même photo figurait à la même place dans l'édition de 1949. Mais elle a été truquée de manière à faire disparaître de l'image et de la légende « *André Marty, député de la Seine* ».

La photo insérée entre les pages 208 et 209 représente Maurice Thorez chez les mineurs en février 1946. Elle est presque analogue à celle qui figurait dans l'édition de 1949, elle a vraisemblablement été prise au même moment, mais il manque maintenant, dans l'image et dans la légende, « *Auguste Lecœur, député du Pas-de-Calais, alors sous-secrétaire d'Etat au charbon* ».

Entre la page 224 et la page 225, le hors-texte de l'édition de 1949 comportait deux photographies. Celle du haut a été supprimée. Voici quelle était sa légende :

« *Maurice Thorez et la Pasionaria. — Au lendemain de Munich, Maurice Thorez s'entretient avec Dolorès Ibarruri (la Pasionaria). Il aperçoit déjà toutes les conséquences de la honteuse capitulation. Les événements prochains confirmeront en tous points sa clairvoyante analyse. Ces perspectives tragiques assombrissent un visage d'habitude rayonnant.* »

Enfin, dans le second feuillet du double hors-texte qui est inséré entre les pages 32 et 33, on trouve toujours une photographie de Thorez « *à vingt ans* », mais ce n'est plus la même. Le « *fils du peuple* » n'est plus en vareuse. Il porte veston et cravate, avec une épingle de col, comme il se doit pour un haut personnage, appelé par la suite à habiter une résidence achetée vingt-huit millions. Mais pas plus que l'ancienne, cette nou-

velle photographie n'illustre exactement l'épisode auquel la légende renvoie explicitement (page 39) où Thorez était « *encore habillé en soldat* ». Il est vrai qu'une photographie de Thorez sous l'uniforme militaire serait d'une singulière ironie.

**

Voici maintenant les retranchements apportés au texte. Ils sont du même ordre.

Les citations suivantes sont extraites de l'édition de 1949. Les passages en italique sont ceux qui ont été supprimés dans la réimpression de 1954.

Pages 37-38 :

« Le prolétariat... salue la révolte de la Mer Noire d'avril 1919, incarnée par *André Marty*. Il comprend toute la signification de la lutte héroïque, etc. »

Pages 56-57 (page 57 dans la réimpression) :

« Le maréchal Foch donna au journal anglais « The Referee » une interview retentissante qui concluait à la nécessité de l'intervention. *André Marty lui répondit, ce qui lui valut une nouvelle condamnation*. La presse réactionnaire de Paris accentua sa campagne contre l'U.R.S.S. »

Pages 141-142 :

« Les communistes ne combattaient pas seulement la politique de Blum. Ils agissaient. *André Marty organisait les Brigades internationales*. Trois mille Français dorment leur dernier sommeil en terre d'Espagne. »

Page 165 :

« Je reçus la visite de quelques camarades d'Arras. Il y avait parmi eux la mère et le jeune frère de René Camphin, secrétaire de la Fédération communiste du Pas-de-Calais. Ils venaient m'informer de la condamnation de René, d'*Auguste Lecœur et de Cyprien Quinet*... Plus tard, René Camphin, prisonnier de guerre évadé, devint le colonel Baudouin. *Et Auguste Lecœur organisa, avec Calonne, la grève héroïque des mineurs du Pas-de-Calais, en avril-mai 1941*. Deux des frères Camphin, etc. »

Page 170, tout un épisode est supprimé, celui-ci :

« *André Marty, qui avait rappelé dans une lettre à Léon Blum l'activité du leader socialiste, sa carrière de traître à la classe ouvrière et à l'intérêt national, avait été condamné à quatre ans de prison par le tribunal militaire, à la perte de ses droits civiques et à la déchéance de la nationalité française.* »

Page 173, le nom de Tillon est retranché de la liste des « *camarades ayant échappé à l'arrestation* » en 1939-1940.

Page 187 :

« La lutte armée des Francs-Tireurs et Partisans français, recrutés, organisés, dirigés par notre Parti, par ses militants, *Charles Tillon, le colonel Rol-Tanguy, Marcel Prenant, etc.* »

Page 191 (page 190 dans la réimpression) :

« Les militants du Parti communiste algérien, les 27 députés communistes français, libérés le 5 février 1943 par le général Giraud, et bientôt rejoints par André Marty, les 400 militants, etc. »

Page 211 :

« Notre controverse avec le général De Gaulle aboutit à un compromis. Cinq députés communistes entraient au Gouvernement provisoire de la République française : Charles Tillon, ministre de l'Armement ; Ambroise Croizat, ministre du Travail ; François Billoux, ministre de l'Economie nationale ; Marcel Paul, ministre de la Production industrielle, et moi-même, ministre d'Etat. »

Toute cette nomenclature a disparu de l'histoire du Parti.

Page 219 (pages 218-219 dans la réimpression), un alinéa commence fièrement par : « Chacun de nous avait, dans sa sphère, réalisé le maximum ». Mais ce maximum a bien diminué. Tout ce qui concernait Tillon a disparu : « Charles Tillon avait fait renaitre l'aviation française ; il avait organisé dans les usines d'armement, qu'on voulait fermer, la production de camions, de tracteurs, de machines agricoles, d'outils et d'objets ménagers ». On a retranché le fait que Marcel Paul était « secondé par Auguste Lecœur ».

René Arthaud a été supprimé ; si bien que cette phrase de l'édition de 1949 :

« René Arthaud, ministre de la Santé publique, auquel succéda Georges Marrane, avait institué la Direction de l'Enfance, entrepris la construction d'hôpitaux »,

est devenue dans la réimpression de 1954 :

« G. Marrane, ministre de la Santé publique, avait tout particulièrement veillé au problème de l'enfance, entrepris la construction d'hôpitaux. »

Page 249, les « dirigeants de qualité » du Parti ont diminué d'une unité :

« L'organisation du Parti..., la qualité de ses dirigeants, les vieux et les jeunes, Marcel Cachin, Jacques Duclos, André Marty et tant d'autres. »

Ici la faute de Maurice Thorez était particulièrement grave. Elle révélait un total « manque de vigilance » : André Marty était garanti « dirigeant de qualité ». Une suppression pure et simple arrange tout. Il ne serait pas plus difficile,

s'il le fallait un jour, de faire disparaître Jacques Duclos.

**

On pourrait rire de cette méthode de retranchement et de truquage, dans les textes et les photographies, qui applique à l'histoire politique les procédés techniques des « concours d'erreurs » et des « photos-pièges » du *Figaro*. Peut-être même a-t-on pour premier devoir précisément d'en rire, car il serait dommage de fermer les yeux sur le côté grotesque de ces manifestations. Une presse qui ridiculiserait ces pratiques comme il convient ferait mieux qu'amuser ses lecteurs, elle les instruirait du même coup, et de la meilleure manière.

Mais il vaut aussi la peine d'y réfléchir sérieusement. L'assurance sommaire de la propagande communiste n'est pas limitée à l'« agitation » par tracts et par affiches ; elle est aussi sommaire dans les livres destinés à la « formation » de l'élite des militants. Ils sont ainsi « formés » à accepter le mensonge et à s'y plier sans hésitation ni murmure. Entre 1949 et 1954, Charles Tillon, André Marty, Auguste Lecœur ont été littéralement supprimés. Qu'ils soient déchus de leurs fonctions dirigeantes ou exclus du Parti, cela peut se justifier (encore que les justifications officielles présentent les insuffisances que l'on sait). Mais cela, c'est une chose. Autre chose est de nier qu'André Marty ait été inscrit pendant longtemps, et encore en 1949, parmi les « dirigeants de qualité » du Parti communiste ; de rayer d'un trait de plume le rôle joué par Charles Tillon aux F.T.P. et au ministère de l'Air ; de faire disparaître jusqu'au nom d'Auguste Lecœur.

Cela n'a certes rien de *surprenant*, puisque c'est la pratique soviétique attestée par les différentes éditions de *l'Histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S.* et par les *Encyclopédies soviétiques*. Néanmoins, une partie non négligeable des militants français s'accoutument mal à ces truquages, qui ont besoin, pour réussir tout à fait, d'être appuyés par toute la puissance d'un Etat totalitaire et policier. La détention et la lecture de l'édition de 1949 du *Fils du peuple* ne peuvent en France être réprimées par la prison et la déportation ; il reste possible d'en montrer, d'en citer, d'en commenter les passages que le Parti communiste a voulu supprimer en 1954. Il reste matériellement possible de faire à tout instant la preuve du truquage et du mensonge. Encore faut-il ne pas négliger et ne pas craindre de s'y employer. Car les principaux atouts de l'imposture communiste restent toujours l'oubli, la négligence, la lâcheté de ceux qui devraient faire front sans trêve.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

Memento de la « guerre froide »

CHACQUE péripétie de politique intérieure soviétique, chaque événement ou incident offre prétexte à pseudo-révélation « sensationnelles » fabriquées par les faussaires dont la malfaisance a été mise en lumière plusieurs fois ici-même. A peine connue la nouvelle de la « démission » de Malenkov, notre presse provinciale a débordé de désinformation feuilletonesque sous diverses signatures, notamment celle du faux neveu de Staline, « Boudou Svanidzé, » dont le *B.E.I.P.I.* avait pourtant réglé le compte (voir notamment le *Memento* de notre n° 88 et *Budu Svanidzé récidive* dans notre n° 121).

C'est ainsi que le *Progrès de Lyon* (14 février et jours suivants) a publié une série de *Qui est Khrouchtchev ?* issue de la firme Bessedovski-Budu Svanidzé, et que *L'Eclairer de l'Est* et d'autres journaux ont donné de la même prose cuisinée dans le même pot à encre. Pour comble de mépris envers la presse française, les faussaires n'ont pas pris la peine d'inventer un autre signataire de leurs productions : ils s'en tiennent au faux neveu, Boudou Svanidzé, dont ils avaient annoncé depuis deux ans le départ pour l'Amérique du Sud...

Brûlé chez les éditeurs sérieux et dans les principaux journaux de Paris, le polygraphe interlope qui rédige cette littérature se rattrape donc encore en province et il trouve des dupes à l'étranger. Après le scandale de *Mon oncle Joseph*, publié dans *Réalités* et chez Denoël en 1952, (et que n'a pas rougi d'authentifier M. André Pierre, du *Monde*), le sauteur Bessedovski réussit à faire admettre une rallonge, *Staline m'a dit...* dans *Réalités* encore, mais ne put trouver d'éditeur sérieux pour cette chose difficilement qualifiable. Elle parut en fin de compte pourtant sous le titre : *En parlant avec Staline*, avec une belle faute de français, aux éditions « Colbert », devenues une sorte de dépotoir de la maison Hachette. Et il s'est trouvé un éditeur anglais assez aveugle pour publier récemment, du même faux neveu Boudou, un *Georgiy Malenkov* (London, Allan Wingate, 1954).

Il faut donc, à notre grand regret, dénoncer une fois de plus cette imposture qui fait partie des techniques dites *d'intoxication* qu'utilisent les services soviétiques pour désorienter l'opinion publique et manœuvrer les politiciens sans houssole. Quand on a vu M. René Payot, dans le *Journal de Genève* du 23 avril 1953, qualifier de « précieux document » un faux grossier du sieur Bessedovski ; quand les *Études*, de la Compagnie de Jésus, donnent un compte rendu de ce faux par le P. du Passage qui le prend au sérieux (n° d'avril 1953) ; quand la revue *Réalités* fait de la publicité pour lancer la suite de ce faux comme un « document extraordinaire », — le silence à cet égard devient complaisance au pire sens du terme.

L'éditeur anglais du faux neveu « Budu », qui le corse d'un portrait et d'une biographie que le sieur Bessedovski n'a même pas essayé de rendre vraisemblable, fait valoir que *My Uncle Joe* a été traduit en sept langues. Cela prouve seulement l'ignorance des éditeurs improvisés d'après-guerre, qui entretiennent et aggravent l'ignorance du public. Il importe de mettre en garde ceux des directeurs de journaux et des éditeurs qui ont encore quelque sens de leurs responsabilités.

Traiter les faussaires par le mépris serait trop facile. Qui peut, décemment, faire fi des consé-

quences de leur besogne que non seulement la morale réproouve mais qu'une politique de salut public devrait réprimer ? De tous côtés, on signale de leurs dégâts.

Le *Novoïé Rouskoïé Slovo*, quotidien russe de New York, publiait le 27 février un grand article : *Boulganine et sa théorie de la guerre future*, par un nommé I. Ilniev, qui se trouve tout simplement dupe d'un autre faux sorti de la fabrique Bessedovski et plusieurs fois signalé comme tel par le *B.E.I.P.I.* (numéros 46, 57, 59, 88, 89), à savoir : *Les maréchaux soviétiques vous parlent* (Paris, Stock, 1950), dont le chapitre XV a été mis exclusivement à contribution. Après cela on s'étonnera des divagations de certaine presse, américaine ou autre, et des politiciens qui s'y alimentent alors que ce sont des Russes déçus qui leur tiennent lieu d'experts.

Il y a mieux. Un autre éditeur anglais, André Deutsch, s'apprête à publier le faux *Diary* de Maxime Litvinov dont personne n'a voulu en France où il a été colporté de journal en journal et d'éditions en éditions depuis 1952. Le *B.E.I.P.I.* a déjà dénoncé cette « forgerie » dès le 1^{er} mai 1953 (n° 88), après le journal polonais de Londres *Dziennik Polski i Dziennik Zolnierza* du 23 janvier 1953. Le grand organe de l'émigration polonaise révélait en outre que les faussaires avaient fabriqué de faux mémoires de Iouri Jdanov, croyant celui-ci « liquidé » en même temps que son père », et qu'ils ont dû remiser quand le fils Jdanov devint publiquement membre du Comité central. Ajoutons que le cvnique Bessedovski se vantait à l'époque de détenir les... souvenirs de Rosa Kaganovitch (ni plus, ni moins), qu'il n'a tout de même pas osé sortir.

Il est pénible d'apprendre que les *Notes for a Journal*, tissu de sottises et de vulgarités imputées à M. Litvinov, ont une Introduction de E.H. Carr qui se disqualifie comme historien en dissertant doctement sur de grossières inventions. Le plus étonnant est que M. Carr, sans doute bien pourvu de fiches, a remarqué une concordance entre un passage du faux *Journal* de Litvinov et une allusion à Edouard Bénès dans le livre de G. Bessedovski : *Sur les voies de Thermidor* (Paris, 2 volumes en russe, 1931). Mais il ne s'est pas rendu compte de l'intérêt de sa découverte...

(Sur le faux *Testament de Staline*, publié par *Der Stern*, de Hambourg, en résumé par le *Peuple* de Paris (24 avril 1953) et intégralement par *Combat* (11 mai 1953) qui avait déjà publié la fausse lettre de Jan Masaryk, voir notre numéro 88. Sur le faux Ivan Krylov : *Ma carrière à l'État-Major soviétique*, percé à jour par le supplément littéraire du *Times* de Londres (12 octobre 1951) et par Michel Koriakov dans le *Novoïé Rouskoïé Slovo* de New York (11 novembre 1951), voir nos numéros précités : 57 et autres. De même, sur le faux général Vlassov : *J'ai choisi la potence*).

Rappelons enfin que M. R. Wraga, avant nous, avait démasqué les faussaires, à propos des *Maréchaux soviétiques*, dans la *Renaissance* (Paris, n° 10, juillet 1950) et qu'il avait repéré la signature Krylov au bas d'un certificat d'authenticité garantissant, dans *Combat*, la fausse lettre de Masaryk. Cet indice recoupe remarquablement le parallèle établi par M. Carr entre le livre de G. Bessedovski et le faux Litvinov.

(Un de nos collaborateurs donnera prochainement une note bibliographique sur le faux neveu « Budu » édité à Londres par Allan Wingate).

**

Chaque crise du régime soviétique provoque inévitablement l'afflux des commentaires, dissertations, spéculations. Il y a dans cette moisson beaucoup d'ivraie et peu de bon grain. Le récent limogeage de Malenkov ne pouvait manquer de donner naissance aux mêmes interprétations plus ou moins hasardeuses. Dans ce domaine, la vigueur des jugements est en relation inverse avec le nombre et la sûreté des informations. On sait finalement fort peu de choses sur des hommes comme Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine, ou Joukov, qui ont grandi à l'ombre de Staline ; beaucoup moins encore sur des personnages plus neufs tels que Pervoukhine, Souslov ou Sabourov. Ce manque d'information désespère les journalistes en mal de pittoresque. Mais il fait parfaitement l'affaire des constructeurs de théorie et de tous les Rouletabille de la « soviétologie » soucieux de percer les mystères du Kremlin ; sans parler des faussaires dont nous venons de parler plus haut.

Il n'y a pas si longtemps, le bruit courait que Khrouchtchev était le beau-frère de Malenkov, occasion inespérée de se livrer au petit jeu de déductions. Il était tout naturel que Malenkov se soit déchargé des fonctions du secrétariat sur un personnage en qui il devait avoir toute confiance. On présentait donc au public un tandem Khrouchtchev-Malenkov soudé par les liens de famille. Le malheur, c'est que Khrouchtchev n'était pas le beau-frère de Malenkov...

Faute de pouvoir expliquer les crises soviétiques par des querelles de famille, on peut toujours utiliser cette méthode originale qui consiste à en rechercher les causes à New York, à Londres, ou à Paris plutôt qu'à Moscou... Cette méthode, dont l'originalité est incontestable, donne ainsi à penser que les dirigeants soviétiques sont en somme ceux que veulent les puissances occidentales. Si MM. Eisenhower, Churchill et Mendès-France avaient accédé de négociation avec M. Malenkov au lieu de réarmer l'Allemagne, celui-ci serait toujours au pouvoir, c'est-à-dire que nous aurions affaire à un homme d'autant plus décidé à s'entendre avec les nations capitalistes que sa situation dépendait en définitive de la bonne ou de la mauvaise volonté des Occidentaux... C'est là la thèse paradoxale défendue par M. Bourdet dans un article de *France-Observateur* (10-2-1955) dont le titre : « *Malenkov, liquidé par l'Occident* » est à lui seul tout un programme.

Avec un sérieux imperturbable, M. Bourdet dénonce la criminelle responsabilité des Occidentaux qui, par leur refus des propositions soviétiques, ont provoqué la chute de Malenkov. La conséquence de ce criminel aveuglement, selon lui, c'est que désormais, nous avons affaire à une équipe qui n'aura pas la patience ni les dispositions conciliantes de M. Malenkov. C'est la perspective de la guerre qui, par notre faute se dresse devant nous.

Il nous semble avoir déjà entendu de pareils avertissements... C'était au lendemain de la mort de Staline. Il s'éleva un peu partout une sorte de lamentation, une mélodie plaintive, qui célébrait les vertus du disparu, sa sagesse, sa prudence, sa mesure, son souci de la paix. Ce chant funèbre ne se faisait pas entendre en U.R.S.S. où on s'empressait d'enfouir le cadavre sous un silence de commande, mais bien dans une bonne partie de la presse occidentale qui, du même coup, était prise d'effroi devant les desseins de ses successeurs, qu'on s'empressait de définir, on ne sait pourquoi, comme agressifs. Le successeur était Malenkov, dont on nous vante aujourd'hui les intentions pacifiques. Attendons-nous à de nou-

veaux pleurs si Boulganine, un jour prochain, est à son tour amené à s'effacer.

Pour en revenir à M. Claude Bourdet, il est assez curieux de se reporter à ce qu'il écrivait au moment du complot des « blouses blanches ». Il n'accordait aucune créance aux fables absurdes de la propagande soviétique sur le « complot impérialiste ». Il se refusait donc au départ la possibilité de se tourner vers les gouvernements occidentaux et de dénoncer leurs responsabilités criminelles. M. Bourdet admettait alors sans difficulté que l'affaire des médecins tenait exclusivement aux conditions du régime soviétique. Il estimait que cette affaire avait été montée de toutes pièces et il y voyait le signe qu'« une partie des dirigeants de l'U.R.S.S. était en train d'en liquider une autre partie ». Quelle conclusion en tirait-il ? C'est ici qu'il est intéressant de relire M. Claude Bourdet. Il qualifiait d'« argument surtout sentimental (celui) selon lequel les affaires de Prague et de Moscou sont le signe d'un renversement dangereux (pour la paix) de la politique russe ». Et il ajoutait : « *L'allure antisémite donnée aux affaires de Prague et de Moscou nuira certainement aux partis communistes occidentaux qui seront encore plus isolés que par le passé. Mais elle nuira certainement peu à une négociation éventuelle avec les dirigeants de droite des nations capitalistes, qui sont, sinon antisémites, du moins indifférents au sort des Juifs.* » (*Observateur*, 22 janvier 1952).

Le rapprochement entre les commentaires de M. Bourdet sur l'affaire Malenkov et ceux sur l'affaire du complot des blouses blanches ne manque pas d'une certaine saveur. Quand M. Bourdet juge qu'une crise soviétique est due à des facteurs purement intérieurs, la paix n'a rien à redouter, et ceux qui affirment le contraire sont des « sentimentaux ». Quand, au contraire M. Bourdet croit (parce que cela l'arrange, et colle avec sa puérile analyse de la politique mondiale) que la politique des Occidentaux a pu influencer sur le déroulement de la crise, alors tout est à craindre. Conclusion : seuls les Occidentaux mettent la paix en danger.

**

Tout comme M. Claude Bourdet, le « spécialiste des questions soviétiques » Isaac Deutscher s'empresse de dénoncer la responsabilité des Occidentaux dans la crise soviétique : « *La démission de Malenkov* », écrit-il dans *l'Express* du 12 février « *représente en réalité la défaite la plus grande qu'ait subie le groupe des semi-libéraux et conciliateurs qui a tenté, après la mort de Staline, d'orienter la politique intérieure et extérieure de l'Union soviétique dans une nouvelle direction.* » Plus prudent que M. Bourdet, il n'insiste guère toutefois sur cet aspect de la question, préférant porter son attention sur la nomination de Joukov au poste de ministre de la Défense nationale, qui lui paraît préfigurer l'avènement de ce Bonaparte soviétique, avènement qui est un des deux termes de l'alternative dans laquelle il a résolu d'enfermer l'avenir de l'Union soviétique.

A vrai dire, il n'y a pas de preuves, que le poste occupé par Joukov lui permette de jouer un rôle bien important. Il n'y a pas de preuves non plus que Joukov, membre du Parti soit le porte-parole du « groupe » des militaires. Il n'y a pas de preuves enfin qu'il y ait simplement un « groupe » des militaires qui possède sa politique propre, différente de celle du Parti. Mais Deutscher est prisonnier de son système : ou démocratisation croissante ou triomphe de la dictature militaire, qui signifie pour lui l'aventure et la guerre. Comme il n'est plus possible de soutenir, après l'éviction de Malenkov que la démo-

cratisation de la Russie soviétique soit en bonne voie, force est bien de se rabattre sur le deuxième terme de l'alternative, même si cette hypothèse ne « colle » pas très bien avec la réalité et même si Deutscher est obligé de reconnaître que Boulganine, homme du parti, n'est qu'un « bouche-trou ».

Du même coup, il faut bien diminuer l'importance de Khrouchtchev, qui n'est aux yeux de Deutscher qu'un personnage sans envergure.

Après avoir analysé ainsi le sens de la crise, Deutscher, dans un numéro suivant de *l'Express*, en décrit le mécanisme exactement comme s'il y avait assisté. Nous apprenons donc, grâce à lui :

1° — Que la principale bataille entre les fractions s'est livrée « sur le problème du logement », beaucoup plus que sur celui des industries de consommation en général ;

2° — Que la controverse qui avait débuté au Praesidium s'est étendue « à tous les départements gouvernementaux, aux services de planification, aux universités, à l'état-major de l'Armée rouge et aux salles de rédaction des grands journaux ». Deutscher ajoute : « Bien qu'ignorée du public, la controverse s'est développée dans des cercles beaucoup plus larges qu'on ne l'a cru en Occident ». Le public l'ignorait en effet, mais, de toute évidence, Deutscher avait ses informateurs. Dommage seulement qu'il ne nous ait rien dit de ce débat « démocratique » avant l'éviction de Malenkov !

3° — Que l'Armée et le Gosplan se sont opposés à Malenkov, tandis qu'au contraire celui-ci bénéficiait de l'appui « très large, mais moins efficace, des universitaires, des journalistes, des intellectuels, des responsables de l'industrie légère et des cadres du parti que leur travail met en contact direct avec la population. » (On n'aura pas de peine à croire que l'appui des journalistes, des universitaires et des intellectuels ait été dépourvu d'efficacité dans un pays où, effectivement, ils comptent pour rien. Il y a chez Deutscher un humoriste qui s'ignore).

L'alliance des militaires et du Gosplan fut décisive, déclare Deutscher. Elle entraîna le ralliement de Khrouchtchev. Malenkov reprit un moment le dessus avec le rejet de la C.E.D. par le Parlement français et à ce moment « *Khrouchtchev chancela* » (oscillation qui n'a pas été perçue en Occident, sauf par les antennes subtiles de Deutscher), mais ce succès ne fut qu'éphémère et la suite, on la connaît.

Deutscher, notons-le, ne présente pas ce déroulement de la crise comme une hypothèse, mais comme autant de faits historiques dûment établis. Voilà, dit Deutscher, comment les choses se sont passées. Quelles sont ses sources d'information ? Qui l'a renseigné sur l'attitude des militaires, du Gosplan, sur « l'opinion » des journalistes, sur les péripéties du match Malenkov-Khrouchtchev avec ses alternatives de revers et de succès riches en « suspense » ? C'est là un mystère aussi profond que ceux du Kremlin, du moins apparemment. Mais, quand on examine l'article de Deutscher de plus près, on discerne qu'il s'est tout simplement livré, avec une belle désinvolture, au petit jeu des déductions et des hypothèses. Pourquoi, par exemple, affirme-t-il que le problème de la construction a joué un rôle décisif dans la controverse ? Tout simplement parce qu'il constate que la population urbaine de l'U.R.S.S. a augmenté de plus de 50 millions pendant les trente dernières années « dont au moins 17 millions pendant les 5 dernières années. Or, le programme de construction actuel suffit à peine à compenser les destructions de la guerre. »

Conclusion de Deutscher : Le problème de la construction est donc le problème dominant. Sans doute, il est vrai que la poussée démographique nécessite une construction accrue, mais en fin de compte c'est un problème secondaire par rapport à celui de l'alimentation, surtout dans un pays comme l'U.R.S.S. où les citoyens ont eu largement le temps de s'habituer au manque de confort. Il tombe sous le sens que si l'augmentation de la population pose avec force le problème de l'habitat, elle pose d'abord celui du pain, c'est-à-dire de l'agriculture, — ce que confirme amplement la lecture de la presse soviétique.

Voilà qui juge la valeur des analyses du « spécialiste » Deutscher. On reste effaré à la pensée que ces élucubrations délirantes sont présentées froidement par lui comme autant de faits historiques. Quant à *l'Express*, qui les publie avec ostentation, avec sa prétention et sa légèreté habituelles, il justifie ainsi la réputation que lui font ses amis-ennemis de *France-Observateur*, d'être sensiblement au-dessous du niveau de *France-Dimanche*.

La crise soviétique aura souligné, une fois de plus, la faillite des « impressions personnelles » hâtivement établies à la suite d'un bref entretien avec l'une ou l'autre des personnalités soviétiques. Avant-guerre, l'ambassadeur américain Davies s'était extasié sur la « bonté » et la « sagesse » de Staline : « *Je lui confierais bien mes enfants* », écrivait-il à sa fille. Et pourquoi pas ? Il n'y avait pas de raison que Staline leur fit subir de mauvais traitements. Il se serait contenté de les faire élever chez les Komsomols, où les éducateurs soviétiques leur auraient appris avec une grande bienveillance que Davies père était un infâme agent du capitalisme américain... La bonhomie de Staline dupa aussi Roosevelt à Yalta (voir les documents récents), et Stettinius son collaborateur, expliquait gravement qu'il était obligé de rendre des comptes au Politburo et de persuader le terrible Molotov, qu'il fallait en certains cas se montrer conciliant.

Un sire de moindre importance, le critique cinématographique Henri Magnan, lors d'un voyage en U.R.S.S. il y a quelques années, eut une subite révélation sur la véritable personnalité de Staline, pour l'avoir aperçu dans sa loge, au cours d'une représentation théâtrale à Moscou. D'un simple coup d'œil, M. Magnan comprit que tout ce qu'il avait entendu dire sur la qualité d'autocrate de Staline n'étaient que fariboles. Staline en effet, n'était pas assis au premier rang, ce qui était un signe évident de modestie peu compatible avec les manières d'un despote. De plus il « chahutait » (*sic*) avec les autres membres du Politburo. Donc, c'était plutôt un bon bougre, qui avait le sens de la blague entre copains. A lire M. Magnan, on se prenait à penser que tous ces Boukharine, Rykov, Zinoviev et autres Yagoda avaient du en faire voir de toutes les couleurs à l'« oncle Joseph » pour qu'il se décidât à faire violence à ses sentiments naturels, et à les trancher d'une balle bien placée.

Le dernier exploit en date des psychologues est dû à la haute autorité de MM. Attlee et Bevan. Ces deux honorables gentlemen ont d'abord constaté que les dirigeants soviétiques n'étaient pas « anormalement intelligents ». Rétrospectivement, on tremble à la pensée que MM. Attlee et Bevan auraient pu découvrir des « surhommes » ! et revenir de leur voyage avec un terrible complexe d'infériorité. Manifestement, ce n'est pas le cas. Des personnes normalement intelligentes, après un entretien d'une heure ou deux, mené par le truchement des interprètes, et dans une conver-

sation « diplomatique » où les interlocuteurs n'ont pas intérêt à parler à cœur ouvert, pourraient hésiter à formuler un jugement. Il n'en est rien. MM. Attlee et Bevan ont décerné avec un bel empressement la palme de l'intelligence normale à Malenkov, qui a produit sur eux une forte impression et leur est apparu comme l'homme sérieux du régime, peu prolixe en paroles, du reste, mais dont les silences, de toute évidence, étaient lourds de réflexion informulée. Il faut tenir compte aussi du fait qu'à table M. Malenkov utilise sa fourchette et son couteau à l'euro-péenne ; on a donc affaire à un spécimen soviétique évolué, à un gentleman dont la bonne éducation révèle la supériorité sur ses collègues encore un peu primitifs. Quant à Khrouchtchev, MM. Attlee et Bevan furent catégoriques : un homme intarissable, un petit bonhomme sans envergure, sans importance, à qui les autres dirigeants soviétiques ne prêtent d'ailleurs aucune attention. Toutes ces remarques pénétrantes ont été pieusement reproduites par *l'Express*, qui confirme ainsi le jugement porté plus haut sur la qualité des informations, et le crédit qu'on peut faire à ses collaborateurs chargés des questions russes.

L'Histoire a rendu un autre verdict. L'insignifiant petit Khrouchtchev a fort proprement éliminé la forte personnalité du régime qu'était, aux yeux des dirigeants travaillistes, M. Malenkov. Et peut-être après tout M. Malenkov fait-il davantage impression que Khrouchtchev. Cela prouve simplement qu'il faut se garder d'en tirer des conclusions sur le pouvoir dont les uns et les autres disposaient au sein de l'appareil soviétique.

Si MM. Attlee et Bevan avaient effectué leur voyage en U.R.S.S. en 1924, on peut parier qu'ils n'auraient pas misé un shilling sur les chances de Staline.

**

On aura un bon exemple du manque de probité auquel le communisme conduit les intellectuels en se reportant aux numéros d'avril à juin 1953 et d'octobre-novembre 1953 de la *Revue de l'Enseignement philosophique*, qui est le bulletin des professeurs de philosophie de l'enseignement public.

On y trouvera, en effet, deux articles : « *A propos du marxisme* » et « *Note sur le matérialisme dialectique* » — dus à la plume d'un certain M. Althusser, qui peuvent passer pour des chefs-d'œuvre de ce mensonge par préterition que le communisme a élevé à la hauteur d'un principe pédagogique.

Qu'une revue de ce genre parle du marxisme, il n'y a là rien que de naturel, et on ne verra pas davantage d'objections à ce qu'elle en fasse parler par un communiste, à condition non seulement qu'elle ouvre à d'autres ses pages sur le même sujet — ce qui sera, espérons-le — mais aussi, et peut-être surtout, que le communiste en question veuille bien accepter, écrivant pour une telle revue de se souvenir un moment qu'il est professeur et que cela implique le respect d'un certain nombre de règles, dont l'honnêteté intellectuelle est peut-être la principale.

Laissons les thèses défendues parce M. Althusser, bien qu'il serait intéressant d'étudier à travers elles la décrépitude de la pensée marxiste. Etant donné notre conception du monde, nous reconnaissons à M. Althusser le droit de penser ce qu'il veut, même médiocrement. Mais ce qu'il n'a absolument pas le droit de faire, c'est de dissimuler (car d'ignorance il n'est évidemment pas question) l'existence de toute une partie, la plus vaste peut-être, du marxisme.

Que sauront ses lecteurs, (et vraisemblablement

ses élèves) du marxisme ? Que le marxisme, c'est Marx et Engels bien sûr, puis Lénine et Staline. Marx n'a pas eu d'autres disciples que ces deux-là, la pensée marxiste, pas d'autres théoriciens. Si : Mao Tsé toung et Juanov.

Quant aux gens qui ont écrit sur le marxisme, ce sont, à part Franz Mehring, dont nous accordons à l'auteur que le *Karl Marx* mériterait d'être traduit de l'allemand — Henri Lefebvre, communiste, trois fois nommé, dont une fois pour des morceaux choisis de Marx composés avec Guterman ; Segal, communiste dont les *Principes d'économie politique*, édités en 1936 par les communistes E.S.I. reprennent un cours qu'il fit à l'Institut léniniste de Moscou, J. Baby, communiste, dont les *Principes fondamentaux d'économie politique* ont aussi été publiés par les Editions sociales qui ont succédé aux E.S.I. et sont aussi communistes qu'elles ; H. Denis, qui vient du catholicisme, mais qui s'est racheté depuis et qui vient d'adhérer au P.C.F. Quant à M. Benard et à son livre *La conception marxiste du capital* (Editions SEDES, Paris 1952), c'est lui aussi un communiste militant.

Un autre livre a droit à une mention, celui de H. C. Desroches, *Signification du marxisme* (Editions ouvrières, Economie et humanisme) à cause de l'initiation bibliographique due à Ch. F. Hubert qu'il comporte. Mais nous apprenons que cette bibliographie, faite pour partie de morceaux choisis, ne cite (à moins que M. Althusser n'ait déformé les faits) que des textes de Marx, d'Engels, de Lénine et de Staline.

Ainsi, pour M. Althusser, n'ont existé ni Kautsky, ni Bernstein, ni Hilferding, ni Rosa Luxembour, ni Otto Bauer, ni Karl Renner, ni Vandervelde, ni Labriola, et, puisqu'il cite Staline on peut bien ajouter à la liste Guesde et Lafargue qui, sur le plan de la pensée philosophique valaient un peu mieux que le despote demi-fou et ignorant.

Et il paraît qu'aux yeux de ce même monsieur, on doit connaître parmi les commentateurs et les critiques H. Denis et Segal, mais qu'on peut ignorer, je ne dis même pas O. Ruhle, Sydney Hook, Nikolaïevski, Laurat, Collinet, Riazanov, mais Jaurès, Benedetto Croce, Sorel, Henri de Man, André Philip.

Or, ce M. Althusser n'est pas seulement agrégé de philosophie, il est encore membre du Bureau de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public ; il est répétiteur à l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm. On mesure ici les ravages qu'un tel individu peut faire, cautionné comme il l'est par la place qu'on lui accorde dans une telle revue, tout de suite après un juste éloge et deux leçons de Michel Alexandre, qui fut, celui-là, un esprit probe, et un authentique professeur de philosophie, — un maître à penser et non pas un propagandiste.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le quatrième congrès du P.C. Brésilien

EN Amérique du Sud, le Parti communiste du Brésil est celui que Moscou préfère. On s'en rend compte en comparant l'importance qui a été accordée au congrès de ce parti par « Paix et Démocratie » l'organe du Kominform et le silence observé sur le congrès du P.C. Mexicain.

Ces deux congrès ont eu lieu à deux mois d'intervalle. Le premier, le XII^{me} congrès du Parti communiste du Mexique, s'est tenu du 20 au 23 septembre 1954. Si l'organe du Kominform n'en a rien dit, c'est pour diverses raisons inhérentes à la faiblesse et au désordre qui affaiblissent ce parti.

Le IV^{me} congrès du P.C. brésilien a connu au contraire un grand retentissement du 7 au 11 novembre 1954. Il débuta par un message de sympathie adressé par le Comité Central du Parti communiste d'U. R. S. S., message qui fut « *accueilli par de vifs applaudissements prolongés* », comme le rapporte le compte rendu officiel. Le congrès achevé, l'organe du Kominform le relata avant de publier un extrait du principal rapport présenté par Prestes.

Le tournant du P.C. Brésilien

Depuis l'interdiction du P.C. en janvier 1948, l'ennemi à abattre était le président de la République, Vargas. Le 4 avril 1952, à l'occasion du XXX^{me} anniversaire de la fondation du P.C. brésilien, « Paix et Démocratie » écrivait : « *Le dictateur sanglant Vargas qui avait fait le coup d'Etat de 1937, imposa au pays une constitution fasciste et tenta de détruire toutes les organisations démocratiques, en particulier le parti communiste... Le gouvernement qui a ressuscité la « Loi de sécurité » du « Nouvel Etat » (c'est ainsi que Vargas a appelé son régime fasciste) s'efforce d'étouffer tout mouvement ouvrier et démocratique ainsi que tout mouvement en faveur de la paix. Vargas, continuateur de la politique antipopulaire et antinationale de Dutra, persécute, jette en prison, poursuit devant les tribunaux et fait condamner les dirigeants des luttes ouvrières et populaires.* »

Deux ans après, le 2 mars 1954, dans le même esprit d'hostilité, l'organe du Kominform publiait le projet de programme du P.C. brésilien, programme qui assignait un but : « *créer un front anti-impérialiste et anti-féodal le plus large, groupant les ouvriers, paysans, intellectuels, petits hommes d'affaires et même une partie des gros industriels ou négociants qui souffrent eux aussi de la concurrence impérialiste des Etats-Unis et de la politique économique et financière de Vargas.* » Vargas était, on le voit, non seulement un sanglant dictateur fasciste, mais un valet de l'impérialisme yankee ; l'un ne va pas sans l'autre dans la propagande communiste. Aussi le programme du P.C. prévoyait-il trois tâches immédiates après l'instauration d'un « *gouvernement démocratique de libération nationale* » :

1) Annulation de tous les accords ou traités

conclus avec les U.S.A. et qui portent préjudice aux intérêts nationaux.

2) Confiscation de tout capital appartenant à des sociétés américaines, annulation de toutes les dettes contractées par le Brésil vis-à-vis des U.S.A. ou de banques américaines.

3) Expulsion de toutes les missions américaines, militaires, culturelles, économiques ou techniques.

Quelques mois plus tard, le 24 août 1954, le Président Vargas quittait le pouvoir et se donnait la mort. Deux mois après avait lieu le IV^{me} Congrès du P.C. brésilien. Le moins qu'on pût attendre était que les communistes du Brésil fussent des témoins très peu affligés de la disparition de l'homme qu'ils avaient traité de dictateur fasciste et de valet de l'impérialisme américain. C'est l'inverse qui se produisit. Subitement, l'ancien gouvernement Vargas n'était plus fasciste ; il devenait légal et nullement anti-démocratique. Voici ce que déclara au Congrès du P.C., dès le début de son rapport, Luiz Carlos Prestes, selon l'organe du Kominform daté du 21 janvier 1955 : « *Le département d'Etat des Etats-Unis s'immisce ouvertement dans les affaires intérieures du Brésil. Le renversement du gouvernement Vargas et son remplacement par la dictature des laquais les plus ignobles des fauteurs de guerre nord-américains [sont réalisés] sous l'inspiration et sur l'ordre direct de l'ambassade nord-américaine...* »

Mais le P.C. brésilien ne s'en est pas tenu à ces déclarations. Passant aux actes, il a conclu une alliance et formé un front unique avec les partisans du président Vargas appartenant au parti travailliste (B.T.B.). Ce revirement aussi subit qu'absolu n'est pas seulement motivé par la politique intérieure -du Brésil. Une volte face de cette sorte, une alliance avec les hommes qui l'avaient mis hors la loi en 1948, ne seraient pas choses possibles pour le P.C. s'il ne se trouvait dans l'obligation de subordonner sa tactique à des directives d'origine soviétique. Il ne faut pas chercher d'explication ailleurs.

Les objectifs du P.C. Brésilien

Puisque les Soviétiques ont « l'impérialisme américain » pour ennemi numéro 1, les P.C. de chaque pays doivent partir en guerre contre lui dans le monde entier et là même où la présence américaine ne se fait pas sentir, aux Indes par exemple. Pour combattre les U.S.A., les communistes se découvrent des alliés partout ; ils sont militaristes, « réactionnaires », ci-devant fascistes, chauvins, etc... La fin seule est considérée, on oublie donc la lutte des classes ; les communistes vont même jusqu'à se déclarer défenseurs de la propriété privée.

C'est précisément dans ce sens qu'a été conçu le nouveau programme adopté par le dernier congrès du P.C. brésilien. Il est résumé ainsi par

l'organe du Kominform : « *Concentration du coup principal contre l'impérialisme yankee ; remise gratuite des terres, des latifundias aux paysans sur la base de la propriété privée ; garantie de la propriété des capitaux et des entreprises de la bourgeoisie brésilienne ; confiscation seulement des capitaux et des entreprises des gros capitalistes qui ont trahi les intérêts nationaux et sont entrés en collusion avec les intérêts des impérialistes yankees...* » (10 décembre 1954).

En dépit de toutes ces concessions d'ordre tactique, le nouveau programme du P.C. brésilien ne dissimule pas que son action est tendue vers « un Etat démocratique populaire et un gouvernement démocratique populaire de libération nationale. »

On pourrait se demander ce que cachent ces étiquettes si le système démocratique et populaire n'avait déjà fait ses preuves en Tchécoslovaquie et ailleurs.

Avec une certaine ostentation, le congrès a montré la soumission du parti à Moscou. Les rap-

ports de Prestes, secrétaire général du parti, et de Joas Amazonas, secrétaire du Comité central, sont des exemples de servilité et les nouveaux statuts ont été rédigés, comme il a été précisé lors du congrès, sur le modèle des statuts du XIX^{me} congrès du P.C. soviétique.

L'organe du Kominform a relaté en ces termes la fin des travaux du congrès : « *Le IV^{me} congrès du P.C.B. a adopté sous de vifs applaudissements un message de salutations au Comité central du P.C. de l'Union soviétique. Ce message déclare que les communistes brésiliens ont accueilli avec un grand enthousiasme le message du Comité central du P.C. de l'Union soviétique dans lequel ils trouvent un nouveau et puissant stimulant dans leur lutte pour la paix, la liberté et l'indépendance nationale. Le message souligne que le IV^{me} congrès du P.C. du Brésil interprétant la volonté unanime de tous les communistes du Brésil, exprime à nouveau au P.C. de l'Union soviétique et à son Comité central sa reconnaissance pour l'amitié fraternelle qu'ils leur témoignent, exprime l'assurance de sa fidélité inébranlable et de son dévouement illimité.* »

Le Parti Communiste Hollandais

ON oublie parfois que le premier parti communiste fondé en Europe occidentale fut le P.C. hollandais. Alors que le P.C. allemand existe depuis les 30 et 31 décembre 1918, le P.C. autrichien depuis le 10 décembre 1918, le P.C. hollandais date du 17 novembre de cette même année.

Le P.C. entre les deux guerres

A l'origine du mouvement communiste en Hollande se trouvent deux groupements à tendance révolutionnaire.

L'un s'était créé autour de l'hebdomadaire *De Tribune*, avec trois rédacteurs de ce journal parmi lesquels Van Ravestyn et J. Wijnkoop, futurs fondateurs du P.C. Ces militants qui jugeaient trop réformiste l'ancien parti socialiste décidèrent de former un nouveau parti qui serait socialiste révolutionnaire. Ainsi naquit le S.D.P. (Parti social démocrate). Il tint son congrès le 17 novembre 1918. Ce jour-là, après la révolution victorieuse d'octobre et l'adoption par les bolcheviks du terme « communiste », le S.D.P. décida de s'intituler *Parti communiste de Hollande*.

Le second groupement révolutionnaire réunissait des militants comme Henriette Roland-Holst, H. Gorter et A. Panekook. En 1915 et 1916, ils prirent part avec Lénine, en Suisse, à la rédaction de la revue *Vorbote* et participèrent à la conférence de Kienthal.

Au lendemain de la Révolution d'Octobre et de la création du Komintern à laquelle assista un communiste hollandais, Rutgers, les chefs bolcheviks eurent l'idée de réunir ces deux petits groupes de communistes hollandais en vue d'une action commune. Mais, comme il arrive souvent dans les cénacles de « révolutionnaires purs », l'entente, d'abord malaisée, devint bientôt impossible.

En 1920, sur la proposition de Radek, le Komintern décida la création à Amsterdam d'une succursale chargée d'assurer et de développer les liaisons entre communistes d'Europe occi-

dentale. Rutgers arriva en Hollande en 1920; il apportait la liste des cinq membres de ce Bureau occidental du Komintern qui réunissait les leaders des deux tendances communistes en Hollande. Craignant d'être mis en minorité, les rédacteurs de *De Tribune* refusèrent de siéger dans un bureau ainsi composé. Une équipe plus restreinte se vit confier le soin de siéger à leur place, mais dès 1921 le Komintern décida de dissoudre ce bureau.

Le groupe Gorter-Panekook ne tarda pas à entrer en conflit avec l'Internationale communiste et ses dirigeants bolcheviks. Gorter se rendit à Moscou. Après s'être entretenu avec Lénine et d'autres chefs communistes, il se résolut à abandonner l'idée de révolution mondiale au profit de la Russie soviétique. De son côté, Lénine critiqua la position de Gorter et de Panekook, « communistes de gauche ». Sans doute Gorter n'avait-il pas une large audience en Hollande mais son influence était grande en Allemagne parmi les communistes de gauche qui avaient fondé le K.A.P.D. (*Parti Communiste Ouvrier Allemand*). Le conflit se termina par l'exclusion de Gorter et Panekook. Parlant d'eux, Radek déclara qu'on ne pouvait collaborer avec un groupement politique composé de deux personnes, un poète et un astronome. Depuis, les exclusions de ce genre n'ont pas été rares.

Ceci se passait en 1921. En 1923 à son tour Henriette Roland-Holst rompit avec le communisme moscovite. Seuls demeuraient donc à la tête du P.C. hollandais, mais pour peu de temps, les représentants de l'ancien groupe de *De Tribune*. En 1926, deux fondateurs du P.C., Wijnkoop et V. Ravestyn, en désaccord avec la stalinisation du Komintern, furent à leur tour exclus. Dans la nouvelle direction, le personnage le plus marquant devait être pendant quelque temps Sneevliet, militant révolutionnaire qui avait auparavant participé à la fondation du P.C. indonésien, et s'était rendu en Chine en qualité de représentant du Komintern. Cette nouvelle direction fut éphémère. Le « *Manuel du mouvement*

ouvrier » publié en 1949 par le Comité directeur du P.C. hollandais présente ainsi les faits : « Après la scission de 1926, la direction du parti était entre les mains de trotskistes comme Sneevliet, Schilps et quelques autres... Leur exclusion ne fut pas suffisante pour éliminer tous les ennemis du marxisme-léninisme. Sneevliet exclu, le parti se trouvait encore entre les mains d'un autre groupe anti-léniniste : celui de R. Manuel et L. Seegers... Ils furent exclus de la direction du parti au congrès historique des 15, 16 et 17 février 1930... »

En réalité le marxisme et le léninisme n'avaient rien à voir avec ces exclusions. Dans les années 1925-1930, Staline s'emparait de l'appareil du Komintern et, ne laissant en place que les communistes les plus dociles, il éliminait une équipe après l'autre. Quant à l'importance « historique » du congrès de 1930, elle se réduit au fait que la direction nommée à cette occasion par le Komintern se montra enfin d'une absolue passivité devant tous les revirements de la politique moscovite qui se produisirent jusqu'à maintenant. C'est en 1930 que Paul de Groot, actuel secrétaire du Comité central, entra au Bureau politique du P.C.

Il va sans dire que ces luttes intestines affaiblirent le P.C. Il ne réussit pas à s'imposer comme le parti des masses. Le parti comptait en 1919, à sa naissance, 500 adhérents et dix ans plus tard, en 1929, 1.400 environ. Selon les chiffres officiels donnés par le Komintern, ce chiffre était tombé à 1.100 en 1930. Les dissidents menaient contre le P.C. une action vigoureuse ; bien que cette opposition ait fini par s'éteindre peu à peu — ce qui arrive toujours en pareil cas — elle donna au début des résultats incontestables.

Aux élections municipales de 1927, Wijnkoop remporta plus de voix que le P.C. officiel, soit 37.000 contre 32.000 à ce dernier (1).

Sous la direction « historique » de Groot, le P.C. n'obtint pas un succès foudroyant. Le nombre des adhérents s'accrut. Selon les statistiques officielles, il alla jusqu'à 1.500 en 1932. Aux élections législatives de 1933 le P.C. obtint 118.236 voix et 4 sièges, et en 1937 137.000 voix et 3 sièges.

L'occupation

Tous les partis communistes d'Europe ont essayé de fausser la vérité historique en faisant oublier l'attitude germanophile qu'ils eurent de 1939 à 1941 et en prétendant qu'ils furent les premiers résistants, longtemps avant que l'Allemagne n'entrât en guerre avec l'U.R.S.S.

Le P.C. hollandais a participé à cette imposture. Le « Manuel pour le Mouvement ouvrier », déjà cité, présente ainsi les faits : « Lorsque les nazis envahirent notre pays, le parti entra dans la clandestinité et commença immédiatement (en mai 1940 !) à lutter contre l'occupant. Le 15 mai 1940, lors d'une réunion du Comité directeur, l'ordre fut donné à un « groupe de trois » d'or-

(1) Que sont devenus les fondateurs du P.C. ?

— Henriette Roland-Holst a rompu avec le marxisme pour devenir croyante.

— Sneevliet a dirigé un groupe socialiste-révolutionnaire ; il a été fusillé par les Allemands.

— Wijnkoop, à la fin de sa vie, fit amende honorable et réintégra les rangs communistes.

— V. Ravestyn a publié en 1948 un livre sur le développement du communisme en Hollande de 1909 à 1925.

ganiser le parti illégal. Il s'agissait de Paul de Groot, Jan Dieters et Lou Jansen, membres du Secrétariat... C'est le P.C. illégal qui donna en février 1941 le signal de la première grande manifestation de résistance, aux ouvriers, à la classe moyenne, aux intellectuels d'Amsterdam et des environs : la grève de février. »

Pour qui n'a pas oublié ce qui se passa en Hollande en 1941, et quel fut le rôle de la Résistance, la vérité est que la grève de février ne fut pas organisée par le P.C. Elle fut une réaction spontanée de l'ensemble de la population.

Quand au « Groupe de trois » le Manuel présente ainsi ses exploits : « En 1943 le groupe de trois illégal fut détruit par l'arrestation de Jan Dieters, exécuté ensuite par la Gestapo. Lou Jansen et Paul de Groot, recherchés dans tout le pays, restèrent introuvables. Le groupe de réserve des Trois entra alors en action. Le parti ayant subi de lourdes pertes, la nouvelle direction décida de laisser Paul de Groot en dehors de toute activité, afin de le protéger et de le conserver pour la direction du parti. »

L'après-guerre

La libération venue, le P.C. trouva parmi la population une certaine audience en affichant une position « ultra-patriotique » que le journal clandestin *De Waarheid* avait rendue publique.

Les trois députés communistes de l'avant-guerre devinrent dix, lors des premières élections législatives qui eurent lieu en 1946. La même année, aux élections municipales d'Amsterdam, le P.C. atteignit un pourcentage de suffrages qui n'avait encore jamais été enregistré et qu'il ne put retrouver par la suite : 32 %.

Les syndicats d'unité, à direction communiste bénéficièrent eux aussi d'un renforcement sensible de leurs effectifs.

La Hollande n'allait pas, toutefois, jusqu'à priver les communistes de participer au gouvernement. En Europe libre, dix pays avaient introduit les communistes dans leur gouvernement : l'Italie, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, la Finlande, l'Islande, l'Autriche et la Grèce. Seules en Occident, deux nations se gardèrent de commettre cette erreur : la Grande-Bretagne et la Hollande.

L'augmentation de la force numérique du P.C. hollandais coïncidait avec la politique de modération que Moscou ordonnait aux communistes d'Europe occidentale de pratiquer, tandis que s'achevait la soviétisation de l'Europe orientale et que l'U.R.S.S. redoutait une rupture avec ses alliés d'Occident. Aussi la politique du P.C. hollandais restait-elle pro-gouvernementale bien que le P.C. fût demeuré à l'écart du gouvernement. C'est ainsi que Paul de Groot déclarait, en août 1945, à l'adresse de la monarchie : « Nous considérons la monarchie comme relevant du passé historique. Mais si la monarchie joue un rôle important, le problème se pose différemment... Nous sommes enclins à regarder la Reine Wilhelmine sous un jour favorable et amical du fait de son rôle important et actif dans la lutte contre l'Allemagne. » A vrai dire, il ne s'agissait pas de rendre hommage pour cette raison à la monarchie et de reconnaître ses mérites, mais le P.C. tenait compte de cette réalité : Il n'y avait aucune chance de voir la monarchie abolie. En Grèce la monarchie avait également participé à la lutte contre l'Axe et cela n'avait pas empêché les communistes d'essayer de la renverser.

Petit à petit, Staline rompit les liens qui l'unissaient aux démocraties occidentales et en même temps les partis communistes — celui de Hollande comme tous les autres — prirent des positions de plus en plus radicales.

Désormais, la puissance du P.C. hollandais ne cessa de décliner. L'échec des grèves déclenchées par les communistes à Rotterdam en 1946 marqua le commencement de la perte de terrain sur le plan syndical. Les socialistes profitèrent des circonstances pour reprendre en mains leurs troupes aussi bien sur le plan syndical que sur le plan électoral.

C'est encore en 1946 qu'eut lieu le premier congrès du P.C. depuis la Libération. A cette époque, le Parti effectua dans ses rangs une purge qui atteignit des militants ralliés au communisme à la faveur de la Résistance. Le « Manuel » présente ainsi ce nouvel épisode de la lutte intestine : « Dans les provinces de Zélande, de Limbourg et de Brabant, occupées par les troupes britanniques, fut créé en 1944 un « Parti communiste des régions libérées » dont W. Van Exter devint le chef. Lorsque la guerre eut pris fin sur tout le territoire, ce Parti communiste des régions libérées apparut comme un nouveau groupe hostile au Parti. Autour de ce groupe se rassemblèrent tous les adversaires du marxisme-léninisme. Les membres du groupe tentèrent de s'emparer de la direction du parti. C'était « l'opposition de juillet ». Derrière cette opposition, il y avait les agents des services secrets anglo-américains... Au premier congrès d'après-guerre du P.C. néerlandais, en 1946, les restes de l'opposition de juillet furent écrasés. »

Evidemment, la force numérique du P.C. diminua ; c'était la conséquence de l'ébranlement de l'appareil communiste et du durcissement de sa politique. Dans leurs syndicats « unitaires », les communistes perdirent beaucoup d'adhérents. En 1951 leur nombre était évalué à 150.000 contre 400.000 dans les syndicats socialistes et 300.000 dans les syndicats catholiques. Aux élections législatives, le P.C. obtint les résultats suivants :

1946 :	502.963 voix	— 10,5 %	des suffrages
1948 :	382.000 voix	— 7,74%	des suffrages
1952 :	328.571 voix	— 6,16%	des suffrages

Le nombre des adhérents du P.C. est tombé, de 50.000 au lendemain de la Libération, à 28.000 environ. Ce chiffre est difficile à vérifier car le P.C. se garde bien de rendre public son déclin.

La politique actuelle du P.C.

Au XIX^{me} congrès du Parti bolchevik, Paul de Groot, représentant le P.C. hollandais, prononça un discours de circonstance. Inspiré par le discours de Staline et par sa dernière « étude » économique, Groot orienta les travaux du XVI^{me} congrès du P.C. hollandais qui se tint en novembre 1952.

Dans son discours au congrès bolchevik, Staline avait enjoint les communistes étrangers de « lever le drapeau de l'indépendance nationale ». Or le projet de nouveau programme du P.C. hollandais publié après son congrès consacrait un chapitre spécial à l'indépendance nationale : « L'indépendance nationale est la première condition pour le développement d'un peuple..., etc. » Staline exhortait les communistes étrangers à brandir le drapeau des libertés bourgeoises ; un chapitre du projet de programme était consacré à ce sujet. Finalement, Staline ordonnait aux communistes de se poser en champions de la démocratie ; sur ce point également le projet comportait un chapitre.

Une autre partie du programme intitulée « Les communistes et l'Union soviétique » affirmait que les communistes n'étaient pas des « agents de

Moscou » et que le parti communiste néerlandais déterminait la politique à suivre « dans ses propres organisations démocratiques et ceci sans aucune ingérence de l'extérieur. »

A peine ce projet de programme fut-il publié que ces belles déclarations sur l'indépendance du P.C. à l'égard de Moscou reçurent un cruel démenti : Staline venait d'imaginer la fable des « médecins criminels » liés aux organisations juives internationales et qui se proposaient de supprimer les maîtres du Kremlin. La presse communiste du monde entier, y compris celle de Hollande, s'empressa de prendre le pli et de dénoncer ces nouveaux criminels. Pourtant, à Amsterdam, un militant communiste, le Dr Polak, ancien maire-adjoint, qui était alors conseiller municipal et député des Etats provinciaux, exprima ses doutes sur le bien-fondé de l'accusation et sur le rôle prétendument joué par le « Joint », organisation juive, dans ce complot dirigé contre la vie des bien-aimés bolcheviks. Aussitôt l'organisation et la presse du P.C. hollandais se déchainèrent contre le Dr Polak. Comment pouvait-il oser mettre en doute les communiqués officiels de Moscou ? Le Dr Polak fut contraint de démissionner du Conseil municipal d'Amsterdam et du Parlement des Etats provinciaux du Nord de la Hollande. Cela se passait en février et mars 1953, et le P.C. enregistra alors bien d'autres démissions.

Dès le mois d'avril, les « médecins criminels » étaient réhabilités, et les doutes émis par le Dr. Polak s'avaient fondés. Ce renversement de la situation donna lieu dans la presse hollandaise à de nombreuses plaisanteries. D'abord la direction du P.C. se tint dans une prudente réserve, craignant de voir Moscou donner des événements une troisième version. Finalement, en novembre 1953, le comité directeur du P.C. prit cette résolution : « Le Comité directeur du P.C. néerlandais a décidé, en accord avec le Bureau fédéral d'Amsterdam, de revoir la décision ordonnant l'exclusion du Dr. Polak... Le Comité directeur a constaté qu'il ne peut être question d'aucune activité de trahison envers le Parti et que le Dr. Polak n'avait pas l'intention de nuire au Parti. Du fait que le camarade Polak a reconnu ses fautes, (sic) et que par cela le motif de son exclusion n'existe plus, le Comité directeur du Parti a demandé à la section compétente d'annuler l'exclusion. »

Au début de cette même année 1953, Paul de Groot, serviteur au zèle excessif, commit une autre gaffe à l'époque des grandes inondations. Puisque le mot d'ordre de Moscou exigeait que fût partout dénoncée la présence des troupes américaines, Groot alla si loin dans ce sens qu'il protesta contre l'aide apportée par l'armée américaine au sauvetage de la Hollande. Le premier ministre, le Dr Dreesa, ne laissa pas cette provocation sans réponse et répliqua en soulignant que les pays occidentaux (Amérique, Angleterre, France et Belgique) étaient venus au secours de la Hollande non seulement en envoyant des troupes mais en apportant un secours matériel et en aidant les Hollandais à colmater les brèches des digues, tandis qu'aucun pays du glaciis n'était intervenu. La réaction soviétique ne se fit pas attendre : un chèque d'un million de florins arriva de Moscou ; une fois de plus, l'agitation de Paul de Groot tombait en porte à faux.

Il va sans dire que la politique suivie par le P.C. hollandais correspond dans les moindres détails à la politique pratiquée par tous les partis communistes d'Europe.

A l'époque de la C.E.D., le P.C. criait à la

trahison nationale. Le groupe parlementaire communiste voulait trainer les ministres en justice : « Les ministres qui ont présenté ce projet de loi sont coupables de violation de la Constitution. Ils doivent comparaître devant la Cour Suprême, le Haut-Conseil des Pays-Bas, conformément à l'article 171, chapitre VII, 2^{me} alinéa de la Constitution, qui prévoit pour de tels crimes des peines sévères, même après la démission des ministres. La manière dont le projet est présenté constitue une violation des principes les plus élémentaires de la démocratie parlementaire. »

Le programme d'urgence du P.C. néerlandais, publié au début de septembre 1954 abonde dans ce sens assignant au Parti comme objectifs principaux : « Une politique de détente internationale : pas de réarmement allemand, sous quelque forme que ce soit ; (il s'agit naturellement de l'Allemagne occidentale) pas de troupes américaines en Hollande ; extension et développement du commerce entre l'est et l'ouest ; négociations avec l'U.R.S.S. »

Un autre objectif, le front unique avec les socialistes, est exposé clairement, lui aussi, par la

la direction du P.C. Il s'agit de ressusciter les vieux souvenirs du Front national antifasciste : à défaut de danger fasciste, on fait surgir l'épouvantail catholique.

Voici ce que déclara Paul de Groot, pendant l'été 1954, à la séance plénière de la direction du P.C. : « Nous sommes résolus à soutenir tous ceux qui veulent travailler dans ce sens et ceci quels que soient les motifs qui peuvent les animer sur le plan politique... Il importe de réaliser l'unité d'action de la classe ouvrière contre la réaction, l'unité des socialistes et des communistes contre Rome... Le cours de notre politique, dirigé contre la réaction de Rome est une nécessité politique ; aussi longtemps que n'aura pas été prise cette forteresse de l'influence américaine et des forces antidémocratiques de l'intérieur, aucun changement politique ne sera possible en Hollande. Bien plus : si l'influence de Rome grandit, notre pays se rapprochera encore du fascisme... Pour cela, nous devons entraîner le P.V.D.A. (Parti socialiste) dans la lutte contre Rome et, s'il le faut, l'obliger à combattre Rome. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le budget soviétique pour 1955

LE 3 février dernier, M. Zverev, ministre des Finances, présentait au Soviet Suprême le budget pour 1955. Les données qu'il fournissait — on qu'il ne fournissait pas — complètent le bilan de l'économie soviétique présenté en janvier par l'Office central de la Statistique et que nous avons commenté dans notre dernier numéro. Du fait que 80 à 90 % du revenu national soviétique sont accaparés et redistribués par le budget, ce dernier reflète bien plus fidèlement que celui de n'importe quel autre pays la situation économique générale. Le budget de l'année dernière (voir B.E.I.P.I., n° 111), présenté le 21 avril, se distinguait déjà des précédents par l'abondance des chiffres non communiqués ; cette fois-ci le ministre des Finances se montre encore plus avare de précisions, surtout en ce qui concerne l'exécution du budget de 1954, quant au chapitre des recettes. Or, si les rentrées budgétaires sont sensiblement inférieures aux prévisions, c'est le signe incontestable d'un mauvais fonctionnement de l'économie en général, et la dissimulation de l'écart entre les prévisions et l'exécution en est un indice on ne peut plus éloquent.

Les rentrées budgétaires

Le tableau ci-dessous indique l'évolution des recettes budgétaires (prévues et réalisées) au cours des dernières années (en milliards de roubles) :

	1955		1954		1953		1952
	prév.	réal.	prév.	réal.	prév.	réal.	réal.
Impôt sur le chiffre d'aff.	233,2	(?)	234,3	(?)	240,4	(?)	(?)
Prélèv. sur les bénéfices	117,5	(?)	92,6	70,3	80,6	57,4	(?)
Impôts dir..	48,4	(?)	45,7	(?)	46,1	(?)	(?)
Emprunts .	30,5	17,5	15,9	15,3	16,7	36,3	(?)
Non mentionné...	160,6	(?)	183,3	(?)	159,5	(?)	(?)
Totaux...	590,2	557,5	571,8	539,8	543,3	497,7	(?)

Pour 1951, on dispose encore de toutes les données relatives à l'exécution. A partir de 1952, nous ignorons ce qu'ont rapporté l'impôt sur le chiffre d'affaires et les impôts directs, ce qui rend impossible le calcul des recettes non mentionnées. Pour l'exercice écoulé, M. Zverev s'est abstenu en outre de communiquer le montant du prélèvement sur les bénéfices du secteur nationalisé. Le total des rentrées effectives est inférieur aux prévisions de 14,3 milliards de roubles, ce qui permet de conclure que les moins-values des trois chapitres sur lesquels M. Zverev a observé le silence doivent être assez considérables. L'intérêt du gouvernement à dissimuler l'ampleur de ces moins-values est évident : l'impôt sur le chiffre d'affaires permet de se faire une idée de l'évolution des ventes des biens de consommation, les impôts directs permettent de mesurer dans une assez large mesure le mouvement des revenus, notamment des salaires, et le prélèvement sur les bénéfices reflète la marche et la rentabilité de l'économie dans son ensemble. Si les rentrées n'avaient pas été par trop inférieures aux prévisions, le ministre des Finances ne serait pas fait faute de communiquer les chiffres en question pour exalter les succès de l'économie « socialiste ». Jusqu'ici, on n'a toujours dissimulé que des chiffres défavorables (quitte à les publier quelques années plus tard).

Nous résumons ci-dessous, pour les dernières années, l'écart entre les prévisions et l'exécution :

	Plus-values (+) ou moins-values (—) (milliards de roubles)			
	1951	1952	1953	1954
Rentrées totales ..	+ 11,6	— 12,2	— 3,6	— 14,3
Prélèvement sur les bénéfices.....	+ 0,1	— 4,4	— 10,3	(?)
Impôt sur le chiffre d'affaires	+ 3,1	(?)	(?)	(?)
Impôts directs ...	+ 0,8	(?)	(?)	(?)

L'année 1951 semble avoir été assez favorable puisque tous les postes accusent des plus-values par rapport aux prévisions. La situation s'inverse dès 1952 ; ce fait confirme que c'est la rapide aggravation du malaise économique en 1952 qui est à l'origine des événements sensationnels de l'été et de l'automne 1953 (voir notre étude : « L'essoufflement de l'économie soviétique », B.E.I.P.I., n° 95, 1-15 octobre 1953). A partir de 1952, c'est le *black out* quant aux rentrées effectives au titre des impôts directs et de l'impôt sur le chiffre d'affaires, et pour 1954 on ne communique plus ce qu'a rapporté le prélèvement sur les bénéfices.

M. Zverev a noyé tous ces détails désagréables en inventant, l'an dernier, une nouvelle rubrique où il entasse pêle-mêle les données les plus diverses sans spécifier ce qu'elle comprend exactement. Il dit en effet dans son discours du 3 février, reproduit par la presse soviétique du 4 février :

« Les rentrées budgétaires provenaient dans une proportion écrasante des entreprises et organismes de l'économie socialiste ; ces recettes étaient de 460,5 milliards de roubles en 1953 et de 481,3 milliards en 1954. »

Selon les prévisions, ces mêmes rentrées devaient atteindre 497 milliards en 1955. Il suffit de jeter un coup d'œil sur notre premier tableau, pour se rendre compte que M. Zverev englobe dans cette rubrique, en plus du prélèvement sur les bénéfices et de l'impôt sur le chiffre d'affaires (qui, entre parenthèses, n'a rien à voir avec le rendement de l'économie puisqu'il est payé par les consommateurs), une grande partie des recettes non mentionnées ; les impôts directs et les emprunts en sont de toute évidence exclus.

L'épaississement du *black out* ne saurait être mieux illustré que par les chiffres suivants : en 1951, on ignorait, dans l'exécution, la provenance de 93,7 milliards de roubles sur des rentrées totales de 470,3 milliards, soit de 23 % ; en 1952 on ignore la provenance de 404 milliards sur 497,7 milliards, soit de 81 % ; en 1953 la dissimulation s'élève à 454,2 milliards sur 539,8 milliards soit à 84 % ; elle atteint, en 1954, 540 milliards sur 557,5 milliards, soit près de 97 %. Il sera désormais impossible d'aller plus loin, car le seul poste connu est le montant de l'emprunt forcé, que le régime n'a évidemment aucun intérêt à dissimuler...

Ralentissement et essoufflement

Du fait de ce silence, il est impossible, sauf en ce qui concerne les recettes totales, d'apprécier les prévisions détaillées pour l'année en cours par rapport aux chiffres réalisés en 1954. On ne peut les comparer qu'aux prévisions pour l'an dernier.

Le total des rentrées prévues — 590,2 milliards — excède les dépenses effectives de 1954 de près de 6 %, et il dépasse les prévisions de 1954 de 3 %. C'est bien peu, c'est le pourcentage d'accroissement le plus faible enregistré depuis de longues années. Nous avons calculé comment ont augmenté d'année en année, au cours de l'actuel plan quinquennal lancé en 1951, les rentrées budgétaires. Dans la colonne A nous faisons figurer l'accroissement des prévisions sur les prévisions de l'année précédente ; la colonne B indique les rentrées effectives par rapport aux rentrées effectives de l'année précédente ; la colonne C met en relief l'augmentation des prévisions par rapport aux rentrées effectives de l'année précédente ; la colonne D, enfin, montre la réa-

lisation par rapport aux prévisions pour chaque année :

	A	B	C	D
1951.....	+ 6%	+ 11%	+ 8%	+ 2,5%
1952.....	+ 11%	+ 6%	+ 8%	- 2%
1953.....	+ 7%	+ 8%	+ 9%	- 1%
1954.....	+ 5%	+ 3%	+ 6%	- 2,5%
1955.....	+ 3%		+ 6%	

Le tableau ci-dessus permet de faire les constatations suivantes :

1° Il ressort de la colonne D que les rentrées effectives, en 1954, restent plus qu'auparavant inférieures aux prévisions ;

2° La colonne B nous apprend que l'accroissement des rentrées effectives se ralentit d'année en année, et à un rythme très sensible ;

3° Les prévisions pour chaque année (sauf pour 1952) dépassent les prévisions pour l'année précédente (colonne A) moins fortement qu'elles ne dépassent les rentrées effectives de l'année précédente (colonne C) puisque ces rentrées effectives sont inférieures aux prévisions ;

4° Le rythme d'accroissement des prévisions par rapport aux prévisions précédentes se ralentit si sensiblement qu'il tombe (voir colonne A) de 11 % en 1952 à 3 % en 1955.

5° Le rythme d'accroissement des prévisions par rapport aux résultats précédents se ralentit également (colonne C) ;

6° Les rentrées effectives ne s'étant accrues que de 3 % en 1954, alors qu'elle auraient dû augmenter de 6 %, le gouvernement a fixé, pour les rentrées de 1955, un chiffre ne dépassant que de 3 % les prévisions pour l'année dernière et de 6 % les rentrées effectives de l'année dernière.

Si le gouvernement soviétique croit ne pouvoir augmenter cette année-ci les rentrées budgétaires que de 6 % (alors que l'accroissement avait été de 8 à 9 % jusqu'à 1953) et s'il croit ne pouvoir dépasser les prévisions de l'année précédente que de 3% (alors que les prévisions des budgets précédents étaient beaucoup plus ambitieuses), il y a des raisons sérieuses à cette subite modération. Cela veut dire que les maîtres de l'U.R.S.S. savent d'ores et déjà que l'économie soviétique n'est pas en mesure de donner davantage, qu'elle s'essouffle de plus en plus sous le poids des tâches qu'on lui impose. D'autres indices, dont il sera question dans une prochaine étude, confirment ces conclusions.

Dès qu'on sort des chiffres globaux pour examiner chaque poste des recettes, la comparaison avec les résultats précédents devient impossible puisqu'on ignore ces résultats. Force nous est donc de nous borner à une confrontation des prévisions actuelles avec les prévisions précédentes. Les dernières rentrées effectives connues étant celles de 1951, nous pouvons cependant comparer les prévisions pour 1955 avec les résultats de 1951.

Voici l'augmentation ou la diminution des différents postes d'année en année (en milliards de roubles) :

	1955 sur 1954	1954 sur 1953	1953 sur 1952	1955 sur 1951 (a)
Impôt sur le chiffre d'affaires	- 1,3	- 6,1	- 19,6	- 14,6
Prélèvement sur les bénéfiques	+ 24,9	+ 12,0	+ 18,8	+ 69,7
Impôts directs	+ 2,7	- 0,4	- 1,3	+ 0,6
Emprunts.....	+ 13,0 (b)	+ 2,2 (c)	- 21,0 (c)	- 4,0 (d)
Non mentionné.....	- 22,7	+ 23,8	+ 61,3	+ 64,6
Total	+ 18,4	+ 28,5	+ 33,4	+ 119,9

(a) Prévisions 1955 par rapport aux rentrées effectives de 1951. — (b) Emprunt prévu pour 1955 par rapport au montant effectif de l'emprunt 1954. — (c) Différence entre les montants effectivement souscrits. — (d) Prévisions 1955 par rapport au montant effectivement souscrit en 1951.

Par rapport aux rentrées globales effectives de 1951, le total des rentrées prévues devrait donc s'accroître en 1955 de près de 120 milliards de roubles. Le montant des impôts directs devrait rester à peu près stationnaire, celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires devrait rapporter près de 15 milliards de moins, les emprunts 4 milliards de moins. Les rentrées non mentionnées doivent rapporter 65 milliards de plus, et le prélèvement sur les bénéfiques devrait augmenter même de 70 milliards.

La diminution du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires s'explique par les baisses annuelles des prix; on observe cependant que cette diminution, très considérable en 1953 (ce fut la baisse sensationnelle consécutive à la mort de Staline), fut assez faible en 1954 et qu'elle devient insignifiante en 1955. On ne semble donc

pas prévoir une baisse des prix particulièrement importante cette année-ci. Elle devrait normalement être décrétée le 31 mars; quand paraîtra cette étude, nos lecteurs seront déjà fixés à ce sujet. En revanche, l'emprunt prévu dépasse de 13 milliards de roubles celui de l'an dernier. Si la baisse a lieu, le pouvoir d'achat supplémentaire concédé aux consommateurs sera épongé, et au delà, par l'emprunt forcé. La période des vaches grasses, annoncée voici deux ans, est close.

Les dépenses militaires

Cette année-ci, M. Zverev a été plus explicite que l'an dernier quant aux dépenses budgétaires. Celles-ci se présentent comme suit (en milliards de roubles) :

	1955	1954		1953		1952
	prév.	réalis.	prévis.	réal.	prév.	réalis.
Financement de l'économie nationale.	222,4	213,4	216,3	180,6	192,5	178,8
Mesures sociales et culturelles	146,9	141,9	141,3	128,8	129,8	122,8
Forces armées.....	112,1	(?)	100,3	(?)	110,2	108,6
Admin. de l'Etat	12,6	13,9	(?)	(?)	14,3	20,8 (?)
Service Dette publique.....	12,2	10,2	10,5	(?)	9,8	6,9
Non mentionné.....	57,3	73,1 (a)	80,0 (b)	(?)	73,9	22,3
Totaux	563,5	552,8	562,7	514,7	530,5	460,2

(a) Les sommes effectivement dépensées pour les forces armées n'ayant pas été indiquées, nous avons calculé le montant des dépenses non mentionnées en supposant les dépenses militaires effectives égales aux prévisions. — (b) Les prévisions relatives à l'Administration de l'Etat n'ayant pas été fournies, nous avons calculé les dépenses non mentionnées en supposant les dépenses d'Administration prévues égales aux prévisions de l'année précédente.

Nous consacrerons une étude à part au financement de l'économie nationale. Il n'y a rien à dire de sensationnel des sommes destinées aux mesures sociales et culturelles, ni de celles affectées à l'Administration de l'Etat et au service de la Dette publique. Ce qui, par contre, mérite de retenir l'attention, ce sont les dépenses militaires, qu'on trouve à la fois au chapitre des forces armées et dans la rubrique des dépenses non mentionnées, celles-ci étant de toute évidence des dépenses militaires camouflées. Leur pourcentage dans le total des dépenses s'établit comme suit (voir tableau ci-contre).

La diminution des pourcentages depuis 1953 est sans aucun doute fictive : les 35 % de 1953 sont des prévisions; les dépenses effectives ne les ont probablement pas atteints. De toute fa-

	Dépenses militaires		
	(en % des dépenses budgétaires totales)		
	Avouées	Ocultes	Ensemble
	— %	— %	— %
1950 (dép. effectives)	20	9	29
1951 (prévisions)	21	8	29
1952 (dép. effectives)	24	5	29
1953 (prévisions)	21	14	35
1954 (prévisions)	18 (a)	14 (a)	32
1954 (dép. effectives)	18 (a)	13 (a)	31
1955 (prévisions)	20	10	30

(a) Chiffres approximatifs; coefficient d'erreur peu important.

con, dépenses occultes et dépenses avouées réunies se maintiennent depuis des années avec une constance remarquable aux alentours de 30 % des dépenses budgétaires effectives. Ce qui est intéressant, c'est le fait que les prévisions, généralement supérieures aux réalisations, ne dépassent pas 30 % pour l'exercice 1955. Ce n'est évidemment pas l'envie d'accroître les dépenses militaires qui manque aux dirigeants soviétiques, c'est la possibilité matérielle de maintenir le rythme endiablé jusqu'ici soutenu. L'économie soviétique n'est pas en mesure de répondre à la cadence qu'ils voudraient imprimer au surarmement. C'est sa faiblesse qui les a acculés de nouveau au choix entre le beurre et les canons, dilemme auquel ils avaient cru pouvoir échapper au lendemain de la mort de Staline. Mais ce dilemme à peine liquidé, ils se trouvent à présent devant cette autre option : entre *les besoins militaires directs* et le développement de *l'industrie destinée à satisfaire ces besoins*. Pour pouvoir produire plus de matériel de guerre, ils ont été obligés, non seulement de resserrer une fois de plus la consommation, mais encore de ralentir l'accroissement des dépenses militaires (avouées et occultes) directes.

Même en supposant que le montant du budget ne représente que 80 % du revenu national (1), les dépenses militaires s'élèvent donc au moins au quart du revenu national. Voici comment elles ont évolué en chiffres absolus (milliards de roubles) :

	Dépenses avouées	Dépenses occultes	Dépenses totales
1950 (dép. effect.)	82,9	38,8	121,7
1951 (prévisions).....	96,4	36,3	132,7
1952 (dép. effect.)	108,6	22,3	130,9
1953 (prévisions).....	110,2	73,9	184,1
1954 (prévisions).....	100,3	80,0	180,3
1954 (dép. effect.)	100,3 (?)	73,1 (?)	173,4 (a)
1955 (prévisions).....	112,1	57,3	169,4

(a) Les dépenses totales : 173,4 milliards, sont attestées par le budget. Seule leur répartition entre dépenses avouées et dépenses occultes est approximative.

L'accroissement par rapport à 1950 (= 100) est donc le suivant :

	Dépenses budgét. globales	Dépenses militaires		
		avouées	occultes	totales
1950 (dép. eff.)	100	100	100	100
1952 (dép. eff.)	111,3	131,0	57,5	107,6
1954 (dép. eff.)	133,8	121,0 (?)	188,4 (?)	142,5
1955 (prévis.)	136,3	135,2	147,7	139,2

(1) Le Manuel d'économie politique édité à Moscou en été 1954 indique (pp. 525 et 552) que les investissements représentent un quart environ du revenu national. En parlant de cette base, on obtient un revenu national de 570 milliards de roubles pour 1952, de 630 milliards pour 1953 et de 740 milliards pour 1954. Le budget représenterait alors 87% du revenu national en 1952 et en 1953, et 75 % en 1954. Ce dernier pourcentage nous paraît fort sujet à caution, puisque le même calcul, fondé sur les prévisions pour 1955, donne 88 %. Les 75 % relatifs à 1954 proviennent de ce que les investissements furent exceptionnellement élevés (du moins les prévisions) en 1954. Un autre mode de calcul donne 86 % pour l'an dernier.

Par rapport à 1950, les dépenses militaires totales ont donc progressé un peu plus fortement que l'ensemble des dépenses budgétaires. Les prévisions pour 1955 ne dépassent guère le rythme d'accroissement de l'ensemble depuis 1950 ; la part des dépenses militaires globales dans le budget s'est à peine accrue, ce qui démontre bien que les chefs soviétiques se heurtent aux infranchissables limites des possibilités économiques. Dans n'importe quel pays du monde libre, où le budget représente tout au plus le tiers du revenu national, on trouve toujours le moyen d'accroître les ressources financières de l'Etat. En U.R.S.S., où le budget englobe le maximum du revenu national (on ne peut guère aller au delà des neuf dixièmes), cette élasticité fait défaut puisque tout ce dont l'Etat peut s'emparer est déjà accaparé. Cette limite paraît bien près d'être atteinte aujourd'hui : pour s'en convaincre, il suffit de constater que les prévisions de dépenses pour 1955 dépassent à peine les prévisions pour l'année précédente. La différence entre les prévisions s'établit comme suit d'une année à l'autre :

	Dépenses budgét. totales		Dépenses militaires totales	
	Milliards de roubles	Pour cent	Milliards de roubles	Pour cent
1950-1951 ...	+ 23,4	+ 5%	+ 7,3	+ 6%
1951-1952 ...	+ 25,6	+ 6%	+ 15,7	+ 12%
1952-1953 ...	+ 53,6	+ 11%	+ 35,7	+ 24%
1953-1954 ...	+ 32,2	+ 6%	- 3,8	- 2%
1954-1955 ...	+ 0,8	+ 0%	- 10,9	- 6%

A la lumière de ces chiffres, on comprend que le langage plus énergique tenu par Khrouchchev de même que la « priorité » accordée à l'industrie lourde (à laquelle cette priorité n'avait jamais été contestée), ne soient destinés qu'à impressionner les Bourdet, Bevan et autres Servan-Schreiber. On ne peut, en 1955, dépasser les dépenses budgétaires totales prévues pour 1954 parce qu'on sait que l'état précaire de l'économie ne permet guère d'augmenter les recettes budgétaires. Ne pouvant dépenser davantage en général, et devant quand même investir autant que possible, on a dû se résoudre à amputer les dépenses militaires ; on les a réduites de 4 milliards (2), de sorte que la somme prévue pour 1955 est inférieure de près de 11 milliards à celle prévue pour 1954 et de près de 15 milliards à celle prévue pour 1953. Cependant, pour châtier l'Occident coupable d'avoir négocié les accords de Londres et de Paris et pour fournir des arguments aux communistes et à leurs compagnons de route, le Kremlin a augmenté de 12 milliards les dépenses militaires avouées, ce qui se traduit d'autre part par la diminution des dépenses militaires occultes, diminution de l'ordre de 23 milliards par rapport aux prévisions et de 16 milliards par rapport aux dépenses effectives de l'année dernière. En 1954, on avait manœuvré en sens inverse : après la mauvaise impression qu'avait produite l'attitude de Molotov à la conférence de Berlin, il fallait donner à l'Occident toujours crédule un gage de détente ; c'est pourquoi on réduisit les dépenses militaires avouées de 10 milliards, tout en augmentant les dépenses occultes de 6 milliards de roubles... Par rapport aux prévisions pour 1953, les prévisions pour 1955 marquent un accroissement de 1,9 milliard

(2) Par rapport à ce qui fut effectivement dépensé en 1954.

pour les dépenses avouées et une diminution de 16,6 milliards pour les dépenses occultes.

La réduction des dépenses militaires globales par rapport à 1954 n'est très probablement que nominale. En commentant le budget de l'année dernière (n° 111, 1-15 juin 1954), nous écrivions :

« *L'Etat est, en ce domaine, à la fois fournisseur et client. Il lui est donc loisible de réduire à sa guise les prix des engins de guerre qu'il se vend à lui-même.* »

Il y a donc de fortes chances pour que la réduction nominale des dépenses militaires s'accompagne pourtant d'un accroissement de l'effort militaire réel. Nous ignorons évidemment tout des prix auxquels l'Etat soviétique se facture à lui-même son propre matériel de guerre. Tout ce qu'on peut dire est qu'il serait plutôt étonnant qu'il ne les eût pas baissés au cours des dernières années ; pourquoi se serait-il témoigné à lui-même moins de sollicitude qu'aux consommateurs ?

Toutefois, la baisse des prix des engins de guerre se heurte, du moins à la longue, à des obstacles plus sérieux que la baisse des objets

de consommation. Celle-ci est relativement facile à opérer du fait que tous les articles entrant dans la consommation des masses populaires sont grevés de l'impôt sur le chiffre d'affaires dont les taux exorbitants permettent des réductions parfois considérables. Or, les engins de guerre, de même que les moyens de production, sont exemptés de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Dans ce domaine, une baisse des prix n'est donc possible que : ou bien si le développement de la productivité réduit les prix de revient, ou bien si l'Etat comble la différence entre le prix de vente trop bas et le prix de revient trop élevé par des subventions sans cesse croissantes.

Etant donné l'état précaire de l'économie soviétique, attesté à la fois par le communiqué de janvier 1955 (que nous avons analysé dans notre précédent numéro) et par le budget pour 1955, il est douteux que l'Etat soit en mesure d'accorder des subventions substantielles sans s'engager dans l'inflation. Quant à la faiblesse de l'économie soviétique, M. Zverev a fourni à ce sujet, dans son discours budgétaire, des précisions assez intéressantes et qui méritent une étude particulière.

Les deux protagonistes de la « crise hongroise »

Rakosi et Nagy

Il est toujours difficile de faire le départ, dans des événements complexes comme ce qu'on appelle la crise hongroise, entre ce qui en eux est d'origine soviétique et ce qui est autochtone, et, dans ce qui est autochtone, entre ce qu'on peut attribuer à des raisons générales et ce qui dépend de facteurs personnels. Tout cela joue un rôle, mais ce rôle varie selon les cas, et, si l'on peut toujours, sans risque d'erreur, accorder aux directives et aux ordres moscovites la prépondérance, il est beaucoup moins aisé de trancher pour ce qui est du reste.

Dans l'affaire présente, on serait fort tenté de donner une importance capitale à une opposition de tempéraments et de conceptions entre les deux protagonistes visibles de la crise : Rakosi et Nagy.

Tous deux appartiennent à la même génération : Rakosi a 63 ans. Nagy 60. Leur physique diffère jusqu'à l'opposition. On connaît la tête chauve de Rakosi, sa capacité de travail et son dynamisme sont quasi-légendaires. Nagy, soigné de sa personne, est de santé plutôt fragile, parle à voix basse et donne une impression de passivité. Mais tous deux ont des origines analogues. Israélites tous les deux, ils appartiennent à la classe moyenne. Les parents de Rakosi (Roth était leur nom) étaient commerçants à Szabadka (ville maintenant yougoslave sous le nom de Subotica). Ils ont pu faire poursuivre à leur fils des études secondaires, et le laisser suivre les cours de l'Académie commerciale orientale. Rakosi a bénéficié de bourses de voyage en Allemagne et en Grande-Bretagne, et il a même travaillé dans une banque anglaise.

Les parents de Nagy (qui s'appelaient Grosz) étaient des fermiers aisés, qui faisaient valoir 1.000 arpents de terre : eux aussi purent donner à leur fils une culture secondaire.

Mobilisés tous les deux dans l'armée austro-hongroise, Rakosi et Nagy furent tous les deux promus officiers, tous les deux faits prisonniers

par les Russes, et c'est durant leur captivité qu'ils furent tous les deux gagnés au communisme. Tous les deux encore, ils rentrèrent en Hongrie lors de la première révolution communiste hongroise.

Leurs carrières dès ce moment divergent quelque peu. Rakosi, plein d'ambition, réussit à jouer un rôle dans la république de Bela Kun, et fut même durant quelques jours Commissaire à la défense. Nagy au contraire demeure à l'écart des puissants du nouveau régime.

Après la chute de Bela Kun, Rakosi et Nagy se retrouvent à Vienne. Mais Rakosi ne tarda pas à reprendre du service. Il s'employa à reconstituer l'organisation du parti illégal, et fit sous des noms d'emprunt de nombreux voyages en Italie, en Allemagne et à Moscou. Il rentra en Hongrie en 1925. Arrêté en 1927, il fut l'objet d'un procès qui fit sensation à l'étranger. Condamné à mort, il ne dut sa grâce qu'aux pressions étrangères. Mais il demeura quatorze ans en prison, jusqu'en 1940, date à laquelle Staline l'échangea contre les étendards de la révolution hongroise de 1848 que l'armée tsariste avait emmenés comme trophée à Moscou.

Nagy, durant cette période, ne joua aucun rôle important. En particulier, il ne prit pas part à la guerre d'Espagne, comme Raik ou Gerö. Il vivait retiré et se livrait à des études agronomiques. Finalement, il se retrouva lui aussi à Moscou, où il rencontra Rakosi, lequel, aussitôt libéré, avait reçu la charge d'organiser à nouveau le P.C. hongrois, et c'est de cette époque, semble-t-il, que date l'antipathie des deux personnages. Nagy, qui avait été élu membre du Bureau politique du P.C. hongrois à Moscou, fut en 1942 relégué dans un poste subalterne de rédacteur hongrois à la radio de Moscou. Personne ne sut alors les raisons de cette disgrâce, dont on peut penser qu'elle était due déjà à la malveillance de Rakosi.

Les deux hommes rentrèrent en Hongrie en

1945 dans les fourgons de l'Armée Rouge. Nagy est à nouveau membre du Bureau politique, et c'est lui qui fut chargé de réaliser la première réforme agraire d'après-guerre. Il fut aussi, quelque temps, ministre de l'agriculture. Mais Rakosi attaqua la réforme agraire — « sabotage de koulak » dit-il — et Nagy perdit le portefeuille de l'agriculture, fut écarté un seconde fois du Bureau politique et dût se contenter du rôle décoratif de président de l'Assemblée. Il perdit même ce poste, pour s'être opposé ouvertement à la colonisation forcée préconisée par Rakosi, et il ne fut bientôt plus qu'un simple professeur. Mais sa chute spectaculaire n'est pas définitive, Rakosi n'a pas réussi à l'isoler complètement, sans doute parce que lui-même est craint. En 1950, Nagy est invité à participer à nouveau au gouvernement, comme ministre du ravitaillement. L'année suivante, il fait sa rentrée au Bureau politique et en 1952 il est nommé vice-président du gouvernement.

Un an après, c'est lui qui prend la responsabilité du renversement de la politique économique en Hongrie, avant même que le même tournant ait été annoncé en U.R.S.S. Les dirigeants soviétiques ont-ils transmis des ordres en ce sens ? Nagy, et ses collègues du Bureau politique, ont-ils senti que ce revirement allait se produire aussi au Kremlin, et osé écarter de ce fait la politique représentée par Rakosi ? Quoi qu'il en soit, Nagy fut nommé président du Conseil, mais sans que Rakosi fut de ce fait condamné, ni même qu'il sombre aussi profondément que Nagy quelques années plus tôt. Il demeurait secrétaire du parti, conformément à la séparation des fonctions inaugurée un peu avant à Moscou, et l'on se souvient qu'au lendemain du discours de Nagy annonçant le retour à plus de liberté dans le domaine de l'agriculture, Rakosi fit des déclarations qui, sans prendre le contrepied de celles de Nagy, en limitaient sérieusement la portée.

A l'arrière plan de cette querelle, il faut placer la situation extrêmement grave de l'économie hongroise. Les expériences faites *in vivo* avec la brutalité coutumière aux régimes communistes ont suscité une opposition passive qui se traduit par un mauvais travail, des refus de livraisons de la part des industriels, du sabotage dans l'indus-

trie. Cela n'est jamais déterminant dans les changements de la politique communiste. Mais, à une époque où Moscou jouait à la détente, il pouvait être utile de paraître céder à la pression des masses, et de donner la prépondérance aux « libéraux », surtout dans un pays qui, limitrophe de l'Autriche, donc de l'Occident, était comme une devanture de la politique nouvelle.

Durant ces dix-huit mois, la lutte entre les deux hommes et les deux clans continua sourdement. Nagy avait gagné une certaine popularité parmi la jeunesse, les intellectuels et tous ceux qui n'étaient pas engagés profondément dans l'appareil du Parti et de l'Etat. Mais le Parti restait aux mains de Rakosi, qui pouvait compter aussi sur l'appui de tous les fonctionnaires dont une libéralisation du régime eût réduit les pouvoirs et peut-être le nombre.

Au troisième congrès du Parti des Travailleurs (le P.C. hongrois) Nagy et Rakosi s'attaquèrent dans des discours kilométriques, mais sans que l'un réussit à l'emporter sur l'autre. Nagy affirma que « la priorité absolue accordée à l'industrie lourde avait été une grave erreur qui avait entraîné de graves perturbations dans la vie économique. » Il se prononça pour l'accroissement de la production des biens de consommation et le relèvement de la production agricole, et il ne manqua pas de souligner « la résistance de la bureaucratie contre le transfert de crédits au profit de l'industrie des biens de consommation ». Diatribe inspirée sans doute en partie par le Président de l'Office de planification, Bela Szalai, ami personnel de Nagy. Mais les chefs des différents services du Plan ont été mis en place par Rakosi, et il est vraisemblable qu'ils suivaient toujours ses consignes.

Encouragé par l'exemple soviétique, Nagy osait, non seulement « déplorer la stagnation du niveau de vie des ouvriers », mais dénoncer « la façon dictatoriale avec laquelle le régime policier avait sévi contre des innocents. »

C'est maintenant au tour de Rakosi d'accuser ceux qui ont voulu « ébranler les assises du régime en soutenant le déviationnisme de droite », et le Comité central du Parti, début mars, a sonné le glas de l'expérience Nagy.

Les policiers polonais sur la sellette

Le 7 décembre 1954, un décret du Conseil d'Etat de Pologne a mis fin à l'existence du Ministère de la Sécurité publique dont le titulaire était Stanislas Radkiewicz. Ce ministère avait été créé dix ans plus tôt, le 31 décembre 1944, à partir du département du même nom qui existait au Comité de Libération nationale de Lublin. C'est par lui que furent liquidés, à l'aide de l'« appareil des hommes armés », les groupements politiques non communistes comme le *Parti socialiste polonais* (W.R.N.), le *Parti paysan* de Stanislas Mikolajczyk et le groupe de Gomulka. C'est aussi par lui que fut « épurée » l'armée en 1949. Organisme puissant, le ministère de la Sécurité publique employait 350 000 à 400 000 fonctionnaires appartenant à toutes les formations de police (la police politique, le Corps de la Sécurité intérieure, la police dite *Milice civique*, la *Réserve des Volontaires de la Milice civique* (O.R.M.O.), les *Trounes de la défense territoriale* ainsi que le personnel pénitentiaire).

Deux organismes indépendants l'un de l'autre ont remplacé le ministère de la Sécurité : Le *ministère de l'Intérieur* qui existe pour la première fois depuis la guerre, et le *Comité aux Affaires*

de la Sécurité publique auprès du Conseil d'Etat. Cette scission a été accompagnée d'un partage des formations de police. Elles relèveront désormais du ministère de l'Intérieur, à l'exception de la police politique et des divers organismes destinés à « défendre la démocratie populaire », qui dépendront du Comité aux Affaires de la Sécurité publique.

Pourquoi ce changement ?

La substitution de deux organismes au ministère de la Sécurité publique correspond exactement en Pologne à ce qui s'est passé en U.R.S.S. car tout ce qui se passe à Moscou a ses répercussions immédiates dans les pays satellites.

Depuis l'automne 1953, en effet, on a constaté en Pologne une activité accrue des formations de police. Tous les prétextes étaient bons : il s'agissait de combattre tantôt l'activité des « voyous » (*hooligans*), tantôt la dilapidation du bien public, ou de pourchasser les « saboteurs » et les « espions ». Selon l'usage, d'intenses campagnes

de presse accompagnaient ces opérations, à Varsovie comme en province.

Cependant, le parti et le gouvernement accordaient à la population polonaise quelques concessions — promesses verbales le plus souvent —. Mais « l'initiative des masses » recherchée par les communistes pour prévenir la sclérose du régime s'étant manifestée sous forme de règlements de compte avec des bureaucrates ou des activistes détestés, le gouvernement, qui redoutait des réactions imprévues de son peuple, se hâta de renforcer les effectifs de la police et d'apporter un soin particulier à sa « formation idéologique ». C'est ainsi que les concessions faites dans les domaines économique, idéologique et culturel ont été dans le même temps accompagnées d'une consolidation de l'appareil policier. On s'en aperçut dès l'automne de 1953 et pendant l'année qui suivit. C'est ainsi que le 22 juillet 1954, jour de la fête nationale (dixième anniversaire de la Pologne populaire) S. Radkiewicz adressa à toutes les formations de police un ordre du jour pour les appeler à la vigilance. Or les Polonais s'attendaient précisément à cette occasion à ce qu'on leur annonçât l'amnistie pour les prisonniers politiques qui n'y avaient pas eu droit en 1952. De même, au cours de l'automne de 1954, eurent lieu à Varsovie et dans les grandes villes de province des conférences et des congrès destinés aux policiers tandis que les journaux multiplièrent avertissements et menaces à l'adresse de la population.

Le renforcement de la police, cette volonté de la « conduire jusqu'aux masses » sont étroitement liés à la nouvelle division administrative instaurée en novembre 1954. En effet, au lieu de 3.000 communes rurales comprenant 42.000 hameaux, il en existe maintenant 8.000. Le nombre des praesidium des conseils populaires ruraux a donc presque triplé, ce qui a entraîné un développement des effectifs de la police dans les campagnes, effectifs qui dépendent des praesidium des districts et des voïévodies. On comptait jusqu'ici deux indicateurs de police en moyenne dans chaque hameau ; leur nombre a augmenté du même coup ; il a augmenté également dans les villes où il est difficile à évaluer.

Les milieux officiels n'ont guère tenté de dissimuler ce renforcement de l'appareil de police. Le 9 décembre 1954, en effet, on pouvait lire dans *Trybuna Ludu* (La Tribune du peuple), organe central du P.C. polonais, un éditorial qui disait notamment :

« Cette réorganisation a été dictée par la nécessité de rendre plus efficaces les organismes de la sécurité et de l'ordre public, de donner un plus haut degré d'activité à cet important service d'Etat... Les masses populaires espèrent que la Milice civique remplira son devoir mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, veillera sur la légalité populaire, combattra plus efficacement les délits contre l'ordre public dans les villes comme dans les campagnes, protégera le patrimoine national des voleurs et des fraudeurs, assurera la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, combattra avec plus d'énergie les vices et la démoralisation et poursuivra les délits commis contre les intérêts de la collectivité.

Le comité aux Affaires de la Sécurité publique auprès du Conseil d'Etat a pour tâche principale de porter à un plus haut degré la lutte contre l'activité ennemie qui est dirigée contre le régime politique de la Pologne populaire. L'appareil des services du Comité, libéré des tâches supplémentaires, fonde son activité sur les principes inébranlables de l'idéologie et de la morale socialistes, agissant dans le cadre

des lois en vigueur, gardien de la légitimité révolutionnaire du peuple, pourra faire porter tous ses efforts sur la lutte contre l'activité ennemie.»

Le danger du pouvoir personnel

Si l'appareil policier sort de ces épreuves mieux armé contre la population, il se trouve par contre affaibli par rapport aux instances supérieures du parti et de l'Etat. Celles-ci pourront en effet exercer désormais un contrôle plus étroit sur la police politique. Les oligarques ont songé à défendre leur sécurité personnelle. C'est pourquoi la distribution des rôles à la direction des deux organismes est bien modeste. Au dernier congrès du parti, Ladislas Wicha, l'actuel ministre de l'intérieur, a été seulement nommé à la Commission de contrôle ; c'est dire qu'il exerce peu d'influence au sein du P.C. Quant à Ladislas Dwerakowski qui se trouve à la tête du Comité aux Affaires de la Sécurité publique, bien qu'il soit membre du Politburo et du gouvernement, il n'a jamais joué un rôle de premier plan dans l'équipe dirigeante. Militant de base, cet ancien ouvrier de Varsovie est devenu un personnage plus important après la guerre à la faveur du mythe du « Mouvement syndical » dans la résistance communiste ; mouvement qu'il dirigea ; son ascension est due, plus encore, au fait qu'il renia Gomulka au groupe duquel il avait appartenu. Les communistes ont encore besoin de Dwerakowski comme de Chelchowski, ancien ministre des Fermes d'Etat, car ces deux hommes représentent un trait d'union entre le « groupe de Moscou » et celui de la « résistance polonaise ». Hilary Chelchowski ne cesse d'ailleurs de donner du tourment à ses chefs partout où ils l'installent. Lorsqu'il était chargé d'administrer les Fermes d'Etat, il les conduisit à la ruine complète. Aujourd'hui c'est S. Radkiewicz qui occupe ce poste, une sinécure au Conseil d'Etat ayant été promise à son prédécesseur.

L'appareil policier contrôlé de plus près

Depuis dix ans qu'il existe, l'appareil policier est devenu très puissant. Les membres du Parti eux-mêmes ont fini par s'en rendre compte.

Un certain nombre de prisonniers politiques viennent d'être remis en liberté ; plusieurs d'entre eux sont des communistes. Depuis quelques mois, c'est la troisième « mesure de clémence » que prend le gouvernement polonais. L'explication officielle est la suivante : *« Des citoyens, victimes de violations de la légitimité populaire, viennent d'être libérés et ils ont obtenu pleine et entière satisfaction ; tout sera mis en œuvre pour leur permettre de reprendre une vie normale ainsi que le travail. Le Parti veut réhabiliter tous ses membres injustement accusés et les assure qu'ils seront réintégrés de plein droit »* (1).

Mais il y a mieux ; le Parti découvre, après dix ans d'exercice du pouvoir, ce que tout Polonais moyen savait pour en avoir pâti. En effet il est maintenant admis officiellement que *« certains camarades de l'appareil de Sécurité ont créé un culte faux et préjudiciable de ce qu'ils appelaient leur « productivité », qu'ils ont usé de « méthodes d'instruction inadmissibles, réprouvées par nos lois et contraires à notre idéologie »* ; dans certains cas, la vérité a été *« adaptée »* à des *« données préétablies et caractérisées par leur aspect spectaculaire et l'absence*

(1) *Renforçons la légitimité populaire*, article paru dans la revue *Nowe Drogi* (Les Nouvelles voies), n° 12, décembre 1954.

de responsabilité dans l'accusation des inculpés » ; « chez certains fonctionnaires du Service de la Sécurité s'est fait jour une étrange conception selon laquelle ils auraient le droit de se placer au-dessus des fonctionnaires des autres organismes de l'Etat, au-dessus des autres membres du Parti et, en général, au-dessus de tous les travailleurs. » (2).

Un mois à peine s'est écoulé depuis que ces reproches ont plu sur les fonctionnaires de l'ancien ministère de la Sécurité publique. Déjà, des épurations ont décimé les dignitaires de la police. Joseph Rozanski, chef du département d'Instruction de ce ministère, a été arrêté ; Romain Romkowski, ancien adjoint de Radkiewicz et Fejgin, ancien directeur du dixième département, inculpés d'abus de pouvoir lors des arrestations politiques effectuées par eux, ont été exclus du Parti,

(2) *Ibid.*

ce qui porte à croire qu'ils seront bientôt arrêtés à leur tour.

L'appareil policier est donc maintenant surveillé de très près, conformément aux modifications des Statuts du Parti décidées lors du dernier congrès, en mars 1954. Le gouvernement polonais a trouvé dans cette nouvelle vigilance une occasion de se désolidariser des excès commis jusqu'ici par la police.

La propagande officielle s'est empressée de tirer parti des mesures prises le 7 décembre. Qu'on en juge :

« Les modifications apportées dans la structure des organismes de sécurité, la critique sévère à laquelle les déviations survenues dans leur activité ont été soumises par le Parti, sont un grand pas sur la voie du développement de la démocratie socialiste dans notre pays. » (3).

(3) *Ibid.*

Comment la Roumanie devint une Démocratie Populaire

Il y a dix ans, le 6 mars 1945, A. Ianuarevitch Vychinski, à l'époque sous-secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères soviétique, imposait à la Roumanie un gouvernement communiste. Ce pays fut ainsi le premier à passer sous le contrôle des hommes de confiance de Moscou. Trois semaines seulement s'étaient écoulées depuis la publication du communiqué final de la conférence de Yalta, où les Trois Grands avaient annoncé leur décision de « constituer dans les pays libérés ou satellites de l'axe, des autorités gouvernementales provisoires, représentant largement tous les éléments démocratiques de la nation et ayant mission d'établir, le plus rapidement possible, par des élections libres et sans entraves, des gouvernements reflétant la volonté du peuple ».

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. s'engageaient en outre, à « faciliter, là où ce serait nécessaire, l'organisation des élections. »

Les Soviétiques étaient de longue date décidés à mettre la main sur la Roumanie et ils n'entendaient pas être frustrés de leur proie par la libre évolution du peuple roumain. La seule concession qu'ils firent, par prudence, ce fut de ne pas déchirer ouvertement les accords de Yalta. Ils feignirent de leur demeurer fidèles et de les exécuter point par point. Mais ce respect ne s'adressait qu'à la lettre, abusivement interprétée. L'esprit en était systématiquement trahi.

**

Les accords de Yalta prévoyaient la constitution d'autorités gouvernementales provisoires, représentant largement tous les éléments démocratiques de la nation. Lors de l'adoption de ce texte par les Trois Grands, un tel gouvernement existait déjà en Roumanie. Il était composé des nationaux-paysans de Maniu, de libéraux, de sociaux-démocrates et de communistes. Moscou ne pouvait pas le révoquer purement et simplement sans contrevenir aux décisions de Yalta. Les communistes procédèrent donc à la constitution de formations politiques fictives, qui prirent des étiquettes variées : *Front des Laboureurs, Parti*

National Populaire et Union Patriotique. En outre, ils parvinrent à convaincre le vice-président d'une organisation départementale des nationaux-paysans, un certain Alexandresco, de constituer une organisation politique dissidente. D'autre part, les libéraux de Bratiano avaient expulsé de leur parti un de leurs membres influents, M. Georges Tataresco, ancien président du Conseil. Ce dernier avait fait, en 1940, en sa qualité de chef du gouvernement du roi Carol, les premiers pas dans la voie du rapprochement avec l'Allemagne de Hitler. Il risquait, par conséquent, de se trouver impliqué dans les procès « des responsables du désastre national » qui se préparaient dans la capitale roumaine. M. Tataresco chercha et trouva protection du côté des communistes. Avec leur bénédiction et leur appui, il constitua un parti libéral dissident, destiné à se substituer à celui de B. Bratiano.

Forts de ces résultats, les communistes annoncèrent le 18 février 1945, une semaine après le départ de Roosevelt et Churchill de Yalta, la constitution du « *Front National Démocratique* », qui groupait les organisations politiques fictives : Front des Laboureurs, Parti national populaire, Union patriotique ainsi que les dissidences libérales et national-paysannes. Les sociaux-démocrates furent invités à adhérer à ce Front. Après de longues délibérations, leur chef, M. Titel Petresco, se vit obligé, pour éviter la défection de l'aile gauche, d'accepter cette invitation. Ainsi, tous les partis politiques roumains se trouvaient représentés dans le Front National Démocratique (F.N.D.). Mais en réalité, ce front ne comptait que 5.000 membres, dont 3.000 sociaux-démocrates et 800 communistes. Malgré sa faiblesse numérique, il décréta que tous ceux qui restaient en dehors, étaient des « dissidents », des « fascistes » et des « ennemis de l'Union soviétique » comme Maniu et Bratiano.

Les partisans de ces derniers occupaient toutefois des ministères importants, dont ceux des Affaires intérieures et des Affaires étrangères, dans le gouvernement Radesco, constitué avec l'approbation des représentants de l'U.R.S.S. en novembre 1944. Pour remplacer ce gouvernement, il fallait provoquer un incident entre l'U.R.S.S. et

la Roumanie. Le général Vinogradov, chef des forces armées soviétiques de Bucarest, demanda pour le 24 février, une entrevue à Radesco. Il déclara au chef du gouvernement roumain que l'Union soviétique ne pouvait plus tolérer la négligence et la mauvaise foi dont les autorités de Bucarest faisaient preuve dans l'exécution des obligations imposées par l'armistice du 12 septembre 1944. « *Sur quel point* », demanda le Président du Conseil. « *Sur tous les points* », répliqua le général soviétique. « *Mais pour que je puisse prendre des mesures effectives, il faut me citer des exemples concrets* » insista Radesco. « *Si vous aviez eu vraiment l'intention de faire quelque chose de positif, vous l'auriez fait déjà* », riposta Vinogradov.

Ce dialogue fut, tel que nous le reproduisons, rapporté par le général Radesco, lorsqu'il parvint à s'évader de Roumanie. Mais à la fin du mois de février 1945, le chef du gouvernement de Bucarest, avait la conscience d'avoir scrupuleusement respecté les stipulations de l'armistice russo-roumain. Il avait même envoyé 18 divisions sur le front contre l'Allemagne, au lieu de 12, comme il avait été convenu. En conséquence il refusa de donner sa démission.

Pour appuyer l'intervention soviétique, le F.N.D. essaya d'organiser le 28 février des manifestations populaires. Mais il suffit des sommations de quelques agents de circulation pour que les manifestants se dispersent. A la suite de cette preuve de faiblesse de ses adversaires, le président du Conseil destitua le sous-secrétaire de l'Intérieur, le communiste Teohari-Gerogesco et dix officiers-généraux, qui avaient adhéré au F.N.D. Il crut de son devoir de mettre au courant le pays des mesures qu'il venait de prendre. Dans un discours radiodiffusé, il qualifia le F.N.D. « *d'association de gens sans Dieu et sans patrie, dirigée par deux étrangers ambitieux et sans scrupules* ». Radesco faisait allusion à Anna Pauker, citoyenne soviétique et à l'époque numéro 1 du Parti communiste roumain et à Basil Luca, colonel de l'Armée rouge et secrétaire général du F.N.D.

Le lendemain, le 1^{er} mars, Vychinski arrivait à Bucarest. Aussitôt il se fit recevoir par le roi Michel. Il demanda que le gouvernement Radesco fut immédiatement révoqué et remplacé par un gouvernement s'appuyant sur les « vraies forces démocratiques » du pays. Vychinski accorda au roi deux heures et cinq minutes pour porter à la connaissance du peuple le nom du successeur de Radesco. Dans le délai prescrit, la population apprit que le prince Stirbey, signataire de l'armistice soviéto-roumain, avait été chargé de former le nouveau gouvernement. Vychinski intervint encore une fois et déclara au roi que le gouvernement soviétique désirait voir M. Pierre Groza, président du F.N.D., à la tête de la nouvelle équipe ministérielle. Après 24 heures de réflexion, le roi Michel se crut obligé de céder.

Groza offrit à Maniu trois départements secondaires, les ministères « clés » (Intérieur, Affaires étrangères et Défense nationale) ayant été réservés aux communistes. Son offre fut déclinée, et Groza soumit à l'approbation du Souverain une liste composée uniquement de membres du F.N.D. Estimant qu'une telle formation ne reflétait pas la volonté de la population, le roi refusa de l'accepter. Vychinski se présenta, une fois de plus au Palais, où il déclara que l'annulation de la nomination de Groza constituerait un acte inamical à l'égard de l'Union soviétique. Si dans 24 heures, un gouvernement présidé par le chef du F.N.D. n'avait pas encore prêté serment, lui, Vychinski, doutait fort que la Roumanie pût se maintenir en tant qu'Etat indépendant.

Le roi Michel convoqua d'urgence les chefs des partis national-paysan et libéral et il insista auprès d'eux pour que les propositions de Groza

fussent acceptées. Afin de convaincre ses interlocuteurs, le Souverain utilisa l'argument devenu en quelque sorte classique à Bucarest : Il faut tenir jusqu'à la fin de la guerre pour permettre aux Anglo-Saxons d'intervenir en faveur de la Roumanie. M. Maniu répondit à son Souverain qu'accorder le pouvoir au F.N.D. équivalait à un renoncement à l'indépendance nationale. C'était le plus court chemin vers la soviétisation. Même une abdication du roi était à préférer, car il valait mieux renoncer au trône que couvrir de la légalité un gouvernement fantoche imposé par un ultimatum soviétique.

Tandis qu'au Palais la conversation prenait un cours dramatique, l'Armée rouge était passée à l'action directe : elle occupa les Ministères et la Préfecture de Police. En même temps, Vychinski participait à une séance décisive du Politburo roumain, où il fut décidé de répondre à un éventuel refus du roi Michel par un coup d'Etat. A cette fin, deux actes « historiques » furent rédigés : le premier était une proclamation qui annonçait la formation d'un gouvernement républicain révolutionnaire ; le second, l'ordre d'arrestation de Michel de Hohenzollern.

Mais les communistes n'eurent pas à mettre leur plan à exécution. Le roi décida de s'incliner devant la pression soviétique, et, le 6 mars, les membres du gouvernement Groza prêtèrent serment devant lui. L'ancien président du Conseil, le général Radesco, dut chercher asile à la mission militaire britannique de Bucarest.

Les communistes étaient devenus maîtres des principaux rouages de l'Etat. Ils détenaient dans le nouveau gouvernement les ministères les plus importants. Toutefois, pour donner aux Occidentaux l'impression que la Roumanie continuait à être gouvernée par une coalition « représentant tous les éléments démocratiques », les départements des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Finances, furent confiés à des membres des partis bourgeois dissidents. Par cette tactique, les communistes parvinrent à créer une certaine confusion dans l'esprit des membres des missions anglaise et américaine de Bucarest. Ceux-ci étaient au courant des méthodes employées par Vychinski pour imposer le gouvernement Groza à la Roumanie, mais ils estimaient que Moscou n'avait pas provoqué un bouleversement total de la Roumanie. La présence des éléments bourgeois dans les ministères était considérée comme un indice que l'Union soviétique était disposée à accepter une solution de compromis, à condition que Washington et Londres exercent sur l'opposition une influence modératrice. En outre, pouvait-on, avant la fin de la guerre, risquer une tension entre les Alliés à cause de la Roumanie ? « *Le Président Roosevelt*, écrit M. James Byrnes (Cartes sur Table, page 15), *estimait que la situation en Roumanie ne constituait pas la meilleure pierre de touche de nos relations avec la Russie. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'avaient pas de forces armées en Roumanie. Ce pays était placé sous le contrôle exclusif de l'Armée rouge. Le Président savait que les Soviets devaient conserver une voie de communication entre leur territoire et leur armée en Allemagne à travers la Roumanie. Il savait que les Soviets prétendraient que les mesures prises étaient nécessaires pour la protection de leur armée et il savait qu'il pouvait obtenir des Roumains, qui étaient maintenant sous la domination de l'Armée rouge, des renseignements lui permettant de contredire la version soviétique sur les nécessités militaires.* » Par conséquent, dans son message, envoyé le 1^{er} avril à Staline, le Président des Etats-Unis se contentait de prier celui-ci « *d'examiner personnellement la question* ».

Les Soviétiques avaient donc, selon leur tac-

tique de s'attaquer au maillon le plus faible, bien choisi le moment et l'endroit de leur action. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis, refusaient de considérer comme définitif le gouvernement de Bucarest, mais ils s'inclinaient devant le fait accompli tout en se réservant le droit de revenir sur la question, après la fin des hostilités. Elle fut, en effet, discutée à la conférence des ministres des Affaires étrangères qui s'est réunie en septembre 1945 à Londres. M. Molotov admit à cette occasion « que son adjoint (M. Vychinski) avait contribué à la formation du gouvernement roumain, mais précisa que le gouvernement soviétique n'avait agi que parce qu'il y avait de graves dangers de désordres et de guerre civile ». (Op. cit., page 113). Mais le compromis au sujet de la Roumanie ne devait intervenir que quelques mois plus tard, à la conférence de Moscou. Une commission comprenant MM. Vychinski, Averell Harriman, Sir Archibald Clark Kerr, respectivement ambassadeur américain et britannique en U.R.S.S., partit pour Bucarest dans l'intention de procéder à une réorganisation du gouvernement Groza, afin que l'organisation des élections libres sous la surveillance des Alliés pût lui être confiée.

Le « réorganisation » du ministère se résuma à l'incorporation dans l'équipe gouvernementale de deux ministres d'Etat, l'un représentant les nationaux-paysans de Maniu, l'autre les libéraux de Bratiano. Le cabinet conservait ainsi son ancienne structure et obtenait la reconnaissance de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Quant aux élections libres, elles eurent lieu le 18 novembre 1946. Il suffisait d'une lecture attentive de la loi électorale pour se rendre compte qu'il ne dépendait que de la décision du comité central du parti communiste de fixer le pourcentage avec lequel il désirait remporter la victoire. Le dépouillement des urnes était fait par ses fonctionnaires ou hommes de confiance, nommés par le ministre de la Justice, le communiste Lucrèce Patrascanu. Les procès-verbaux que ceux-

ci dressèrent, restèrent secrets. Ils ne furent communiqués qu'au ministère de l'Intérieur. Les délégués de l'opposition avaient le droit d'assister au vote, mais pas à l'opération du dépouillement. En réalité, les élections pour Groza et pour ses maîtres de Moscou, n'avaient d'autre intérêt que de prendre la mesure exacte de leur impopularité. En apparence, tout se passa de la manière la plus démocratique. Des procès-verbaux confidentiels établis par les hommes de confiance du gouvernement, il ressortait que l'opposition avait recueilli 80 % des suffrages exprimés, dont 60 % s'étaient portés sur les listes de Maniu. C'était un sondage de l'opinion publique sur une échelle non encore atteinte par aucun institut Gallup. Après un dépouillement scrupuleux, toutes les additions revues, le ministère de l'Intérieur proclama officiellement le triomphe des communistes, qui auraient obtenu 80 % des voix. Le premier acte du nouveau Parlement, qui s'est réuni au début de janvier 1947, fut la proclamation d'une loi qui amnistiait tous ceux qui avaient commis des faux pendant les opérations électorales.

En juin 1947, les Alliés signèrent le traité de paix avec le gouvernement Groza, en renonçant ainsi au droit d'intervention dans les affaires intérieures roumaines, que leur conférait la convention d'armistice du 12 septembre 1944. Le parti communiste pouvait enfin absorber, l'une après l'autre, les fractions qui s'étaient détachées de lui pour constituer des partis « indépendants » afin de pouvoir, en s'associant, former un gouvernement « d'union nationale », comme les décisions de Yalta l'avaient prescrit. Les communistes n'avaient plus besoin de recourir à de tels subterfuges. Ils devenaient « légalement » les maîtres du pays. Le premier septembre 1947, Anna Pauker, remplaça Georges Tataresco au Ministère des Affaires Etrangères et quelques mois plus tard, le 24 décembre, le roi fut contraint d'abdiquer. La Roumanie devenait une république populaire.

A Prague, les communistes s'inquiètent

DEPUIS les élections législatives qui ont eu lieu à la fin de novembre 1954, la presse communiste de Prague, hésitante, semble attendre de Moscou une ligne politique définitive et enfin stabilisée.

Les quotidiens ont fait disparaître le « Courrier des Lecteurs » par le moyen duquel chacun pouvait encore critiquer ou réclamer un approvisionnement meilleur. Il y a quelques mois, les déclarations officielles annonçaient des améliorations dans la production des biens de consommation et des efforts pour élever le niveau de vie. On ne tient plus ce langage aujourd'hui. Seules sont citées quelques formules du temps de Staline, celle-ci par exemple : « *Le but de l'économie socialiste est de relever le niveau matériel et culturel des masses travailleuses* », ce qui est vague à souhait.

On peut lire très souvent, d'autre part, dans ces journaux, des déclarations de chefs communistes qui éprouvent le besoin de rappeler aux travailleurs combien la planification communiste est préférable au système capitaliste. En novembre 1954, par exemple, lorsque s'est réuni le Comité central des Syndicats Unifiés, son secrétaire général, M. Tesla s'est adressé aux ouvriers pour leur expliquer ceci : Alors que le capitalisme est incapable de donner du travail à tout le monde,

en Tchécoslovaquie, de 1949 à 1953, le nombre des ouvriers pourvus d'un emploi a augmenté de 30 % environ. Dans le même temps, le nombre des femmes occupées est passé de 30% à 35,4% du nombre total des travailleurs (*Prace*, 5-11-54).

Lors des cérémonies commémoratives de la Révolution d'octobre, l'ambassadeur soviétique à Prague, M. Firiubin a, de son côté, jugé utile de vanter les résultats merveilleux obtenus en U.R.S.S. : La production industrielle est 30 fois ce qu'elle était en 1914, la fabrication des machines, 50 fois. L'agriculture a atteint le degré de mécanisation le plus élevé dans le monde. L'analphabétisme est pratiquement éliminé ; en 1913 il y avait 8 millions d'écoliers, il y en a 12 millions aujourd'hui. En d'autres termes, le peuple de Prague de vive voix, et toute la population tchèque par la radio ont appris que « *Le peuple soviétique regarde l'avenir avec confiance* » (*Prace*, 6-11-54).

Estimant ces encouragements suffisants pour maintenir l'optimisme des travailleurs, la presse de Prague a attiré sur deux points l'attention de ses lecteurs : En politique étrangère, la lutte contre les accords de Paris et l'armement de la République fédérale allemande ; en politique intérieure, les difficultés économiques rencontrées par le régime et leurs remèdes.

1. — Dans le discours qu'il a prononcé pour l'ouverture du Parlement nouvellement élu, M. Sikorski, président du gouvernement a insisté sur les problèmes de politique internationale et les décisions prises quelques jours auparavant à la Conférence de Moscou : « *En supposant à tort que les efforts des pays soviétiques pour diminuer la tension internationale et leurs dispositions pour rechercher un accord sont les manifestations de la faiblesse et de la peur, les pays occidentaux prétendent faire croire que les problèmes internationaux ne peuvent être résolus sans l'imposition de la volonté des impérialistes à l'U.R.S.S. et aux autres nations du camp de la paix. Les puissances occidentales sont décidées à mettre sur pied le plus vite possible de puissantes forces d'agression en Europe, avec le concours de l'Allemagne remilitarisée, et à s'employer par tous les moyens à provoquer la guerre.*

Se borner dans cette situation, aux déclarations manifestant notre volonté de paix, discuter pour parvenir à un accord, cela signifierait en réalité soutenir les forces d'agression et leur préparer le terrain. Une seule attitude peut amener les agresseurs à la raison et assurer la paix : Il faut répondre en prenant de nouvelles mesures pour augmenter, raffermir et concentrer les forces du camp de la paix, renforcer notre potentiel de défense, notre puissance économique et politique, c'est-à-dire étayer notre politique de paix par un développement accéléré de notre puissance matérielle.

La déclaration des Etats participant à la conférence de Moscou est la manifestation des forces énormes de la paix et de la démocratie en Europe et dans le monde ; c'est le signe d'une situation tout à fait nouvelle et d'un nouvel équilibre des forces... Les pays d'Europe qui souhaitent la paix ont reçu un secours sans précédent dans l'Histoire, six cent millions de la République chinoise dont le gouvernement a déclaré qu'il approuvait pleinement les résolutions de Moscou et soutenait efficacement les mesures que ces réalisations présupposaient. Bien plus, nos peuples s'appuient sur les sympathies et l'aide des centaines de millions d'hommes qui désirent la paix dans le monde entier. Les cercles agressifs de l'Occident doivent comprendre que toute attaque contre nos peuples ou toute guerre pour faire obstacle à notre vie paisible serait brisée et que la défaite des agresseurs mettrait aussitôt un terme à l'existence des forces impérialistes. » (Prace, 14-12-54).

La presse communiste des derniers mois montre que le gouvernement tchèque a utilisé tous les moyens dont il disposait pour faire pénétrer profondément dans les masses ce genre de raisonnement. De nombreux articles ont rendu compte des manifestations populaires pour la paix et pour la déclaration de Moscou qui ont été organisées dans la plupart des communes et des entreprises industrielles. Les mouvements de jeunesse et les syndicats ouvriers ont participé à ces manifestations.

Détail significatif, la presse de Prague a, jusqu'ici, soigneusement évité de commenter le changement de ligne politique opéré récemment à Moscou par Khrouchtchev. Il était prématuré d'avouer aux Tchèques le sens de ce revirement : retour à l'ancienne politique stalinienne, les canons avant le beurre. Les dirigeants communistes obligés d'annoncer cela usent de détours et ne révèlent la vérité que peu à peu.

2. — L'économie nationale est pour la presse de Prague un sujet d'inquiétude. Souvent elle signale des manquements dans l'exécution des plans économiques et dans la discipline du travail. Il n'est pas une page de journal qui ne con-

tienne un article destiné à exhorter à la productivité et à la diminution des prix de revient. Dans sa déclaration au Comité central des syndicats unifiés, M. Tesla, le secrétaire général, constate (Prace, 5-11-54) que, dans l'industrie, les normes de productivité prévues n'ont jamais été atteintes à 100 % et l'ont été à 86,4 % seulement dans les industries mécaniques. Le nombre des équipes qui participent à la « compétition socialiste » diminue, l'absentéisme n'a pas disparu et les fonds de salaires sont bien souvent dépassés. L'importance des stocks de matières premières dans les entreprises a dépassé, en 1954, de 45 % les normes du plan et elle immobilise démesurément les capitaux d'exploitation. En 1954, la création de capitaux n'a atteint que 75 % de l'« accumulation » prévue par le plan et l'industrie mécanique n'a remis à l'Etat que 58 % des bénéfices prévus.

Sous le titre : « *On ne peut gérer les entreprises ainsi !* », le Rude Pravo du 30-12-54 a répété les mêmes critiques. Cet article révèle que le dépassement des « fonds de salaires », la baisse continue du rendement et la hausse des prix de revient préoccupent gravement le régime. (Dans les chantiers de construction de bateaux de Prague, le fonds de salaires a été dépassé de 10,9 % en septembre 1954 et de 15,4 % en novembre, l'indice de productivité n'étant que de 77,6 %).

Dans sa déclaration du 13 novembre 1954, le président du Conseil tchécoslovaque a annoncé qu'à partir de 1956 l'élaboration du plan économique d'Etat serait englobée dans le plan général de l'U.R.S.S. Les méthodes de planification restent inopérantes. C'est seulement les 6 et 7 décembre 1954 que le Comité central du P. C. tchèque a délibéré sur le plan de 1955 et que les ministères ont donné aux entreprises individuelles leurs instructions pour l'élaboration des plans partiels d'entreprises. Le comité exécutif des syndicats unifiés a délibéré encore au début de février 1955 sur les directives à donner aux syndicats d'entreprises sur leur collaboration à la préparation et à l'exécution des plans d'entreprises (Prace, 5-2-55). Une de ces directives recommande aux organisations d'entreprises de veiller, en élaborant les conventions collectives pour 1955, aux clauses incitant les travailleurs à exécuter et à dépasser les normes du plan économique.

Quelles conséquences aura pour la Tchécoslovaquie la nouvelle orientation politique prise à Moscou ? C'est ce que se demandaient avec inquiétude les dirigeants communistes de Prague. Eux-mêmes se sentent en danger. Face au groupe des communistes que l'on appelle les « héritiers de Gottwald » et qui se sont emparés de l'appareil du parti, le Président de la République, Zapotocky se trouve de plus en plus isolé. Faut-il attendre pour lui le sort de Malenkov ?

Comme chaque année, le B.E.I.P.I. a publié un Index des noms cités dans le bulletin au cours de 1954. Cet index rend, on le sait, de grands services pour l'utilisation de la documentation contenue dans le bulletin.

Nous avons adressé cet Index à un certain nombre de nos lecteurs, qui nous l'avaient déjà demandé. Nous l'enverrons à ceux des membres de l'Association qui nous le réclameront.

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^e

Téléphone : EUROPE 47-08

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

INDEX DES NOMS CITÉS*

Année 1954 — Numéros 101 à 121

A

- ABAKOUMOV : 106-31.
 ABBOTT Syd : 111-9.
 ABDOLAIEV J.N. : 107-24.
 ABOUT E. : 106-22.
 ABRAHAM P. 104-1-4-5.
 ABRAMOVITCH: Supplément n° 113-5.
 ACHARYA Kripalani : 107-15.
 ACHESON : 105-2.
 ACKERMANN : 110-22.
 ADAM Antoine : 119-6.
 ADAME Manuel : Supplément n° 113-2.
 ADAMOV E. : Supplément n° 105-5.
 ADAMSKI J. : 108-21.
 ADENAUER : 103-15 — 105-2.
 AFONOV I.I. : 107-24.
 AFONOV M.A. : 107-24.
 AGASSE Raymond : 113-4.
 AGOL : 112-10.
 AGUIRRE-CERDA Pedro : 117-12.
 AICARD J. : 106-22.
 AIDIT N.D. : 121-14-15.
 AIROLDI Julien : 104-8.
 AJALBERT Jean : 108-3.
 AJOY Kumar Ghosh : 107-16.
 AKKACHE Ahmed : 104-18 — 112-18.
 AKMATOVA (Mme) : 102-10.
 ALAIN : 106-20.
 ALAMANIOTIS Panagiotis: 120-26.
 ALBOUY : 102-19.
 ALBERT Christian : 119-6.
 ALESSANDRINI Arturo : 117-12.
 ALEXANDER (Maréchal) : Supplément n° 111-12.
 ALEXINSKI Grégoire : 106-25.
 ALEXIS (Mgr.) : 101-7 — Supplément n° 105-13.
 ALFARIC P. : 104-5.
 ALFARO SIQUEIROS David : Supplément n° 113-10.
 ALIKANIAN : 112-9.
 ALIMIN : 121-13.
 ALLARD M. : 108-3.
 ALLEMANE : 108-3.
 ALPHANDERY Cl. : 113-4.
 ALVARADO MONZON Bernardo : 114-15.
 ALVARADO FUENTES Robert : 110-13.
 ALVAREZ Santiago : Supplément n° 113-1-2.
 ALVAREZ DEL VAYO Julio : Supplément n° 113-4.
 AMAND Fernand : 104-3.
 AMBRIERE Francis : 119-6.
 AMICIS (de) : 106-22.
 AMOR Fortunato : 102-17.
 AMORETTI Henri : 108-3.
 AMOSOV N. : Supplément n° 105-9.
 ANAGNOSTOPOULOU Hélène : 120-22.
 ANDERSSON : 112-15.
 ANDLER Charles : 108-2-3.
 ANIDO Martinez : Supplément n° 113-2.
 ANQUETIN Jean : 119-6.
 ANNISIMOV : 112-15.
 ANSARD Gustave : 113-3-4.
 ANTOINE (Mgr.) : 101-5.
 ANTONOV : 114-11.
 ANTONOV-OVSEENKO : 102-15.
 ANUS Robert : 119-6.
 APOSTOLOVA : 117-24.
 APOSTOL Georges : 112-24.
 APPONYI Gyorgy : 114-24.
 ARAGON : 102-11 — 104-1-2-3-5 — 105-9-10 — 106-22 — 113-3-4-5 — 116-13 — 121-18.
 ARAGONE L. : Supplément n° 105-7.
 ARAYA Bernardo : 117-14.
 ARAQUISTAIN Luis : Supplément n° 113-4.
 ARBENZ Jakob : 104-22 — 110-12 — 114-5.

* Les premiers chiffres (en italique) indiquent les numéros du *B.E.I.P.I.*, les seconds (en romain) ceux des pages.

AREVALO Juan José : 104-21 — 114-15-16.
ARLANDIZ Hilario : Supplément n° 113-3.
ARMANET : 113-2-4.
ARNOT Page : 112-2.
ARON Raymond 114-9.
ARONI Barbara : 120-22.
ARONI Sophie : 120-22.
ARONOV V.P. : 107-24.
AROUTINOV G.A. : 107-24.
ARRACHART : 113-3-4.

ARTHAUD René : 104-8.
ASTEGIANI René : 104-8.
ASTIER DE LA VIGERIE (d') Emmanuel : 104-4 — 117-3 — 121-3.
ASTRUC Marcel : 119-6.
ASSENATO : 107-9.
ATHIS Alfred : 108-3.
ATTLÉE : 116-23.
AUBEL E. : 104-4-5 — 119-6.
AUBERTIN Jean : 119-6.

AUBOYNEAU (amiral) : 120-5.
AUBRY M. : 101-3.
AUDEN : 112-6.
AUDUBER René : 119-6.
AUGE Albert : 119-6.
AUGUET G. : 113-3-5.
AURICOSTE Emmanuel : 104-5.
AVERBUCH Pierre : 104-4.
AVKIMOVITCH J. 110-26.
AXEBROD : 114-10.
AZZOLINI : 107-10.

B

BABAIEV S. : 107-24.
BABY : 104-1-4 — 109-7 — 119-6.
BACHIR Hadj Ali : 104-18.
BACILEK Karol : 114-27 — 119-21.
BADIOU Raymond : 119-6.
BAGUIROV : 107-24.
BAILLIE-STEWART : 113-15.
BAILLY R. : 104-8.
BAJCSY-ZSILINSZKY : 118-14.
BAKARI DJIBO : 121-15.
BAKARITCH V. : 104-12.
BALBONTIN Antonio : Supplément n° 113-9.
BALABANOV (Mme) : 108-4.
BALGARANOV Boyan : 106-9 — 107-23.
BALLIERES : 104-6.
BALMIGERE P. : 104-8.
BALOGH Thomas : 109-13-14.
BAQUET Maurice : 119-6.
BARAK Rudold : 119-20-21.
BARANES : 117-3.
BARBERET : 104-6.
BARBERI Despina : 120-21.
BARBERI Mero : 120-21.
BARBOUX Henri : 104-7.
BARCZA Georges : 118-16.
BARDOSSY : 118-12.
BARDOU F. : 104-8.
BAREL Virgile : 104-7-8.
BAREV Tsenko : 117-9.
BARILLON Raymond : 115-9.
BARJONNET : 113-4.
BARNES Joseph : 120-14.
BARRABE Louis : 104-5.
BARRUCAND Victor : 109-6.
BARTHA Albert : 121-8.
BARTHELEMY Fernand : 113-4 — 119-6.
BARTHELEMY Max : 119-6.
BARTOLINI : 113-4.

BARTZOTAS Vassilis : 115-15.
BARTZOKAS : 120-21.
BASSI : 110-21.
BASSIDOU Gueye : 115-12.
BASTID P. : 108-12-13.
BASTID Denise : Supplément n° 113-1.
BASTID Suzanne : 115-6.
BATAEV : 118-8.
BATCHEV Ivar : 107-23.
BATTAIL Gaston : 104-7.
BAUER : 119-8.
BAYET Albert : 104-6 — 119-6.
BEBEL : Supplément n° 105-3.
BECHTLER Peter : 114-24.
BEDNY Demian : 114-10.
BEER : 108-3.
BELAIEV E. : Supplément n° 105-7.
BELIN : 120-3-16.
BELLET Madeleine : 104-3-4-6.
BELOYANNIS : 120-20.
BENARD J. : 109-4.
BENES Edouard : 102-3 — 110-17-18 — 118-17-18.
BENISTI : 109-5.
BENJAMIN (Mgr.) : Supplément n° 105-2.
BENNETT Sterndale : 118-16.
BENOIST Charles : 104-3-7.
BENOIT XV : Supplément n° 105-4.
BERDIAEFF Nicolas : 121-5-6.
BEREDIMAS Athanasios : 120-23.
BERGERON R. : 104-5.
BERGHOLTZ Olga : 102-10.
BERGSON Henri : 119-5.
BERIA L.P. : 102-6-7 — 105-4 — 106-9 — 111-2-3 — 112-15 — 115-2-3 — 121-6-7.
BERLINE Paul : 109-16-17.

BERLIOZ Joanny : 104-1-4 — 113-3-4 — 116-13.
BERMAN Jacob : 110-28.
BERNARD Tristan : 108-3.
BERNSTEIN (voir Oujdanski-Ielenski) : 113-14.
BERRIDGE Claude : 111-9.
BERSOT : 106-22.
BERTRAND Gabriel : 108-3.
BERZINE : 113-14.
BESS Demaree : 102-3.
BESSE : 113-5.
BESSE Annie : 104-5.
BESSEDOVSKI Grégoire : 106-24-25 — 121-6.
BESSENYEY : 118-17.
BETHLEN : 118-13.
BETTELHEIM Charles : 102-21 — 109-5-7.
BEVAN : 104-14.
BEVIN Ernest : 101-2.
BIDAULT Georges : 110-2 — 114-1-3 — 119-6 — 120-13-16-17 — 121-3-17.
BIDOUZE René : 119-6.
BIERUT B. : 101-19 — 106-8-9-12 — 108-20 — 110-26-27-28 — 116-13.
BIEDNY Dêmian : Supplément n° 105-9.
BIKIA Maria : 120-23.
BILLIET Joseph : 104-4-5.
BILLOUX François : 103-10 — 107-1-4-5-6 — 113-1-2-3-4-5 — 114-2-6 — 120-10-11 — 121-3.
BISSOLATI : 108-3.
BLANC Paulette : 119-6.
BLEST Clotario : 117-14.
BLOCH Fernand : 104-6 — 119-6.
BLOCH J.R. : 106-22.
BLOCH MORHANGE : 114-14.
BLONCOURT Elie : 104-4 — 117-3.

BLUM Léon : 105-10 — 108-3
Supplément n° 111-2 — 120-2-16-18.
BLUMEL A. : 104-4-6.
BOCCAGNY Albert : 104-8.
BOCHENSKI (R. Père) : Supplément n° 105-2.
BOGDANOV : 109-11.
BOCKDORFF-RANTZAU : 114-10.
BODNARAS : 112-24 — 121-21.
BOGOIAVLENSKI : Supplément n° 105-4.
BOISSON : 120-11.
BOITEL Maurice : 104-5.
BOITZOV N. : Supplément n° 105-4.
BOLDIZSAR Ivan : 114-24 — 121-16.
BOLOTOV André : 118-4.
BOLZ Lothar : 118-11.
BONDY François : 109-8.
BONTE Florimond : 104-2 — 105-10 — 113-3-4 — 119-6.
BONNET Georges : 105-10.
BORDAGE Henri : 104-7.
BORDES : 119-4.
BOREL (Dr) : 108-11-12-13.
BORELLI : 113-12.
BORILA P. : 110-20.
BORIS Georges : 109-1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-18-19-20.
BORIS (Mgr) : 101-7.
BORODINE : 106-14.
BOROVITCHI : 116-6.
BORSCHAK E. : 109-23.

BOS (du) : 121-6.
BOSSE R. : 104-8.
BOTREL Th. : 106-22.
BOUBNOV A. : 109-17.
BOUDINE : 119-8.
BOUDJIACHVILI V.D. : 107-24.
BOUKHARINE : 102-5-7 — Supplément n° 105-4 — 115-7 — 119-7-8.
BOULET J. : 104-9.
BOULGANINE : 106-24 — 115-3-4.
BOULIER (Abbé) : 113-7 — 118-11 — 119-6.
BOURDET Claude : 101-10 — 108-11 — 117-9.
BOURET : 108-13.
BOURGIN Georges : 119-6.
BOURGUIGNON Georges : 104-5.
BOURGUIGNON André : 104-6.
BOURVEAU Corentin : 104-5.
BOUSOULAS Dimitrios : 120-25.
BOUSSINOT R. : 104-3.
BOUTCHIK L.P. : 109-21.
BOUVIER : 105-9-10 — 111-12.
BOYER Paul : 109-20.
BRACKE : 108-3.
BRUHAT J. : 104-4.
BRATSOS Efthymios : 120-25.
BRATUS : 113-7.
BRAUN Madeleine : 119-6.
BREAL Henry : 108-3.
BRECY Robert : 104-4 — 113-5.
BREPNEV L. I. : 107-24.

BRETON J. L. : 108-3.
BRIAND Aristide : 108-3.
BRIERE Jacques : 104-7.
BRINK : 106-9.
BRONSTEIN Hélène : 113-10.
BROUCHANOV : 102-26.
BRUEIL Sophie : 106-24.
BRUGMANS Henri : 106-12.
BRUHAT J. : 104-1-4 — 109-5-7-15.
BRUNEAU Charles : 104-5 — 119-6.
BRUSOTTO Guido : 103-6.
BUGHICI Siméon : 121-22.
BUISSON : 103-10.
BUJNOWSKA Krystyna : 121-11.
BULLEJOS José : Supplément n° 113-2.
BULLIT William : 102-3.
BURBANK : 112-8.
BURDZEVITCH Rifat : Supplément n° 111-3.
BURGUNDER Louis : 104-3.
BURLES Jean : 113-3.
BURLET E. : 110-21.
BURNET Etienne : 108-3.
BURNS Emile : 112-2.
BUSTAMENTE Y RIVERO José Luis : 110-14.
BUTKIEWICZ : Supplément n° 105-9.
BYRNES James : 102-3 — 121-3.
BYSTRIANSKY V. Supplément n° 105-3.

C

CABALLERO Paul : 104-18.
CABALLERO Largo : 107-18.
CACHIN Marcel : 104-5 — 105-10 — 108-2-3-4-5-6 — 113-2-3 — 119-6 — 121-17.
CAGNE Jean — 113-3-4.
CALAS Raoul : 113-3-4-5.
CALDWELL — 106-23.
CALVETTI Oswald : 113-3-5.
CAMERON John : 101-2.
CAMPBIN René : 101-10 — Supplément n° 113-1-4-7.
CANAPVILLE Robert : 119-6.
CANCE René : 104-9.
CANDELARIA Federico : 110-16.
CAPELLINI : 107-9.
CAPITANT René : 108-13 — 119-6 — 120-10.
CAPOTE Truman : 106-23.
CARNERO CHECA Genero : 110-15-16.

CARILLO VEJAR VAZQUES : 110-16.
CARROUE Maurice : 113-3.
CASANOVA : 107-5 — 113-1-3-5.
CASTELLA Jacinto : 102-17.
CASTILLO Flores Leonardo : 114-17.
CASSIN René : 119-6.
CASTEL (du) François : 119-6.
CASTRO DELGADO Enrique : Supplément n° 113-6.
CATHALA Jean : 120-5-7.
CAZIN Paul : 116-14 — 119-6.
CEPICKA Alexej : 114-26-27-28 — 119-20-21.
CERETTI Carlo : 107-10.
CERVONI : 103-10.
CESAIRE : 113-5.
CHABAN-DELMAS : 120-16.
CHACHINGON Marcel : 121-19.
CHAIKHMETOV Z. : 107-24.

CHAINTRON : 103-11.
CHAKHNOVITCH : Supplément n° 105-8.
CHALLAYE Félicien : 119-5.
CHALONGE Daniel : 104-5.
CHAMBEIRON Robert : 119-6 — 121-3.
CHAMBERLAIN : 114-7 — 120-2.
CHAMBRUN (de) Gilbert : 117-3.
CHAPELON Jacques : 104-5.
CHARLOT (capitaine) : 103-10.
CHARPENTIER Pierre : 110-3.
CHATAIGNER : 103-10.
CHAUMAT C. : 113-3-4-5.
CHAUVEL : 114-3.
CHAUSSEON Cl. : 104-8.
CHAZE : 116-1.
CHEHU Mehmed : 116-10-11.
CHELCHOVSKI H. : 110-28.
CHEVALIER G. : 110-13.

CHERRIER Marcel : 104-9.
 CHENG YI : 103-19.
 CHEPILOV : 119-7.
 CHESMAUX J. : 119-6.
 CHEVALIER Auguste : 104-5.
 CHEVALLIER (Dr) : 119-6.
 CHEYROUZE R. : 109-4.
 CHIEN CHUN YUI : 108-25.
 CHICHERY : 103-10.
 CHIH-MOURATOV O. : 107-24.
 CHILOV : 111-2.
 CHLEPOV D. : 110-20.
 CHLIAPNIKOV : 118-2.
 CHOLLEY André : 104-5-6 —
 109-14-15 — 119-6.
 CHOLTITZ : 120-17.
 CHOROMANSKI Z. : 104-24.
 CHOU EN LAI : 104-10 — Sup-
 plément n° 114-2 — 115-8.
 CHOUMAOUSKAS M. : 107-24.
 CHURCHILL : 102-2-3 — 108-18
 — 109-17 — Supplément
 n° 111-8-12 — 118-16 — 120-
 5-15 — 121-3.
 CHVERNIK : 119-26.
 CIANO : 111-13.
 CIEPLAK (Mgr.) : Supplément
 n° 105-9.
 CITERNE Gabriel : 104-8.
 CLARK Colin : 106-30.
 CLARAC Louise : 113-11-12-13-
 14.

CLAUDE Jean : 109-5-21-22.
 CLAUSSE : 118-4.
 CLEMENCEAU G. : 109-7.
 CLEREY Paul : 113-8.
 CLISSOLD Stephen : Supplé-
 ment n° 111-3-4.
 CLOPEAU Germaine : 104-8.
 COCHELIN : 113-12-13.
 CODOVILA Vitorio : 110-15-16
 — Supplément n° 113-5.
 COGNIOT Georges : 104-5 —
 107-7-8 — 113-3-4-5.
 COHEN Marcel : 104-5.
 COHEN F. : 104-5.
 COHEN Y. : 119-6.
 COIGNOUX Maurice : 104-3-4-6.
 COLLET P. : 109-18.
 COLLIN : 119-4.
 COLLINET Michel : 101-9-10.
 COLOMBINI M. : 113-4.
 COMPANYS : Supplément n°
 113-7.
 COMPERE-MOREL : 108-3.
 CONCHA Miguel : 117-13.
 CONSTANTINESCO Miron :
 118-18.
 CONTE : 102-27.
 CONNOLLY James : 112-2.
 CONTRERAS-LABARCA Car-
 los : 117-12-13.
 COPLON Judith : 113-15.
 CORDON A. : 110-21.

CORDOZA y Aragon : 110-13-15.
 CORNET : 109-6.
 CORNIGLION-MOLINIER : 109-
 2.
 CORNU Marcel : 104-3.
 CORRENTI Cesare (alias To-
 gliatti) : 102-24.
 CORREZE Françoise : 119-6.
 COT Pierre : 104-4-5-6- — 105-
 10 — 108-13-14 — 113-7 —
 117-3 — 119-4-6.
 COTTON Eugénie : 104-5 —
 119-6.
 COUDON Henri : 113-11.
 COURTADE : 104-1-4 — 113-3-
 4 — 114-2-3 — 121-17.
 COURTEL Eugène : 119-6.
 COURTIOUX Marcel : 119-6.
 COUVE DE MURVILLE : 120-
 10.
 CRACIUN Constantza : 108-23.
 CREMET Jean : 113-11-12-13-
 14.
 CREUSSOL : 113-4.
 CROIZAT A. : 113-4.
 CRUZ Salido : 107-19.
 CUCCHI : 117-8 — 118-22.
 CURTIUS : 121-6.
 CUSTOT François : 119-6.
 CUVELLERIE (de la) : 116-3.
 CYRANKIEWICZ J. : 104-24 —
 110-28 — 121-20-21.
 CZAPLINSKI : 109-23.
 CZUJ Jean : 104-24.

D

DAHLEM Franz : 104-13 — 106-
 9 — 110-22.
 DAHMANE Guessoum : 115-11.
 DAIX P. : 104-5.
 DALADIER Edouard : 101-10 —
 102-27 — 107-26 — 108-13-14
 — 114-7-14 — 120-2.
 DALLAS Dimitrios : 120-20.
 DALLIN David : 113-8.
 DALSACE Jean : 104-5-6.
 DAMIANOV Gueorgui : 107-23.
 DAMIANOV Raïko : 107-23.
 DANGE S. A. : 107-16.
 DANIELSEN : 103-6.
 DANSETTE : 120-2.
 DAPTSHEVITCH (Mme) : 104-
 15.
 DAQUIN Louis : 104-5.
 DARABOS Ivan : 116-14.
 DARLAN : 120-9.
 DARLASSIS Dimitrios : 120-22.
 DAROU : 102-27.
 DARVAS Istvan : 121-17.
 DAVID : 114-27.

DAY Lewis : 112-6.
 DZODZE Kostî : 102-15 — 116-
 11.
 DEAK François : 118-17.
 DEAKIN Arthur : 101-2-3-4.
 DEAN ACHESON : 115-24.
 DEBRE Michel (sénateur) : 102-
 2.
 DEBU-BRIDEL : 108-13.
 DECOURDEMANCHE Denise :
 104-4.
 DEDIYER V. : 102-3 — 104-14
 — 106-17 — 111-1-4.
 DEJEAN : 119-6 — 120-5.
 DEKANOZOV : 106-24 — 118-
 8-9.
 DELAISI F. : 107-25.
 DELBARS Y. : 109-15.
 DELFOSSE L. : 113-4.
 DELGADO Carmelo : 102-16.
 DELONCLE : 120-6.
 DEMIDOV : 102-1.
 DENIS Henri : 104-6-7.
 DENIS André : 108-13.

DEPIERRE (Abbé) : 119-6.
 DERTINGER Georg : 118-11.
 DESANTI Dominique : 104-4.
 DESANTI Jean : 102-19 — 104-
 5.
 DESCOMPS Paulette : 104-5.
 DESIRAT Charles : 119-6.
 DESNITZY : Supplément n°
 105-3.
 DESOILLE Henri : 104-5.
 DESORMIERE Roger : 104-5 —
 119-6.
 DEUTSCHER Isaac : Supplé-
 ment n° 111-9-12 — 114-9-10-
 11.
 DEWAVRIN (colonel) : 120-5-6.
 DEWINTRE J. : 113-4.
 DIAZ Galo Gonzales : 117-14.
 DIAZ José : 102-16-17 — 103-
 12 — 113-3.
 DIAZ Pepe: Supplément n° 113-
 2-3.
 DIDES (commissaire) : 121-17.
 DIETHELM : 120-5-10.
 DIMITRIEV : 112-14.

DIMITRIOU Efthymios : 120-25.
DIMITROV Georges : 106-16 — 107-23 — 108-18 — Supplément n° 111-10-11.
DIONYSOPOULOS Dionysios : 120-23.
DI VITTORIO : 102-24.
DJILAS Milovan : 104-12-13-14-15-16 — Supplément n° 111-4-5-8-9-12.
DJURITCH Dragoyé : 102-13-14.
DMITRIEV A. : Supplément n° 105-4-6.
DOBI Istvan : 110-24 — 116-14.
DOBROVOLSKI A. : 103-2.
DOIZE Pierre : 113-3-4.
DOLANSKY : 114-26-27 — 119-21.
DOLLY : 119-4.
DOMENACH Jean-Marie : 104-16 — 114-14 — 117-9.
DOMINGO : 103-10.
DORIA Eugenio : 103-6.
DOUDOMI Evangelia : 120-25.
DOUDOUMI Aspasé : 120-25.
DOUMENEC (général) : 101-10.

DOURDENEVSKI : 115-7.
DOURDIEVA N. : 107-24.
DRAGHICI : 121-22.
DRAKOULIS (voir VELIS Andrew).
DRESCH Jean : 104-5 — 109-7-14-15.
DREYFUS-SCHMIDT : 104-6.
DROBNER B. : 121-19.
DUBOIN Jacques : 113-5-7 — 115-20.
DUBOIS Joseph : 104-2 — 113-4-5.
DUBOIS Juliette : 104-8.
DUBREUILH L. : 108-3-5.
DUCHAT J. : 104-6 — 117-3.
DUCLOS Jacques : 104-1-4-14 — 107-1-2-3-4-5-6 — 108-17 — 109-6 — 112-16 — 113-1-2-3-4 — 120-3-18 — 121-4-17.
DUCOLONE Guy : 113-4-5.
DUCOS Jean : 104-4.
DUCROUX Joseph : 104-6 — 113-4 — 119-6.
DUFRICHE M. : 113-4-5 — 115-12.
DUFOUR : 120-7.
DUGUET Victorin : 119-6.

DULLES John Foster : 105-2.
DULLES Allen W. : 118-17.
DUMONT René : 109-7.
DUMONT Y. : 113-4-5.
DUPONT Louis : 104-8.
DUPONT DELESTRAINT : 104-6.
DUPONTREUE : 104-8.
DUPRAT : 113-4.
DUPUY Fernand : 107-6 — 113-3-4.
DURAN : 107-19.
DURAND Pierre : 104-2 — 113-5.
DURET Jean : 104-4.
DURIS J. : 110-20 — 114-27.
DUTHEIL : 103-10-11.
DUTOUR G. : 119-6.
DUTT Palme : 112-2-6.
DUVAL Louise : 113-15.
DUVAL Simone : 119-6.
DUVEAU : 112-16.
DUVERGER : 103-13.
DWORAKOWSKI Ladislav : 110-28.

E

EBERLEIN Hugo : 103-14.
ECKHARDT : 118-17.
ECKSTEIN : 119-8.
EDEN : 118-14-15.
EFFEL Jean : 110-13.
EHRENBURG Ilya : 106-23.
EISENHOWER : 106-18 — 120-14.
EISLER Gerhard : Supplément n° 113-5.
EITINGON : 111-2-3.
ELISEUSSEN Mattis : 103-6.

ELLEN Gabriel : 108-3.
ELVINE J. : Supplément n° 105-7.
EMMANUELLI Pierre : 104-6-7.
EMMET A. : Supplément n° 105-11.
ENARD Robert : 106-22.
ENEINA Dionisio : 110-15.
ENGELS : 104-10 — 116-23.
ERCHOV V.N. : 107-24.
ERCOLI : 121-7.
ERDEI Ferenc : 116-14.

ERIKSEN Ingvald : 103-6.
ERNESTAD Rune : 101-12.
ERYTHRIADIS G. : 110-21.
ERZBERGER : 114-10.
ESTAGER Jacques : 119-6.
ESTRADA de la HOZ Julio : 114-17.
ESTRADERE : 113-5.
EULOGIE (Mgr) : 101-5.
EVRAT Louis : 104-2.
EVGUEMEVITCH : 109-22.

F

FABRE Aurélien : 104-5.
FABRI Paul : 113-3-4.
FACHETTI Alban : 119-6.
FAJON Etienne : 104-1-2-4 — 107-5 — 113-1-3-5 — 114-6 — 121-4.
FALK (père) : 105-2.
FARGE Yves : 103-11 — 104-3-4 — 120-7-8.
FARKAS : Supplément n° 113-5 — 116-14.
FAURE H. : 104-3.
FAURE Jacques : 104-8.
FAZEKASH Ianosh : 112-24.

FEDELI : Supplément n° 113-5.
FEDOTOV : 111-2.
FEDOSIEEV P. : Supplément n° 105-9.
FEIX Léon : 113-2-3-4-5.
FENG YU HSIANG : 104-11.
FERNANDEZ ALBOZ F. : Supplément n° 113-4-6.
FERNANDEZ PACHECO Juan : 102-16-17.
FERRAI : 107-9.
FERRARA Marcello : 102-22-23.
FERRARA Maurizio : 102-22-23.

FICHELLÉ Alfred : 104-6 — 119-6.
FIDE Théodor : 103-6.
FIERLINGER Zdenek ou Zdenko : 110-17 — 119-21.
FIETOWIC : 118-16.
FIGUIERES Léo : 104-2-5 — 113-4-5.
FILIS Constantine : 120-21.
FIRZANOV Grigori Alexeievitch : 106-32.
FISCHER Ernst : 110-17-18.
FITZGERALD Charles Patrick : 116-21.

FIX L. : 104-5.
 FLANDIN : 120-11.
 FLAVIEN : 113-4.
 FLORAKIS Harilaos (alias Kapetan GIOTES) : 120-20-26-27.
 FLORENTIN Daniel : 104-5.
 FLORIAN : 106-22.
 FOLCH Ramon : 102-17.
 FONTANILLES : Supplément n° 113-5.
 FONVIEILLE-ALQUIER : 104-3.
 FORCINAL : 108-13.
 FORTUNY José Manuel : 110-15 — 114-15-16.
 FOSTER William Z. : 119-8.
 FOSSA Mateo : 110-15.

FOTEYEV Arcadiy : 111-2.
 FOUGERON A. : 104-4.
 FOULKES Frank : 101-1-3.
 FOUQUE Louis : 119-6.
 FOUQUET Jean : 109-16.
 FOURNIAL Georges : 106-18.
 FOURNIER Georges : 104-5 — 119-6.
 FOURNIERE Eugène : 108-3.
 FOURRIER Marcel : 104-6 — 117-3.
 FRACHON Benoit : 104-6 — 107-6 — 113-2-4 — 114-6 — 117-3 — 121-3.
 FRANCE Anatole : 108-3.
 FRANCESCHI : 117-3.
 FREJKA : 104-16.

FRENAY Henri : 101-9 — 120-7-10-16.
 FREUND Hans (alias Moulin) : Supplément n° 113-5.
 FREVILLE Jean : 104-5.
 FREY André : 118-16-17.
 FREYMOND Jacques : 106-12.
 FRISCHMANN Georges : 113-2-3-4.
 FRISS Istvan : 101-21.
 FROSSARD : 108-5.
 FUENTES Valentin : 107-19.
 FUMET Stanislas : 119-6.
 FURNEMONT : 108-3.
 FURUBQTN Peder : 108-16-17.
 FUZIER Robert : 104-4.
 FYLAKTOS Dimitrios : 120-22.

G

GACON : 105-9-10 — 111-12.
 GAFOUROV B. G. : 107-24.
 GALANE J. : Supplément n° 105-11.
 GALARD (de) Geneviève : 121-18.
 GALLARD (de) : 119-6.
 GALLEN : 106-14.
 GALLO Erno : 116-14.
 GAMARRA P. : 104-4 — 121-12.
 GAMELIN (général) : 111-13 — 120-5.
 GANDREY-RETY Jean : 104-3.
 GANEV Dimitar : 107-23.
 GARAUDY Roger : 104-4 — 109-3 — 113-2-4-5.
 GARCIA J. : Supplément n° 113-1-4.
 GARCIA Cristino : Supplément n° 113-2-3.
 GARCIA ECHEVARIETA Dolores : Supplément n° 113-1-6-8-9-10 — 115-10.
 GARNIER Louis : 104-9.
 GASPARD (colonel) : 120-9.
 GATOVSKI : 119-7.
 GAUCHERON J. : 104-4.
 GAULLE (de) : 119-19 — 120-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 — 121-4.
 GAULLE (de) Pierre : 120-5.
 GAUTIER Germain : 119-6.
 GAVET L. : 104-5.
 GAZIER A. : 120-3 — 120-16.
 GEFFROY Gustave : 108-3 — 109-7.
 GEHLEN : 106-9.
 GEISTDOERFER Michel : 104-8.
 GELLY Jacqueline : 104-2.
 GELLY Robert : 119-6.

GEORGADZE : 107-24.
 GEORGE Pierre : 102-21-22 — 104-5 — 109-4-7-14-16.
 GEORGES Pierre (alias Colonel Fabien) : 120-4.
 GEORGE PAPADATOS : 116-8.
 GEORGESCU Teohari : 121-22.
 GEORGIOU Georges : 120-20.
 GEORGOULIAS Aristotle : 120-21.
 GERAKARAKOS (voir Vougiouklatis Jean).
 GERBELLI Oreste : 119-6.
 GERLAND Brigitte : 112-27-28 — 116-6.
 GERO : Supplément n° 113-5 — 116-14.
 GEROLYMATOS Heraïles : 120-23.
 GEROLE : 108-3.
 GHEORGHIU DEJ : 101-19 — 106-8-9 — 108-22-23 — 112-24 — 121-21-23.
 GHIOLDI : 110-15-16.
 GHOSH A. K. : 107-16-17.
 GIDE André : 121-6.
 GILLAN Nick : Supplément n° 113-6.
 GILLOT Auguste : 113-4 — 121-3.
 GILOUX René : 104-6.
 GIMES Miklos : 121-17.
 GIMOND Marcel : 104-5.
 GINER DE LOS RIOS : 107-18.
 GIOTIS (Kapetan), voir Florakis Harilaos).
 GIOVONI : 104-4.
 GIRARDOT Pierre : 104-8.
 GIRAUD (général) : 120-9-10.
 GLADKI D. S. : 107-24.
 GLASSON Antoine : 104-8.

GLOCKNER Walter : 103-4.
 GODART Justin : 119-6.
 GODOUNOV N. I. : 120-1 à 19.
 GOHIER Urbain : 109-7.
 GOLDSTEIN : Supplément n° 105-4.
 GOLEMAS Haralambos : 120-25.
 GOLIS (Kapetan), voir LIOLIOS Grégori.
 GOLOBOVITCH Radonya : 102-13.
 GOLTZ (von) : 111-13.
 GOMEZ GARCIA Julian : Supplément n° 113-1.
 GOMORI Endre : 121-17.
 GOMULKA : 102-15 — 104-13 — 121-19.
 GONZALEZ Galo : 110-16.
 GONZALES Miguel : 102-17 — 103-12.
 GORBOUNOV : 107-24.
 GORDEY Michel : 109-3-18-21-20-21-22.
 GORKI Maxime : 114-11 — 118-4.
 GORKIN Julian : Supplément n° 113-4.
 GORKITCH : 104-13.
 GOSSET Hélène : 104-6 — 119-6.
 GOSNAT Georges : 113-3-4-5.
 GOTTWALD : 114-26-27.
 GOUBITSCHEV Valentin : 112-15 — 113-15.
 GOUIN Félix : 120-16.
 GOUDKOV Andréi : 112-15.
 GOUDSMIT Samuel A. : 120-13.
 GOURDEAUX Henri : 104-6 — 113-5.
 GOUREV G. : Supplément n° 105-8.

GOUTEL Lucien : 104-8.
GOUZENKO Igor : 112-15.
GRAF : 113-16.
GRAMSCI Antonio : 102-23.
GRAVE Jean : 109-6.
GREGORIAN B.A. : 107-24.
GREGORIAN Z.T. : 107-24.
GREKOULOV E. : Supplément
n° 105-8.
GREKOV : 106-31.
GRENIER Fernand : 113-4-5 —
120-10-11 — 121-3.
GRESA : 113-5.
GRIBANOV : 111-2-3.
GRIECO : 111-12.
GRICHAENKOV F. A. : 107-24.
GRIMM Robert : 114-10.
GRINSPAN Maurice : 104-4.

GRODNICKI Stephan : 113-12-
13.
GROSJEAN Germain : 119-6.
GROSSIN William : 104-6.
GROTEWOHL : 110-22 — 115-8
— 118-11.
GROSSIN William : 119-6.
GROUCHEVSKI : 109-23-24.
GROUES (Abbé) : 119-6.
GROZA Pierre : 108-22 — 121-
21-22.
GRUBER Franz : 113-16.
GRUBER Karl : 110-16-17-18-19-
20.
GRUENAI A. : 104-6.
GYARFAS Miklos : 121-18.
GUBELMAN-IAROSLAVSKY E-
mélian : Supplément n° 105-
4-5-8-10-15.
GUERACHTCHENKO : 106-3.

GUERIN Roger : 119-6.
GUERNET : Supplément n° 105-
4.
GUERRA BORGES Alfredo :
114-15.
GUIDONI J.B. : 104-7.
GUILLE Jean : 119-6.
GUILLON J. : 113-5.
GUILON : 113-5.
GUINGOUIN Georges : 103-9-10-
11 — 104-3.
GUIZARD Marcel : 104-6.
GURIGOV : 106-9.
GUTIERREZ Victor Manuel :
104-21 — 114-15-16.
GUYARD François : 104-6.
GUYOT Raymond : 113-3-4-5 —
114-6.
GUYOT Yves : 109-6.

H

HADAMARD Jacques : 104-5.
HADJIVASILIOU Chryssa : 115-
15.
HAHNELT Gustave : 103-5.
HAILE SELASSIE : 102-25-26.
HALEVY Daniel : 108-3.
HALIKOV S.A. : 107-24.
HALLSTROM Bjorn : 101-12 —
107-13.
HAMILTON Fish Armstrong :
Supplément n° 111-12.
HAMON Léo : 120-16-17.
HANNINGTON Wal : 111-9.
HANSEN Edvin Bernhardovitj :
103-6.
HARA Heriberto : 110-13.
HARDY : 120-7.
HARDIE Keir : 112-4.
HARSER Ferenc : 116-14.
HARUS : 114-27.
HATZIPETROS Georges : 120-23.
HAZBIOU Kadri : 116-11.
HAVEMANN : 102-27.
HEBRANG : 104-16.
HEDIN Sven : 111-14.
HEGEDUS Andras : 116-17.
HEINEMANN : 114-13.

HELMER Oscar : 110-19 —
112-21-22.
HENAFF E. : 113-4.
HENCHOZ Marcel : 119-19.
HENDERSON : 108-5.
HENNEQUIN J. : 104-6 — 119-
6.
HERMANN J. M. : 104-4 —
117-3.
HERMANT Abel : 108-3.
HERMANN Stanislas : 110-25.
HERMES Andreas : 118-11.
HERNANDEZ Jesus : 107-17-
18-19-20 — Supplément n°
113-4-5-6.
HERR Lucien : 108-2-3.
HERRIOT Edouard : 105-10 —
108-11 — 120-16.
HERRNSTADT R. : 106-9.
110-22.
HERVE Pierre : 102-19.
HEZTZ Friedrich : 108-3.
HIDALGO Antonio : 102-18.
HIDALGO Manuel : 117-12.
HILFERDING : 119-8.
HITLER : 109-3-16-17 — Sup-
plément n° 111-4-12.
HOBELT Fritz : 113-16.
HOCHFELD : 121-21.

HO-CHI-MINH : 110-2.
HODZA Enver : 102-13 — 106-
9 — 116-10.
HOFFMANN (général) : 114-10.
HO HSIANG-NING (M^{me}) :
104-11.
HONNER F. : 110-16-17.
HOPPE : 107-21.
HORSKI Jiry : 112-15.
HORUNSCHI Georg Vladimiro-
vitch : 103-4.
HORVATH Marton : 101-21.
HOUAT R. : 104-7
HOUTERMANS Friedrich :
120-13.
HO-VAN-TAO : 121-3.
HSU KWANG-PING (Mme) :
104-11.
HSIN HUA (Mme) : 104-11-12.
HUBAY : 114-24.
HUGAR : 106-9.
HUGUES Clovis : 109-5-7.
HUGONNIER Auguste : 104-7.
HUGONNOT Jean : 104-6 —
119-6.
HUXLEY Julian : 112-11.
HYNDMAN H. M. : 112-2.
HYUN P. : 121-17.

I

IACOPOULOS Y TEJA Enrique
Jorge (Dr) : 102-17.
IAROSLAVSKY : Supplément
n° 105-6.

IASNY : 100-6 — 114-18-19-20.
IBANEZ DEL CAMPO Carlos :
117-11-14.
IBANEZ José : 102-17.

IEGOROV A. N. : 107-24.
IGNATIEV S. D. : 102-8.
IKUO OYAMA : 101-16.

ILG : 110-16.
ILIAKIS : 120-21.
ILLIG : 113-15.
INQUART : 116-17.

IOUREVSKI E. : 102-1 — 109-19 — 110-10 — 114-18-19-20 — 118-6.
IOUGOV A. 101-25.

IRUJO : 107-18.
ISKANDEROV M. A. : 107-24.
IVANOVA (Mme) : 111-23.

J

JACKSON - MORNARD - MERCADER : 111-3.
JACOBSEN J. Z. : 103-6.
JACQUES André : 119-6.
JACQUIER M. : 104-6.
JACQUIER M. L. : 119-6.
JACQUIER Paul : 104-8.
JAKOBI Rudolp : 107-21.
JANDRETSKY : 110-22.
JANKELEVITCH Vladimir : 119-5.
JANKOVCOVA (Mme) : 114-27 — 115-17 — 119-21.
JAROSZEWIEZ Pierre : 113-19.
JASNY N. : 109-8.
JASZUNSKI Grégoire : 108-21.
JAUNEAU Georges : 104-8.
JAURES : 108-1-2-3.
JAVORKA V. : Supplément n° 105-1.

JAVORONKOV : 102-8.
JAYAT : 117-3.
JDANOV : 102-9-10 — 104-14 — 110-20 — 121-7.
JDANOV Youri : 112-9-10.
JEN MIN JIH PAO (Mme) : 104-11.
JIVKOV Todor : 107-23.
JOANNES Victor : 104-5 — 113-4-5.
JOANNIDIS G. : 115-15.
JOHN Otto : 116-9-10 — 117-9.
JOLIBERT Joseph : 102-17.
JOLIOT-CURIE Frédéric : 104-5-6 — 105-9-10 — 120-13 — 119-6.
JOLIOT-CURIE Irène : 104-5 — 120-13.
JOLIVET Alfred : 104-5-6.

JONES Bill : 101-3.
JORGENSEN : 103-6.
JOUBERT Andrée : 119-6.
JOUJLET R. : 104-4.
JOUIS Henri : 113-5-6.
JOUKOV : 106-24 — 115-3-4 — 121-14.
JOURDAIN Francis : 104-5. 119-6.
JOUVENEL (de) Henry : 108-3.
JOZWIAK-VITOLD E. : 110-20-27.
JOZWIAK François : 110-28.
JPHANSON G. : 110-21.
JUHASZ I. (Mme) : 116-14.
JUSTINIEN (Patriarche) : Supplément n° 105-14.
JUSTO Liborio : 110-15-16.
JYOTI Basu : 107-16.

K

KABANOV : 118-18.
KACHIRINE P. : Supplément n° 105-13.
KACZMAREK Czeslaw : 104-23-24.
KAELAS Alexander : 105-12.
KAGANOV V. : Supplément n° 105-10.
KAGANOVITCH : 109-18.
KAHANE Ernest : 104-5.
KAHN : 108-13.
KAIDI Lakhdar : 115-12-13.
KAISER : 106-32.
KAISER Jakob : 118-11.
KALATZIS Haralambos : 120-21.
KALDOR Pierre : 104-5.
KALINNIKOV I. : 101-25-26.
KALININE : 102-5.
KALLE : 101-9.
KALLAI Gyula : 114-24.
KALLAY Nicolas : 118-12-13-14-15-18.
KALLIO : 111-13.
KALNBERZINE : 107-24.
KAMALOV S. : 107-24.
KAMENEV : 102-5-7 — 106-13.
KANAPA Jean : 104-5 — 108-17-18-19-26.
KANDIDOV B. : Supplément n° 105-5-8-9.

KANTOLA L. : 110-21.
KAO KANG : 115-23-24.
KARAKAIEV K.K. : 107-24.
KARAGEORGIS Kostas : 115-15 120-24.
KARAMAZOV Aliocha : 118-3.
KARIBZANOV F. K. : 107-24.
KARDELJ : 104-14-15 — 111-11.
KARKAS M. : 110-20.
KARMANSKY P. : Supplément n° 105-13.
KAROLYI Michel : 118-14-17.
KAROTA Nikolai : 105-12.
KARPOV G. : 101-7.
KARPOV V. : Supplément n° 105-12-13.
KARRAS Stavros (alias Nicolas PAPPAS) : 120-20-24.
KASHMENSKY Nicolaïévitch Youri : 102-26.
KASTJAMENKO : 102-26.
KATZ Lazare (alias Victor LA-FITTE) : 104-6.
KAUTSKY Benedikt : 103-3.
KAUTSKY Karl : 119-8-9.
KAYSER : 108-13.
KAZAKOV : 102-2.
KEBINE I. G. : 107-24.
KEKKONEN : 107-14.

KEMP Robert : 109-22.
KERBAUL Eugène : 104-6.
KERENSKY : 108-5 — 118-3.
KERESZRES-FISCHER : 118-14.
KERILLIS (de) : 111-13 — 120-7-9.
KERRIGAN Peter : 111-9.
KESEROVITCH : Supplément n° 111-9.
KETTUNEN Reino : 103-7.
KEYSERLING : 121-6.
KHMELNITSKI Bogvan : 109-23-24.
KHOKHLOV Nicolas : 109-22 — 111-1-2-3 — 112-21-22.
KHOMIAKOV A. : Supplément n° 105-15.
KHOUDIAKOV S. : Supplément n° 105-11.
KHROUCHTCHEV Nikita : 101-17-22 — 102-5-12 — 105-2 — 106-1-2-4-5-8-32 — 108-6-7 — 109-7-8-11-18-19-21 — 110-5-26 — 112-14 — 113-5 — 114-26-27-28 — 115-3-21 — 110-10-18 — 117-17 — 121-22.
KHIJNIAKOV V.V. : 118-5-6.
KIEFE Robert : 104-4-6.
KIN TON KAI : 101-16.
KINOV : 106-9 — 107-23.
KIRITCHENKO A.I. : 107-24.

KISHINEVSKY Joseph : 112-24 — 121-21-22.
 KISSELEV : 110-18.
 KLEPACZ (Mgr) : 104-24 — 106-10.
 KLIMENT Gustave : 114-26 — 117-21.
 KLIMOVITCH L. : Supplément n° 105-7.
 KLOSIEWICZ Victor : 113-18.
 KLOTZ H. Pierre : 104-5.
 KNATCHBULL - HUGESSEN : 118-16.
 KOENIG : 120-15-16.
 KOENIGSBERG : 119-6.
 KOHONEN Paavo Olavi : 103-7.
 KOJEVNIKOV : 115-6.
 KOLAROV Vassil : 107-23 — 108-18.
 KOLIATOS Sotirios : 120-25.
 KOLLONTAI (Mme) : 101-9 — 114-10.
 KOLODKINE P. : 104-4.
 KOLTCHAK : 114-11.
 KONDI Kuazim : 116-11.
 KOPECKY Vaclav : 103-17 — 114-27 — 119-21.
 KOPLÉNIG J. : 110-17-21.
 KOPRIVA : 114-27.
 KOPELOV : 110-19.
 KOREF : 110-17.

KORITCHENERE : Supplément n° 105-7.
 KOROLENKO V.G. : 118-6.
 KOROVINE : 115-6.
 KORNEIEV : 104-14 — Supplément n° 111-9.
 KORNEITCHOUC A. E. : 110-26.
 KORNILOV : 118-3.
 KOROVINE E. : Supplément n° 105-4.
 KORSOUNSKI A. : 120-19.
 KORVINE O. : Supplément n° 105-3.
 KOSSOV V. V. : 107-24.
 KOSTOMAROV : 109-23.
 KOSTOV Traïtcho : 102-15 — 104-16 — 107-23 — 108-19.
 KOTARBINSKI Thadee : 108-22.
 KOUKKA Paavo : 103-7.
 KOUKOVITCH : 111-3.
 KOURACHOV S. : 119-26.
 KOUTEPOV : 111-2.
 KOUTIEPOV (général) : 102-2.
 KOUZNETSOV : 112-15.
 KOVAGO Josef : 114-24.
 KOVACS Imre : 114-24.
 KOVACS Istvan : 114-24.
 KOVALTCHOUK : Supplément n° 105-4.
 KOWAL W. : 104-27-28.

KOZANITIS Constantin : 120-26.
 KOZI-HORVETH Josef : 114-24.
 KRAMER Bob : Supplément n° 111-9.
 KRASAKOPOULOS Théodore : 120-22.
 KRIEDEL-VALRIMONT : 113-4-5 — 121-17.
 KRIJANOVSKI : 106-9.
 KRIVITSKY : Supplément n° 113-4.
 KROPOTKINE Pierre : 109-6.
 KROSNAR : 101-18 — 114-27.
 KROUGLOV S.N. : 102-8 — 106-31-32.
 KROUMINE : 107-24.
 KROUPINIK : 113-11.
 KRUGLOV : 111-2.
 KRUTIZKY Nicolas (Mgr) : 101-7-8.
 KRYVELEV : Supplément n° 105-8.
 KUBAL Joseph : 103-4.
 KURYLOWICZ : 121-21.
 KUSSENER Raymond : 104-4.
 KUUSINEN O. V. : 111-14.
 KVIITKO I. : Supplément n° 105-3.
 KWIECINSKI : 108-9.
 KYRIAKOS : 120-20.
 KYRIAKOU Icanna : 120-22.

L

LABERENNE P. : 104-5.
 LABEYRIE Emile : 104-5-6 — 119-4-6.
 LABRIOLA Antonio : 114-10.
 LABRIOLA Arturo : 114-10.
 LABRUSSE : 117-3.
 LACOUR Christiane : 119-6.
 LACUNE (Mme) : 104-6.
 LAFERTE Elias : 117-12.
 LAFITTE Jean : 121-18.
 LAFITTE Victor (voir Katz Lazare).
 LAGLENNE : 104-4.
 LAGOSZ Casimir (Mgr) : 102-28 — 104-25.
 LA GOGUILLE : 114-14.
 LAHOUCADE : 119-6.
 LAMBERT L. : 104-6.
 LANDAU Kurt : Supplément n° 113-5-9.
 LANDRIEUX Philippe : 108-3.
 LANET : 102-27.
 LANGE Oscar : 102-27.
 LANGER : 120-7.
 LANGEVIN André : 104-6 — 119-6.

LANGEVIN Paul : 112-12.
 LANIEL : 121-17.
 LANNOY (de) Arnold : 103-5.
 LANOUE Henri : 119-6.
 LANSON Gustave : 108-3.
 LANTERNIER Lucien : 113-3.
 LANTISSIER : 113-5.
 LAPENNA Ivo : 115-6.
 LAPINER : Supplément n° 105-4.
 LAPINSKY P. : Supplément n° 105-4.
 LARBI BOUHALI : 104-18.
 LAREPPE Pierre : 104-9.
 LARGO CABALLERO Francisco : Supplément n° 113-4.
 LARINE : 106-5.
 LARMINAT (de) : 120-5.
 LARS : 101-9.
 LASCAUX : 103-10.
 LATTRE de TASSIGNY (de) : 120-15.
 LAUGIER H. : 119-6.
 LAURAT Lucien : 102-22.
 LAURENT : 112-16.
 LAURENT (Mme) : 119-6.

LAURENT Lucien : 119-6.
 LAVAL P. : 120-16.
 LAVALLEE : 113-4.
 LAVERGNE Bernard : 108-13 — 114-14 — 116-13.
 LAVIGNE Raymond : 119-6.
 LAVRILLIER André : 104-6 — 119-6.
 LAZAREV A.M. : 107-24.
 LAZITCH Branko : 106-12-13-17-18 — 111-1.
 LE BAIL : 103-9-10-11.
 LEBEDEV : 113-10.
 LEBON Pierre : 102-27 — 108-13 — 109-15-16.
 LE BRUN Pierre : 117-3 — 119-6.
 LECERCLE : 102-19.
 LECLERC de HAUTECLOCQUE : 120-5.
 LECLERC Françoise : 119-6.
 LECCEUR Auguste : 107-1-2-3-4-5-6 — 113-1-2-3-4 — 114-5-6.
 LECOMTE Georges : 108-3.
 LECOMTE DU NOUY : 120-13.
 LECONTE : 119-6.
 LEDERMAN Ch. : 104-4.

LEDUC Victor : 104-4-5.
 LEFEBVRE Georges : 104-5.
 LEFEBVRE Henri : 104-5 — 106-18.
 LEFEBVRE-MICHAUT (M^{me}) : 104-2-5.
 LEFORT : 113-5 — 119-4
 LEGRAND : 113-2-4.
 LE GRIEL J. : 104-6.
 LEGUAY Roger : 119-6.
 LE GUILLANT Louis : 104-5.
 LE LEAP : 104-4-6 — 117-3.
 LEMAIGRE-DUBREUIL : 120-3-9.
 LEMAN Jacques : 119-6.
 LEMIRE (Abbé) : 109-6.
 LEMMER Ernest : 118-11.
 LEMOINE Ed. : 104-5.
 LENINE : 102-4-10 — 103-15 — 104-10 — 105-1-2 — 106-12-13-22 — 108-4-5-6 — 109-16-17-18 — 114-10-11 — 115-7-22-23 — 110-23 — 117-5-6-7-8-19 — 118-2-4 — 119-2-3-9.
 LENTSMAN N. N. : 107-24.
 LEO alias KRAFT : Supplément n° 113-5.
 LEONOV Léonide : 115-3-4.
 LEONTIER : 119-7.
 LEON TULLA Gabriel : Supplément n° 113-2-3-6-9.
 LEPARINSKY Gabriel : 101-6.
 LEPERCQ : 120-7.
 LERMINA Jules : 109-7.
 LE ROLLAND Paul : 104-5 — 116-3.
 LEROUX R. : 104-6.
 LEROY-BEAULIEU Anatole : 109-6.

LESTAUNAUT Abril : 110-15.
 LETOQUIN A. : 113-4.
 LE TROQUER : 120-10-15.
 LEVI Paul : 103-14-15.
 LEVINE S. (Dr) : 102-2 — Supplément n° 105-7.
 LEVIT S. G. : 112-10.
 LEVY Georges : 104-8.
 LEVY Jeanne : 104-5.
 LEVY Paul : 119-6.
 LEVY Roger : 101-17.
 LEVY-BRAHMS : 108-3.
 LEVY-BRUHL : 108-3.
 L'HUILLIER W. : 119-2-3-4.
 LIACHTCHENKO P. : 109-17.
 LIAO TCHI TCHUNG (Dr) : 103-18.
 LI CHEN (Mme) : 104-12.
 LIEBKNECHT Karl : 103-14 — 115-7.
 LINARDATOS Constantin : 120-22.
 LINET : 113-2-4.
 LINSE Walter : 107-21.
 LIO-CHAO-CHI : 108-24-25-26 — 116-23.
 LIOLIOS Gregori (alias Kapetan Golis et Kapetan Mavros) : 120-20.
 LIUBOV Krassine (Mme) : 117-3.
 LIPPER Elinor : 109-21.
 LI-TE-CH'UAN (Mme) : 104-11.
 LIVARI Jalmari : 113-17.
 LIZE : 120-16.
 LLANTE Jean : 104-9 — 113-4.
 LOIR : 103-10.
 LOMINADZE : 100-14.

LONDON : Supplément n° 113-4.
 LONGO Luigi : 102-23-24 — 111-11.
 LONGUET Jean : 108-3-5.
 LORiot : 108-5.
 LOUIS-DREYFUS Ch. : 108-3.
 LOUIS-DREYFUS L. : 108-3.
 LOUKATCHEVSKY : Supplément n° 105-5.
 LOUKINE N. : Supplément n° 105-3.
 LOUNATCHARSKY A. : Supplément n° 105-3.
 LOUSTAUNAU-LACAU : 102-27 104-25-26 — 107-26.
 LOUVION Fortuné : 104-8.
 LOZOVSKY S. : Supplément n° 111-7.
 LUCIANO : 112-16.
 LUDENDORFF : 114-10.
 LUDWIG : 119-8.
 LUIZET : 120-16.
 LUKA Vasile : 121-22.
 LUKKANEN Eino Antero : 103-7.
 LUNA Juan P. : 110-15-16.
 LUNA Martin : 107-19.
 LUNET A. : 113-4.
 LURSAT Jean : 104-5.
 LUXEMBOURG Rosa : 103-14-15.
 LYON-CAEN Gérard : 104-6 — 113-7.
 LYON-CAEN Léon : 113-7-8.
 LYMBERAKIS Paschalis : 120-25.
 LYSENKO : 102-11 — 108-26-27-28 — 112-8-9-10-11-12-13.

M

MAC CARTHY : 105-11 — 118-10.
 MAC DONALD : 121-14.
 MAC GOVERN : Supplément n° 113-4.
 MAC LEAN : Supplément n° 111-8.
 MAC MANUS Arthuro : 112-2.
 MACARTNEY M. C. A. : 118-12.
 MACHADO : 110-16.
 MADAULE Jacques : 109-15 — 116-13.
 MAFFRE André : 119-6.
 MAGNAN : 109-2.
 MAGNANI : 117-8 — 118-22.
 MAGNIEN M. : 119-6.
 MAGYOROSH Alexandre : 112-24.

MAIAKOVSKY V. : Supplément n° 105-9.
 MAISKI : Supplément n° 111-6.
 MAITRE Jacques : 119-6.
 MAKAROV G. : Supplément n° 105-4.
 MAKRIS (voir DALLAS Dimitrios) : 120-20.
 MALARA J. : 121-21.
 MALENKOV : 101-17 — 102-5-7-8-10-12 — 103-15 — 104-14 — 105-2-5-15 — 106-1-2-3-4-5-7-8-9-28-29-30-31-32 — 109-8-12 — 109-15-19 — 110-1-5-20 — 115-2-3 — 110-10 — 118-22.
 MALLIOU Pénélope : 120-23.
 MALENKOV : 121-7.
 MALTZAN : 114-10.
 MALHERBE Henry : 119-6.

MALLERET (Joinville) : 113-4-5.
 HALVER A. : Supplément n° 105-3.
 MALRAUX : 121-6.
 MAMMELI Katina : 120-23.
 MANCEAU R. : 104-9.
 MANCISIDOR : 110-16.
 MANHES F. H. : 104-5.
 MANIADAKIS : 116-8.
 MANIU : 108-8.
 MANN Tom : 112-4.
 MANNERHEIM (maréchal) : 111-13.
 MANOUILSKI Dimitri : 100-9-14 — 110-13 — 111-10 — Supplément n° 113-5.
 MAO TSE TOUNG : 106-12-13-14-15-16-17 — 108-24-25-26 — 114-7-8-9 — 115-22-23-24 — 116-21 — 118-22 — 119-11.

MARCEAU A.P. : 104-6 — 119-6.
MARCEL B. : 108-3.
MARCENAC J. : 104-4-6 — 119-6.
MARCHAND John : 106-23.
MARDON Louis : 104-7.
MARIA Roger : 104-6 — 119-6.
MARION Jacques : 104-5.
MARITAIN : 121-6.
MARKARIAN M. : 107-24.
MARKELOV : 118-4.
MARKOS : 110-11.
MAROFF Tristan : 110-15.
MARRANE G. : 119-2-3.
MARTEL H. : 113-4.
MARTINET Gilles : 119-6.
MARTINEZ Avelino : 102-17.
MARTINEZ Luis Garcia : 102-17.
MARTINEZ Raoul : 104-7.
MARTINI Rigoletto : 111-12.
MARTOV : 114-10.
MARTY André : 103-10-11 — 107-3 — 113-1-2-3-6-7 — 114-5.
MARX Karl : 104-26 — 116-23 119-7-8-9.
MASARYK : 106-10 — 114-11.
MASLENIKOV : 112-28 — 113-12.
MASSOLA Umberto : 111-12.
MASSON-FORESTIER : 104-1.
MATARASSO L. : 104-6.
MATERN Hermann : 110-22.
MATHEWS Alfredo : 110-16.
MATTEOTTI Giacomo : 102-24.
MATUSZEWSKI : 121-20.
MAUGUIN Charles : 104-5.
MAUREL A. : 108-3.
MAURIAE François : 114-21-22 — 119-6.
MAUSS Marcel : 108-3.
MAUVAIS : 108-2 — 113-2-3-4-5 114-5.
MAVROMATIS Panayotis : 115-15.
MAVROS Kapetan (voir Gregori LIOLIOS).
MAVSZEWSKI : 108-9.
MAYER Daniel : 120-16-17.
MAYER René : 120-10.
MAZELIN Lucienne : 113-3-4.
MAZUEZ : 112-16.
MAZUR François : 110-28.
MCEDLICHVILI : 107-24.
MEIGNANT R. : 104-3.
MEKHLIS : 102-3.
MEKIS Jozsef : 116-14.
MELGOUNOV S. P. : 118-1-2-5.
MELNIKO L. G. : 106-5 — 107-24.
MELKINOV R. I. : 107-24.

MENDES-FRANCE : 114-1-2-3 — 116-13 — 118-9-10 — 120-3 — 121-16-17.
MENDEZ : Supplément n° 113-2.
MENETRIER Georges : 113-13.
MENTHON (de) : 120-10.
MERIMA : 107-24.
MERKOULOV : 102-8 — 106-24.
MERKYS : 118-8.
MERLE Robert : 121-18.
MERLOT André : 113-3-5.
MERRHEIM Alphonse : 113-10.
MESSAL M. E. : 104-3.
MESSEAU : 119-6.
MESSINA Ignazio : 107-10.
MESTEROVITCH Djura : Supplément n° 111-8.
MESZAROS : 121-18.
METELEV : Supplément n° 105-3-4.
MEUNIER Pierre : 104-6 — 117-3 — 121-13.
MEURLING Per : 107-12.
MEZERNA Ahmed : 104-5.
MGUELADZE A. I. : 107-24.
MIALET Ramon : 102-17.
MIAVANADZE : 107-24.
MICHAUT Victor : 104-4 — 113-1-3-4-5,
MICHEL Gregor : 104-4.
MICHELET : 101-10 — 108-13 — 121-4.
MIDOL L. : 113-4.
MIF : 106-14.
MIGNOT : 113-5.
MIHAILOVITCH Draja : supplément n° 111-4-6-7-8-9- — 118-16.
MIHALOVICS Zsigmond : 114-24.
MIKHAILOV Ivan : 107-23.
MIKHAILOV N. A. : 110-26.
MIKOYAN : 102-8 — 109-3 — 110-5-20.
MILHAU Jean : 104-4.
MILHAUD Edgar : 108-3.
MILIOUKOV : 118-3-4.
MILLER : 102-2.
MILLERAND Alphonse : 109-6.
MINC Hilaire : 110-28.
MINDSZENTY : 106-10 — 121-10.
MIRBACH : 108-5.
MIRBEAU Octave : 108-3.
MIRET Cecillie (Mme) : Supplément n° 113-9.
MIRET Joseph : Supplément n° 113-8 — 115-10.
MIRKOVSKY E. I. — 111-2-3.
MITCHOURINE : 112-8-10.
MITTERAND Jacques : 117-3 — 119-7.

MLADENOV Milorad : 117-9-10-11.
MOCH J. : 120-15-18.
MOD Aladar : 116-15-16.
MOESSO : 121-13.
MOINE André : 104-16-17-18 — 112-19.
MOISSEIEV Ivan : 113-11.
MOLINO L. : 113-4.
MOLLER Gustave : 101-8-9.
MOLLET Guy : 108-14.
MOLNAR Miklos : 121-18.
MOLOTOV : 102-13 — Supplément n° 105-9-10 — 100-25-26 — 110-11 — Supplément n° 111-10-14 — 114-2-12 — 115-2 — 118-8.
MONCKTON Walter (sir) : 101-3-4.
MONEAU Martin : 121-18.
MONLEAU Jules : 104-8.
MONMOUSSEAU Gaston : 104-2-5 — 113-2-4.
MONNEREAU Louis : 113-4.
MONNET : 120-5.
MONTAGNANA Rita : 102-23-24.
MONTAND Yves : 121-19.
MONTEIL : 103-10.
MONTERO : Supplément n° 113-8.
MONTORGUEIL Georges : 109-7.
MONZON Jesus : Supplément n° 113-3.
MORA Albert : 104-8.
MORAND Georges : 104-8.
MORANDI Rodolfo : 107-10.
MOREL Yves : 104-4.
MORGENTHAL : 107-21.
MORGAN Claude : 104-3-4-6 — 108-3-14 — 119-6.
MORISSONAUD Marthe : 113-11.
MORITZ August : 103-5-6.
MORO-GIAFFERI (de) 104-6 — 119-6.
MOROSOV Nicolas : Supplément n° 105-3-6.
MOUCHANOV Stoicho : 108-18.
MOULIN : Supplément n° 113-9.
MOULIN Jean : 120-7.
MOUNIER : 121-6.
MOULLEC Raymond : 117-3 — 119-5.
MOURAVIEV Constantin : 108-
MOURGUET René : 104-7.
MOUSSINAC L. 104-5.
MOUSTAFIEV M. : 107-24.
MOUTET : 108-5.
MUGOSA Dusan : Supplément n° 111-10.
MULLER Elisabeth : 103-4-5.
MULLER Georg : 103-4-5.
MULLER P. : 113-4-5.

MULLER Rolf : 103-5.
MURAILLE (général) : 113-14-15.
MURATORI Spartaco : 107-9.

MURPHY J.T. : 112-2.
MUSAFFAR Ahmed : 107-16.
MUSMEAUX : 113-5.

MUSSOLINI Benito : 108-4.
MYRDAL Gunnar : 116-5.
MYRIANTHOPOULOS Dimi-
trios : 120-25.

N

NADROT Jacques : 104-6.
NAGY Ferenc : 114-24.
NAGY Imre : 101-20-21 — 106-9-11 — 114-26 — 116-14-18.
NAMBOODIRIPAD E. M. : 107-16.
NAUKKARINEN Lalya Olavi : 103-7.
NAVACHINE Dimitri : 102-2.
NAZARENKO I. D. : 107-24.
NEGRIN : 107-18 — Supplément n° 113-4-7.
NEHRU : 107-15-16 — 118-9.
NEITCHEV Mintcho : 107-23.
NEJEDLY Zdenek : 108-10 — 114-27 — 119-21.
NEMETH Imre : 104-28.
NENNI Pietro : 102-24.
NEPOMUCKY : 106-11 — 115-17.
NERS Peter : Supplément n° 113-5.

NERUDA Pablo : 110-13-16 — Supplément n° 113-6-10.
NESKOVITCH : 104-16.
NIAZOV A. I. : 107-24.
NICOLAS (Mgr). Supplément n° 105-11.
NICOLE Bernard : 109-1-2.
NICOLE Léon : 119-18-19.
NICOLAS (Mgr) : Supplément n° 105-13.
NICOLLE : 109-4.
NIEPOKOLCZYCKI : 108-9.
NIKITINE A. M. : 118-5.
NIKITINSKI : 100-7.
NIKOLITCH Milo : 104-13.
NIKOLSKY N. : Supplément n° 105-4.
NIKOLSKY : Supplément n° 105-11.
NIKOULIKHINE J. : Supplément n° 105-3.

NILSON Sten Spare : 101-11-12.
NIN Andrés : 107-18 — Supplément n° 113-5.
NIONKA V.I. : 107-24.
NIXON : 121-14.
NOARO Jean : 104-6 — 119-6.
NOEL (général) : 103-10.
NOGUERES L. : 120-16.
NOIROT P. : 104-4.
NORDLING : 120-16.
NORDMANN José : 104-6 — 113-7 — 119-6.
NORLUND Ib : 110-21.
NOSEK : 110-26 — 114-27 — 117-24.
NOVOTNY : 103-17 — 114-26-27-28 — 118-20 — 119-21.
NOWAK : 110-26-28.
NUSCHKE Otto : 118-11.
NYHETER Dagens : 103-7.

O

OCHAB Edouard : 104-23 — 110-26-27-28.
ODIEVRE Jean : 115-11.
O'GRADY : 108-5.
OGRODZINSKI : 102-27.
OJEGOV : Supplément n° 105-13.
OKHLOPKOV : 102-9-10-11.
OLASO PIERA Joaquin : Supplément n° 113-1 à 11 — 115-10.
OLECHTCHOUK F. : Supplément n° 105-9.
OLLIVIER Jean : 104-3-4.
OLNOSSOV P. S. : 107-24.

ONOFRIO (d') Eduardo : 110-20 — 111-12.
OPARINE A. : Supplément n° 105-10.
OPATZKI L. : 109-14.
ORCEL Jean : 104-5.
ORDJONIKIDZE Serge : 102-6-7.
ORESTIS (Kapetan) : 120-26.
ORLEY Zoltan : 114-24.
ORLOV : 107-18 — 112-15.
ORSAT Charles : 104-8.
ORTEGA : 107-18.
ORWELL George : Supplément n° 113-4.

ORZESZKO Ulisa : 116-14.
OSOBKA-MORAWSKI E. : 121-19-21.
OSTROVITIANOV : 119-7.
OTTO (Archiduc) : 118-17.
OUCHAKOV : Supplément n° 105-13.
OUDJINA Driss : 115-12-13.
OUJDANSKI - IELENSKI (alias Bernstein) : 113-12.
OUIBO A. : 114-22.
OUSPENSKAIA : 108-26-27-28.
OUSTIMTCHOUK : 113-11.
OVEZAREK : 104-4.
OVSENKO Antonov : Supplément n° 113-5.

P

PAATOLA Irma Hellin : 103-7.
PACCIARDI Randolfo : 102-24.
PAILLET Georges : 119-6.
PAIN J. : 104-2.
PAINLEVE Paul : 113-13.
PALECKIS : 118-8-9.
PALEWSKI Gaston : 114-14 — 120-7.

PALFFY Gyorgy : 114-24.
PALISSE Aimé : 119-6.
PALOCZY-HORVATH : 118-14.
PANIOUCHKINE Alexandre : 111-2-3.
PANKHURST Sylvia : 112-2.
PANKOV : 110-21 — 118-12.

PANOUSOPOULOS Dimitrios : 120-23.
PANOVA (Mme) : 115-3.
PANKRATOVA A. : 111-15.
PANNEQUIN : 113-4.
PAOZERSKY M. : Supplément n° 105-3.
PAPAIDANNOU Jean : 120-25.

PAPANIKOLAOU Christodoulos : 120-21.
PAPANIKOLOPOULOU Cathérine : 120-22.
PAPANOS G. : 120-20-21.
PAPE Erwin : 107-21.
PAPEN (von) : 111-3.
PAPPAS Nicolas (voir KARRAS Stavos).
PARASSOLS : 108-3.
PARENT Robert : 119-7.
PARODI : 120-16.
PARRAGI Gyorgy : 110-14.
PARREAUX André : 104-5.
PARRICHOX : 103-10.
PARTSALIDIS Mitsos : 115-15.
PARVUS : 114-10.
PASCAL Pierre : 109-20.
PASEK : 114-26.
PASTEUR Louis : Supplément n° 105-7.
PATINAUD M. : 113-4.
PATOLITCHEV N. S. : 107-24.
PATRASCANU Lucrèce : 121-22.
PATTE Etienne : 119-7.
PAUKER Anna : 104-3 — 108-23 — 121-22.
PAUL Marcel : 113-2-4.
PAULUS (von) : 116-6.
PAUMIER : 113-4.
PAVELKINE P. : Supplément n° 105-11 — 114-22-23.
PAVLOV Grégor Feodorovitch. : 103-6.
PAVLOV : 118-4.
PAVLOVITCH : Supplément n° 105-3.
PECI Chefket : 116-11.
PEDRO (alias Singer) : Supplément n° 113-5-6.
PEEK Georges : 109-13.
PELCHE A. I. : 107-24.
PELISSIER Firmin : 104-2.
PELISSIER Robert : 104-7.
PELLECER Carlos Manuel : 114-15-17.
PELOPIDAS (Kapetan), (voir Tsefronis Leonidas).
PELOQUIN A. : 104-5.
PENCHENIER Georges : 103-14.
PEREZ Pedro : 102-17.
PEREZ SALAS Jésus : Supplément n° 113-6.
PEREZ SOLIS Oscar : Supplément n° 113-2.
PERI Gabriel (Mme) : 104-4.
PERI Gabriel : 105-9.
PERIGORD : 103-10.

PERON Yves : 104-8.
PERON : 113-5.
PERONNET Louis : 104-6 — 119-2-4.
PEROVSKY E. : Supplément n° 105-8.
PERSSON Set : 104-20.
PESENTI Antonio : 107-9.
PETAIN Philippe : 120-3-6.
PETIT (général) : 104-5.
PETIT : 117-3.
PETKOV Nicolas : Supplément n° 111-10.
PETROV J. M. : 107-24.
PETROV V. : 112-15.
PETROVSKI G. : 106-9.
PEYER Karoly : 114-24.
PEYRAT M. : 104-8.
PEYRATS José : Supplément n° 113-6.
PEYROUTON : 120-9-11.
PEYTAVIN E. : 104-5.
PFEIFFER Zoltan : 114-24.
PHAN VAN DONG : 114-2.
PHILIP André : 101-25 — 119-6 — 120-3-5-10-16.
PHILIPS John : 106-23.
PHILLIMORE H. J. : 101-2.
PICARD Léon : 108-3.
PICARD René : 119-6-7.
PIE XI : Supplément n° 105-2-4-8-11.
PIE XII : Supplément n° 105-11.
PIECK Wilhelm : 103-14 — 110-21-22 — 118-11.
PIERRARD André : 113-3-4-5.
PIERRE de Yougoslavie : Supplément n° 111-7-8.
PIERRE (Abbé) : 108-11.
PIERRE André : 109-15 — 114-18-19.
PIERRE Henri : 105-11.
PIGNAN Louis : 119-7.
PIJOAN : Supplément n° 113-3.
PINAY Antoine : 120-3.
PINEAU J. : 104-4.
PISANEV : 118-7-8.
PIYADE Mocha : 104-13 — Supplément n° 111-6-10-11.
PIZANI : 120-16.
PLAGNE : 117-3.
PLEKHANOV : 114-10 — 118-3-4-5-6.
PLETNEV : 102-2.
PLEVEN R. : 120-5-10.
PLISSONNIER Gaston : 113-3-4.
PLOJHAR : 103-17.

PLOTON (Abbé) : 119-7.
PLOUMBIDES : 120-20-25.
POBROVSKY M. N. : 109-18.
PODGORNI : 107-24.
POLACZY-HORVATH : 118-16.
POLIAKOV : 112-9.
POLLIT Harry : 101-4 — 110-21 — 111-9-10.
POLLAK Oscar : 108-15.
POLONOWSKI Michel : 119-7.
PONTBRIAND (de) : 108-13.
PONOMARENKO P. K. : 102-11 — 107-24.
POP TOMOV Vladimir : 107-23.
POPIVODA Pero : 102-13.
POPOF : 120-26.
POPOV : 121-8-9.
POPOVITCH Miladin : Supplément n° 111-10.
POSKREBYCHEV : 102-3.
POTIEMKINE V. : 109-15.
POTRESOV : 114-10.
POTTIER Paul : 108-3.
POUPICHEV Ivan : 112-15.
POUVREAU Marcel : 104-7.
PRADA : 107-19.
PRADAS : Supplément n° 113-4.
PRADIE A. : 104-4.
PRADO (del) Jorge : 110-15-16.
PRADOUX : 103-10.
PRAPA Dionysia : 120-21.
PRE R. : 120-16.
PRENANT Marcel : 104-4-5 — 112-13 — 119-6.
PREOTEASA Grégoire : 121-22.
PRESSENSE (Francis de) : 108-3.
PRESSOUYRE Maurice : 117-3 — 119-7.
PRESTES Luis Carlos : 110-15-16.
PRIETO Indalecio : 107-18-19 — Supplément n° 113-4-6.
PRIFTI M. : 110-20.
PROKOPOVICZ S. N. : 106-6 — 109-2-8-12-16 — 112-17 — 116-18.
PRONTEAU : 112-16 — 113-4-5.
PROVOST Pierre : 113-12-13.
PSARRUS (colonel) : 120-21.
PUCHEU : 120-16.
PUCIK : 106-26-27-28-29 — 118-20.
PUEBLA Vargas : 117-14.
PUIGROSS : 110-15-16.
PUJADAS Juan : 102-17.
PY Michaël : 108-3.

Q

QUATREPOINT : 113-4.
QUILICI : 120-11.

R

RAAB : 110-16.
 RABATE Maria : 104-6.
 RABATE Octave : Supplément n° 113-2-3-9.
 RADACEANU Heana : 108-23.
 RADACEANU Walter : 106-9.
 RADKIEWICZ : 110-28.
 RADVENYI Imre : 114-24.
 RAIKOV Ivan : 107-23.
 RAJESHWAR RAO : 107-16.
 RAJK : 102-15-24 — 116-24.
 RAKOSI Mathias : 101-20-21 — 106-8 — 114-16-23-24-25-26 — 116-14-15-16-18.
 RAMADIER : 114-13 — 120-3 — 120-18.
 RAMAMURTHY P. : 107-16.
 RAMETTE Arthur : 104-7 — 105-10 — 113-4-5.
 RAMMOS Gregory : 120-22.
 RAMZINE : 112-12.
 RANADIVE : 107-15.
 RANKOVITCH Alexandre : 104-14-15 — Supplément n° 111-4-8.
 RAO Vicente : 110-14.
 RAPACKI A. : 110-28.
 RASTIKIS : 118-8.
 RASTVOROV : 112-15.
 RASSAY Karoly : 114-24.
 RATKO Anna : 117-22.
 RATNER L. : 115-7.
 RAVINES Eudocio: Supplément n° 113-6.
 RAYNAUD Henri : 104-5 — 113-2-4.
 RAZZAKOV J. R. : 107-24.
 REALE Eugenio : 107-9.
 RECABARREN Luis : 117-11.
 RECLUS Elisée : 109-6.
 REGIS : 107-10.

REIBEL : 108-13.
 REIMANN Max : 114-14.
 REIN Marc : Supplément n° 113-5-9.
 REINACH Salomon : 108-3.
 REMY : 108-3 — 120-2.
 RENARD Jules : 108-3.
 RENAUDEL P. : 108-3-4.
 RENNER Karl : 112-21 — 119-9.
 RENOULT Daniel : 119-6.
 REUTER Ernst : 103-15.
 REVAI Joseph : 101-21 — 114-25-26 — 116-14-15.
 REVELIN Louis : 108-3.
 REY L. : 121-21.
 REYNAUD Paul : 108-12-13 — 111-13.
 RIABTSEV : 118-4-5.
 VON RIBBENTROP : 101-10 — 105-10.
 RIBERI (Mgr.) : 105-14.
 RIBNIKAR Vladislav : Supplément n° 111-4.
 RICHTER Sylvain : 119-7.
 RIGAL A. : 104-9.
 RIGAULT : 120-9.
 RIOUMINE : 102-8.
 RIOS : 117-13.
 RIVERA Diego : 110-16.
 RIVET Paul : 119-6.
 RIX (préfet) : 103-9.
 ROBENS Alfred : 101-3.
 ROCHE Emile : 109-13.
 ROCHEFORT Henri : 109-6.
 RODAKIS Periklis : 120-25.
 RODINE : 106-31-32.
 RODRIGUEZ Antonio : 102-17 — 103-12.
 ROEHRIG Charles : 104-7.
 ROGUEBY Sixten : 107-13.

ROJITSYNE V. : Supplément n° 105-3.
 ROKOSSOVSKI : 110-28 — 113-19.
 ROMANEE DE BEAUNE — 103-10.
 ROMEUF Jean : 109-4-7-8-18 — 110-8-9 — 111-4 — 112-17-18 — 115-20.
 ROMZA Théodore : Supplément n° 105-1-13.
 ROOP : Supplément n° 105-9.
 ROOSEVELT : 102-2-3 — 109-17 — 118-16 — 120-15 — 121-3.
 ROSENBERG : 104-16.
 ROSENBLATT Marcel : 104-7 — 113-5.
 ROSER (Pasteur) : 119-7.
 ROSMER Alfred : 108-4.
 ROSS Gustavo : 117-12.
 ROSSI A. : 111-13 — 113-8.
 ROSTOVITSEV A. : Supplément n° 105-4.
 ROTTNER : 116-4.
 ROUANET Gustave : 108-3.
 ROUCAUTE Roger : 113-3-4-5.
 ROUDNEV : 118-4.
 ROUDZOUTAK : 102-5.
 ROUFF : 108-3.
 ROUMIANTZEV N.: Supplément n° 105-3-9.
 ROUSSET : 113-12.
 ROUZIER J. : 104-7.
 RUDENKO : 105-5.
 RUFFE Hubert : 104-8 — 113-4.
 RUIZ André : 115-11-12.
 RUSSELL : 109-14.
 RYAN William L. : 102-26.
 RYDENFERT Sven : 101-12.
 RYKOV : 102-5.

S

SABOUROV : 121-22.
 SABSOVITCH L. : 109-8-9.
 SACHS : 108-3.
 SADOUL Jacques : 102-3-4.
 SADOUL Ruta : 119-7.
 SAGNAS Lydie : 119-6.
 SAILLANT Louis : 104-6 — 119-6 — 121-3.
 SAKELION G. : 120-20.
 SALA Victorio : Supplément n° 113-5-6-9.
 SALISBURY Harrison : 119-10.
 SALLES Camille : 104-9.

SALO Martti Kalervo : 103-7.
 SAMEDOV V.I. : 107-24.
 SANGUELDOCE Joseph : 113-3.
 SANMIGUEL Alfonso : 102-17.
 SANTILLAN (de) Diego A.: Supplément n° 113-4.
 SANTOS: Supplément n° 111-11.
 SARAJOGLOU : 118-15.
 SARAMITO Francis : 104-5.
 SARCEY Francisque : 109-6.
 SARDJONO : 121-13.
 SAROYAN William : 106-23-24.

SARTRE Jean-Paul : 114-14 — 117-9 — 121-18.
 SARVARY : 113-16.
 SASTROAMIDJAYO Ali : 121-13.
 SATOROV-SARLO Metodie : Supplément n° 111-11.
 SAUMON : 103-10.
 SAUVY Alfred : 109-1-2-3-4-5-6-7-8-12-13-18-19-20-21-22 — 110-10 — 115-20.
 SAVELIEV : 111-2.
 SAVINKOV : 118-4.
 SCHASTAL Hélène : 113-16.

SCHEINMANN : Supplément n°
105-4-11-12-15.
SCHELER : 121-6.
SCHIRDEWAN Karl : 110-22.
SCHMIDT Paul (voir VAHLE
Fritz).
SCHMIDT VITMACK : 116-9 —
117-9.
SCHNAKE Oscar : 117-12.
SCHOLMER Joseph : 112-27-28.
SCHREIBER Walter : 118-11.
SCHUB : 114-9.
SCHUMAN Robert : 118-10 —
120-3-7.
SCHUMANN Maurice : 108-13 —
119-6.
SCHURR : 107-7-8.
SCHWACH Jean : 119-7.
SCHWARTZ Benjamin I. : 115-
22.
SCHWARTZ Harry : 114-18-19.
SCHWARTZ Salomon : 103-3-20-
21 — 114-18-19-20.
SCOTT Joe : 111-9.
SEBILLOT J. : 113-4.
SECLET-RIOU Fernande : 104-
5.
SEDLAN Zivan : Supplément n°
111-3.
SEGAL : 104-5.
SEGUY Georges : 113-3.
SEISER Vinzenz : 113-16.
SEMARD Pierre : 104-5.
SEMIONOV N. : Supplément n°
105-3.
SEMBAT Marcel : 108-3.
SENIKOV A. : 107-24.
SERDIOK Z.T. : 107-24.
SERDV : 111-2.
SERGE (Mgr) : 101-7.
SERGENT : 113-12.
SERCH Otto : 111-2.
SERRE Charles : 104-4 — 119-6.
SERVIN Marcel : 107-5 — 113-
1-3-4-5 — 114-2 — 115-8-9-10.
SESE Antonio : Supplément n°
113-3-8.
SESTER André : 104-8.
SEVE André : 106-18-19.
SEVE Lucien : 106-18-19-20-21-
22.
SHAPIRO Henry : 105-1-3-4-5 —
109-19 — 119-10.
SHEINMANN : Supplément n°
105-4-8.
SHICKERMANN Ernest : 113-16.

SHIH LIANG (Mme) : 104-11.
SIANTOS : 115-15.
SIGG : 108-3.
SIGNORET Simone : 121-19.
SILINE : 114-26.
SILVA Jonamo : 114-15.
SIMIONOV Constantin : 115-3.
SIMONE ANDRE (alias Otto
Katz) : Supplément n° 113-4.
SIMONKOVA Pavla : 108-11.
SIMONOV Constantin : 102-9-10.
SIMUNEK O. : 118-20-21 — 119-
21.
SINGRE : 113-12.
SIQUEIROS David Alfaro : 110-
16.
SIROKY William : 103-15 —
106-11-28 — 114-26-27 — 119-
21.
SIVIROV : 121-9.
SIZOV : Supplément : 111-6.
SKLAVOS Georges : 120-25.
SKOPELITIS : 120-25.
SKOURTOUL M. V. : 107-24.
SKVORTZOV-STEPANOV : Sup-
plément n° 105-9.
SLAK Bert : 101-2-3-4.
SLANSKY : 114-26-27.
SLECHTA : 103-17 — 114-27.
SMAVGONEC : 118-7-8.
SMIRNOV : 109-5 — 119-26.
SNIETCHKOUS A. I. : 107-24.
SNOW Edgar : 114-9.
SOEKARNO : 121-14.
SOERIPNO : 121-13.
SOFPOULOU Athina : 120-22.
SOLVEN : 114-13 :
SOLYOM Laszlo : 114-24 — 121-
8.
SORIA Georges : 121-11.
SOTIROPOULOS Sotirios : 120-
25.
SOUDNIKOV L. A. : 111-2.
SOUDOPLATOV Paul : 111-1-2-
3.
SOUJIKOV M. A. : 107-24.
SOUKHANOV : 118-2.
SOUQUIERE : 113-4.
SOUSLOV : 110-20.
SOUSTELLE J. : 102-27 — 108-
13 — 120-2-5.
SOUVARINE B. : 109-17.
SPENDER : 112-6.
SPINASSE : 120-3.

SPORTISSE A. : 113-5.
STAIKOV Entcho : 107-23.
STAFFORD Cripps : 112-2.
STALINE : 101-6-7 — 102-1-2-3-
4-5-6-7-8-10-12-13-14-15-21 - 23-
24 — 103-14-15 — 104-10-14 —
105-1-2-3-4 — Supplément n°
105-2-7-9-10 — 106-7-10-13-16-
18-22 — 109-16-17 — 110-20-
21 — 111-10 — Supplément
n° 111-4-5-6-7-8-9-10-11-12 —
112-10-14-23 — 114-7-8-10 —
115-3-4-5-7 — 116-21 — 117-6-
8-14 — 118-7-22 — 119-7-9 —
120-14 — 121-6-7.
STALINE Vassili : 115-3.
STAMBOLIISKY Assen : 106-9
— 108-18.
STAMINI Martha : 120-25.
STASSOVA H. : 106-9.
STATMAS Lafteris : 120-25.
STEPANOV I. : Supplément n°
105-3 — 113-10.
STEPINAC (Mgr) : Supplément
n° 105-11.
STEVENS Waller : 101-1-4.
STIBBE P. : 104-4 — 119-6-7.
STIL André : 107-4-6 — 108-2
— 113-4-5 — 116-13.
STOPH Wili : 110-22.
STORACE E. : 104-2.
STOUDNIKOV Lev. Alexandro-
vitch : 111-2-3.
STRAND JOHANSEN : 108-16-17.
STRATCHEY John : 112-2.
STYRON William : 106-23.
SUBASITCH : Supplément n°
111-8-9.
SUCHODOLSKI B. : 108-21.
SUDEKUM : 108-3-4.
SUGNY Jacques : 104-2.
SUNDE Asbjorn : 108-16.
SUNG CH'ING-LING (Mme) :
104-11.
SVANIDZE BUDU : 121-6.
SVEN : Supplément n° 105-3.
SVERDLOV : 103-14.
SVINHUFVUD : 111-13.
SYGIETYNSKI Tadeusz : 121-10.
SYGMAN RHEE : 101-9.
SZADECKY-KARDOSS : 116-
14.
SZAKALI Jozsef : 116-14.
SZENT-GYORGY Albert : 114-
24.
SZOMBATHELYI : 118-16.
SZWALBE St. : 121-19-21.
SZYKMAN Jacqueline : 119-6.

T

TAGAN : 110-13.
 TAN MALAKHA : 121-12-13.
 TANNER Vaino : 111-13-14.
 TARPECHEV Dolry : 106-9 — 107-23.
 TASCIA Angelo : 102-24.
 TASLITZKY Boris : 104-4-5.
 TASKOV Boris : 106-9 — 107-23.
 TAZIEV I. T. : 107-24.
 TCHANKOV Guergui : 107-23 — 112-26.
 TCHANG KAI CHEK : 106-13-14-15-16-17 — 116-21.
 TCHANG KUO TAO : 106-15-16.
 TCHANG MOU TAO : 106-16.
 TCHEN TOU-SIOU : 106-14 — 108-26.
 TCHEU YOU : 108-25.
 TCHERNOKOLEV Tiko : 107-23.
 TCHERNOMORDIK : Supplément n° 105-4.
 TCHERNYCHEVSKY : Supplément n° 105-8 — 118-6.
 TCHERNYTCHER : 120-26.
 TCHERVENKOV Valko : 101-22 — 106-9-11-12 — 107-22-23 — 112-25.
 TCHITCHERINE : 108-5.
 TCHOU-DE : 106-14-16 — 108-24.
 TCHOUDNOVTZEV : Supplément n° 105-4.
 TCHOU EN LAI : 106-16 — 108-24 — 110-11 — 114-8.
 TEISSIER Georges : 104-5.
 TEITGEN Pierre Henri : 118-10.
 TELEKI (comte) : 118-13.
 TELLIER Aristide : 104-8.
 TELMAN E. : Supplément n° 105-7.
 TENG YING-CH'AO (Mme) : 104-10-11-12.
 TERSEN Emile : 109-15 — 119-6.
 TERZITCH Velimir : Supplément n° 111-8.
 TERRACINI Umberto : 102-23.
 TERRAZAS Manuel : 110-15.
 TERY Simone : 120-17.

TESLA : 114-27.
 THAELMANN Ernst : 103-14-15 — 119-8.
 THALHEIMER Auguste : 103-14.
 THERY Edmond : 109-16-17.
 THESSALOS Kapetan (voir Tsakiris Kyriakos).
 THEVENIN Georges : 113-3-5.
 THOMAS Albert : 108-3-5.
 THOREZ Maurice : 101-10 — 103-15 — 105-9 — 106-22 — 107-2-4-5 — 108-2-17 — 112-15 — 113-1-2-3-4 — 114-1 — 115-14 — 116-13 — 120-2-3-10-18 — 121-3-4.
 THORN : 108-5.
 THURY Zsuzsa : 121-18.
 TICHIT Jean : 121-19.
 TIKEL Lydia : 113-16.
 TILLON : 103-10-11 — 113-1-3-7 — 114-5.
 TIMACHEV N. S. : 109-16.
 TIMANCHE Gaston : 104-5.
 TIMIRIAZEV : 112-8.
 TIMONIER H. : 104-3.
 TILLET Ben : 112-8.
 TILDY : 118-14.
 TIMOTHY Albert : 101-3.
 TITO : 102-12-13-14-15 — 104-13-14-15-16 — 111-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 — 117-8-9 — 118-16-17-22-23 — 120-13.
 TOAO Alberto : 110-14.
 TOGLIATTI Palmiro : 102-22-23-24-25 — 104-4 — 111-10-11-12 — 107-18 — Supplément n° 113-5 — 119-8.
 TOIVONEN TOIVO : 103-7.
 TOLEDANO Lombardo : 110-14-15-16.
 TALLET : 120-16.
 TOLINE N. : Supplément n° 105-7.
 TOLSTOI Léon : 118-3.
 TOMALAK : 112-23.
 TOMASI : 113-10-11.
 TOMASIAN S. H. : 107-24.
 TOMBOR Jenő : 121-8.
 TOMPE Andras : 114-24.
 TOMSKI : 102-5.
 TORRES Henry : 108-13.

TOUBEROSOV J. : Supplément n° 105-4.
 TOUCHARD : 113-5.
 TOURNADE Olga : 113-4 — 119-6.
 TOURNEMAINE R. : 104-5 — 113-4.
 TOURGUENIEV : 118-4.
 TOURS Lilcan : 116-7.
 TOVSTOUKHA : 102-3.
 TREMINTIN : 119-1-3.
 TRIANTAFYLIOS : 120-21.
 TRICART Jean : 109-7-13-14 — 116-4.
 TRIFUNOV Peter : 117-9-10-11.
 TRIOLET Elsa : 104-1-4-5 — 121-18.
 TRIVIERE Léon : 104-12.
 TROTSKI : 102-5 — 106-13-16 — 108-6 — 109-17 — 111-2 — 113-10 — 114-9-10-11 — 115-7 — 118-2-3.
 TROUCHNOVITCH (Dr.) : 113-16.
 TRYPOSPIS : 120-26.
 TS'AI CH'ANG (Mme) : 104-10.
 TSAKIRIDOU Anais : 120-22.
 TSAKIRIS Kyriakos (alias Kapetan Thessalos) : 120-20-24.
 TSARITZYNE A. : Supplément n° 105-11.
 TSCHANG KUO TAO : 108-26.
 TSCHOURKINE V. N. : 107-24.
 TSEFRONIS Léonidas (alias Kapetan Pelopidas) : 120-20.
 TSITILLOS Georges : 120-22.
 TSITILLOU Panagiota : 120-22.
 TSKOVREBACHVILI V.G. : 107-24.
 TUBERT : 117-3.
 TURAUSKAS Edouard : 118-7-8-9.
 TURLET : 114-14.
 TWARDOVSKI : 115-3.
 TYKHON (Mgr) : Supplément n° 105-3-5-6-8-9.
 TYLER Royall : 118-17.
 TYRKIEWICZ : 114-23.
 TYSZKIEWICZ S. (R. Père) : 105-1.
 TZANKOV Gueorgui : 107-23.

U

UJVARY Désiré : 118-16.
 ULBRICHT Walter : 110-21-22 — 118-11-12.
 ULLEIN-REVICZKY : 118-16-17.

ULMAN André : 104-2.
 UNAYDIN : 118-15.
 UPRAVLENIYE Vtoroye : 111-2.

URBSYS : 118-7.
 URIZ Elisa : Supplément n° 113-7-8.
 USELDINGER A. 110-21.

V

VAFIADIS Markos : 115-15.
 VAGENAS Pantelis : 120-27.
 VAHLE Fritz (alias Paul Schmidt) : 107-21.
 VAILLANT : 108-4.
 VAILLANT-COUTURIER : 106-22 — 108-2 — 113-4-5.
 VAINOFISKY : 120-27.
 VAITSIS Spytidon : 120-25.
 VALIGNAT F. : 113-4-5.
 VALLE CARLOS René : 114-15.
 VALLON Louis : 108-13 — 114-14.
 VALLOIS Georges-Eugène : 104-2.
 VANCOILLIE : 104-7.
 VANCOURT (Abbé) : 119-7.
 VANDEL M. : 113-4.
 VANDERVELDE : 108-5.
 VANNONI Spartaco : 107-9.
 VANROBAEYS André : 104-4.
 VANSITTARD (Lord) : 108-12.
 VAN MINE : 106-16.
 VAPTZAROV Nicolas : 108-17.
 VARDINOIANNIS Vardis : 120-21.
 VARGA Bela : 114-24.
 VARGA Engène : 106-30-31 — 119-8.
 VARLOOT : 102-19.
 VAROULIAS Theofanis : 120-26.
 VARTOLOMEIEVA R. : 120-19.
 VASILENKO : Supplément n° 105-8.
 VASSILIEV N. : 106-3.
 VASSILIEVSKI : 115-4.
 VAUXCELLES Louis : 108-3.
 VAVILOV Nicolas : 112-10.
 VAVILOV S. : 112-12.

VEDOVINI : 113-14.
 VEGA Etelvino : Supplément n° 113-2-9.
 VEIMER Arnold : 105-12.
 VELAO : 107-18.
 VELIS Andrew (alias Drakoulis) : 120-24.
 VERCORS : 105-11.
 VERES Peter : 108-18.
 VERES Ladislav : 118-16.
 VERESS Janos : 121-8.
 VERGES P. : 113-5.
 VERKHOVSKI : 118-6.
 VERLHAC Jean : 119-7.
 VERMEIL : 108-13.
 VERMERSCH Jeannette : 107-5 — 113-1-3-4-5.
 VERMEL : Supplément n° 105-4.
 VERNARDIS Gaston : 120-23.
 VERNEUIL : 102-27.
 VETTAS Phocion : 115-15.
 VIAL Théo : 107-6 — 113-2-4.
 VICHNEVSKAIA : Supplément n° 105-9.
 VIDAL Maurice : 104-3.
 VIDALI : 102-24.
 VIDELA Gonzales : 117-13.
 VIENNEY Paul : 104-6 — 119-6.
 VIENS G. : 113-4.
 VIGIER Jean-Louis : 103-9.
 VILDRAC Ch. : 104-5.
 VILLARD Jean : 109-15.
 VILLEFOSSE (de) L. : 104-4.
 VILLENEUVE : 103-10.
 VILKAUSKAS (général) : 118-8.
 VILLON Pierre : 113-4-5 — 120-16 — 121-3.
 VINCENT Madeleine : 113-3-5.

VINCENT P. : 109-5.
 VIRET : 121-3.
 VITIANU : 112-15.
 VITTE M. : 104-7.
 VIVIANI René : 108-3.
 VLADIMIR (Mgr) : 101-5 — Supplément n° 105-2.
 VLAHOVITCH Veljko : Supplément n° 111-8.
 VLAMOPOULOS Théodore : 120-26.
 VOGT J. : 110-21.
 VOGUET : 107-6 — 113-4.
 VOITEC Stefan : 106-9.
 VOISKY A. : Supplément n° 105-3.
 VONILLA (voir Rodriguez Antonio) : 103-12.
 VONTITSIOS Georges : 120-27.
 VOROCHILOV : 101-10-27 — 102-5 — 105-4 — 114-26 — 121-8-9.
 VORONITZYNE I. : Supplément n° 105-4-8.
 VOUGIOUKLATHIS Jean (alias Gerakarakos) : 120-24.
 VOUKMANOVITCH - TEMPO : Supplément n° 111-10-11.
 VOSNIESENSKI : 106-30 — 109-15 — 121-7.
 VRACHNOS : 120-19.
 VTOROUCHINE N. S. : 107-24.
 VVEDENSKY A. : Supplément n° 105-3.
 VYCHINSKI : 102-14 — Supplément n° 111-6 — 121-3.
 VYSZYNSKI (Mgr) : : Supplément n° 105-14.
 VYZYNSKY G. : Supplément n° 105-3.

W

WAGNER Ch. : 106-22.
 WALDECK-ROCHET : 104-2 — 110-21 — 113-21 — 11-3-4-5.
 WALKER Jakob : 103-14.
 WALLON Henri : 104-5-6 — 116-3 — 119-6 — 121-3.
 WALLON-LEDUC : 119-7.
 WANDEL Paul : 118-11.
 WARD Angus : 115-24.
 WASILEWSKA Wanda : 121-19.
 WAUGH : 109-14.
 WEBER : 111-3.
 WEHLEN Uwe : 103-5-6.
 WEILL Marcel : 119-7.
 WEILL Benjamin (voir Weill-Hallé).
 WEILL-HALLE B. 104-5-6.

WEISSBERG Alexander : 120-13.
 WEISSMANN : 112-8-9-10-11-12-13.
 WELLS G. : 120-6.
 WETTER André (R. Père) : Supplément n° 105-1-2.
 WETTER : 106-12.
 WEYGAND : 111-13 — 120-5.
 WHITE Franck : 101-2-3-4.
 WHITE Théodore : 109-13.
 WIENER Jean : 104-5.
 WILLARD G. — 111-12-13-14-15.
 WILLARD Marcel : 104-5-6 — 119-6 — 121-3.
 WILOPO : 121-13.

WINTERER : 113-16.
 WIRPSZA : 108-22.
 WIRTH : 114-13.
 WODIANER Andor : 118-17.
 WOLF Erwin : Supplément n° 113-5-9.
 WOLLWEBER Ernst Friedrich : 101-8-9 — 108-16-17.
 WOROSZYLSKI W. : 108-22.
 WOYTINSKY W. : 101-23.
 WURMSER André : 108-2 — 114-23-24-25-26 — 116-13 — 120-4 — 121-18-19.
 WURTZER Walter : 112-24.
 WYART Jean : 104-5.
 WYSZYNSKI Stephane (Mgr) : 104-16-23-24 — 106-10.

Y

YATA Ali : 102-13.

YOANIDES: Supplément n° 111-11.

YOUGOV Anton : 107-23.

YOVANOVITCH S. : Supplément n° 111-6.

YOVANOVITCH Y. Blazo: Supplément n° 111-10.

Z

ZABOTIN Nicolai : 112-15.

ZACHARATOS Miltiades : 120-20.

ZACHARIADES Karageorgis : 120-24-25.

ZACHARIADIS Nicolas : 115-14-15 — 116-8-9 — 120-19-20.

ZAISSER : 110-22.

ZAITCHNEVSKI : 118-4.

ZAKHARIVE : 106-9.

ZAMBROVSKI Romain : 110-28.

ZANGA Irène : 120-24.

ZAPOTOCKY A. : 101-17-18 — 103-16-17 — 106-11 — 108-10 — 114-26-27 — 117-20-21 — 119-20.

ZAROBIAN Y.M. : 107-24.

ZASLAVSKI D. : 109-13-14.

ZASULICH : 114-10.

ZAVADOVSKI : 112-9.

ZAVRAKAS Théodore : 120-25.

ZAWADSKI Alexandre : 110-28.

ZEISSER W. : 100-9.

ZERNIKAV Adam : Supplément n° : 105-8.

ZETKIN Clara : 103-14.

ZEVACO Michel : 108-3.

ZEYONS Serge : 104-6.

ZHUKOVSKI : 112-9-10.

ZILAHY Gyula : 114-24.

ZILIAKUS : 118-9.

ZILS : 107-21.

ZIMIANINE M.V. : 107-24.

ZIMINSKA Mira : 121-10-11.

ZINOVIEV : 102-5-7 — 106-13 — 108-18 — 121-7.

ZITZEWITZ-NITTRIN : 110-21.

ZIVKOV T. : 110-20.

ZOLA Emile : 109-6.

ZOSTCHENKO : 102-9-10.

ZOUYOVITCH : 104-16.

ZUCARELLI Jean : 104-6.

ZUGAZAGOITIA Julian : Supplément n° 113-4-6.

ZULAWSKI Z. — 121-19-20.

ZVEREV : 111-4-5-8.

ZYROMSKY Jean : 104-4.

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullitt.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).**
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature antireligieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Oiaso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou: scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**
- **Comment le parti communiste dirige la C.G.T. (1953).**
- **La Conférence de Berlin (1954).**
- **La trahison communiste (1954).**
- **Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).**

